

**UNIVERSIDAD ANTROPOLOGICA DE GUADALAJARA
INCORPORADA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)
SEGÚN ACUERDO No. 20121878**

**UNIVERSIDAD
ANTROPOLÓGICA
DE GUADALAJARA**

**RELACION ENTRE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Y LOS
TRASTORNOS PSICOSOMATICOS EN EL PERSONAL DE SANIDAD DEL
HOSPITAL MILITAR DE ZONA DE CHETUMAL, Q. ROO**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN DESARROLLO HUMANO**

PRESENTA:

BLANCA VERÓNICA MORENO GARCÍA

ASESOR:

DR. JOSÉ LUIS RONQUILLO HORSTEN

GUADALAJARA, JALISCO, DICIEMBRE 2022

DEDICATORIAS

A Blanca Verónica García Hermoso mi madre, porque estuviste en mi camino siempre que necesitaba, me ayudabas a aclarar mi mudo cuando estaba a media luz; aunque lamento tu partida y no hay día, desde aquel que te fuiste, que no te tenga presente, ahora desde las estrellas sé que me observas y sigues mis pasos, te digo como siempre “gracias por todo Mamá”.

A Francisco mi padre, quien sigue siendo mi refugio en horas inciertas, la voz de mi conciencia y mi gran amigo; hoy es un buen día, porque todo está bien y todo estará mejor.

A Daría Cuahtecotzi H.; tener una abuelita de más de 90 años profesionista, no solo representa un orgullo, sino un compromiso y una postura ante la vida.

AGRADECIMIENTOS

A todos los maestros de este Doctorado, porque encontré en ellos siempre las respuestas académicas y profesionales que buscaba; particularmente mi agradecimiento al Dr. Juan Manuel Velázquez Ramírez quien con la profundidad de su pensamiento me ayudó a orientar mis reflexiones cuando fui su alumna, al Dr. Ildfonso Hernández Castro y al Dr. José Luis Ronquillo Horsten quienes con su amplia experiencia en el tema de este trabajo me asesoraron con paciencia y total compromiso; y por su puesto a mi papá, el Dr. Francisco Javier Moreno Cuahtecontzi quien tuvo la visión para inducirme y guiarme en esta inmarcesible aventura del Desarrollo Humano.

RESUMEN

La presente investigación tiene como escenario de estudio el Hospital Militar de Zona de Chetumal [HMZ]. El objetivo consistió en analizar la relación de los Riesgos Psicosociales y los trastornos psicosomáticos del personal de sanidad del nosocomio referido; considerando que la importancia de la variable que se estudia, tiene un impacto directo en la productividad y desempeño de los miembros de esta institución. Teóricamente se fundamenta el trabajo considerando como eje rector el modelo de Desarrollo Humano propuesto en las obras de Maslow (1982,1991,2007) quien ha afirmado que el ser humano tiene un caudal inagotable de necesidades como fuente impulsora de una motivación permanente; del mismo modo este trabajo se orienta en el modelo de Rogers (1972,1982,1985,2004) quien considera en sus obras, que se puede enriquecer el desarrollo de las personas, no sólo en la esfera personal e interpersonal, sino también en el contexto de las relaciones sociales y productivas más amplias; el marco teórico se complementa con el tema de los Riesgos Psicosociales, su naturaleza, tipología y características, así como las disposiciones oficiales que hoy en día las regulan en México; finaliza abordando los trastornos psicosomáticos asociados a los Riesgos Psicosociales y la psicología de la salud ocupacional. Metodológicamente se trabajó con un diseño cuantitativo no experimental de tipo transversal analítico para identificar el vínculo entre riesgos psicosociales y trastornos psicosomáticos; se trabajó con el total de la población que integra el nosocomio. Los instrumentos empleados fueron: el cuestionario NOM-035-STPS-2018 digital, utilizado para el registro, recolección y análisis de la información; del mismo modo se empleó la Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) debido a que esta validado y tiene confiabilidad de acuerdo a parámetros mexicanos. De los resultados se encontró, que hay correlación positiva, estadísticamente significativa entre los Riesgos Psicosociales y los trastornos del sueño, los trastornos gastrointestinales, trastornos psiconeuróticos, trastornos del dolor, indicador de ansiedad e indicador de depresión. Concluyendo que, la actividad médico - castrense, genera condiciones de trabajo que afectan el estado de salud del personal de sanidad del hospital, reflejándose en trastornos psicosomáticos, por lo que se requiere redefinir su labor, acompañado de un proceso de reeducación.

Palabras clave: Riesgos Psicosociales, Trastornos psicosomáticos, Estrés, Burnout, Hospital Militar, NOM- 035.

ABSTRACT

The present research has as a study scenario the Military Zone Hospital of Chetumal [HMZ]. The objective consisted of analyzing the relationship between psychosocial risks and psychosomatic disorders of the health personnel of the referred hospital; considering that the importance of the variable under study has a direct impact on the productivity and performance of the members of this institution. Theoretically, the work is based on the Human Development model proposed in the works of Maslow (1982,1991 2007), who has stated that the human being has an inexhaustible flow of needs as a source of permanent motivation; in the same way, this work is oriented to the model of Rogers (1972,1982,1985,2004) who considers in his works that the development of people can be enriched, not only in the personal and interpersonal sphere, but also in the context of broader social and productive relationships; The theoretical framework is complemented with the topic of psychosocial risks, their nature, typology and characteristics, as well as the official dispositions that nowadays regulate them in Mexico; it ends by addressing the psychosomatic disorders associated with psychosocial risks and the psychology of occupational health. Methodologically, we worked with a non-experimental quantitative design of an analytical transversal type to identify the link between psychosocial risks and psychosomatic disorders; we worked with the total population of the hospital. The instruments used were: the NOM-035-STPS-2018 digital questionnaire, used for recording, collecting and analyzing the information; the Occupational Wear and Tear Scale (EDO) was also used, since it has been validated and has reliability according to Mexican parameters. From the results it was found that there is a positive, statistically significant correlation between psychosocial risks and sleep disorders, gastrointestinal disorders, psychoneurotic disorders, pain disorders, anxiety indicator and depression indicator. In conclusion, the military-medical activity generates working conditions that affect the state of health of the hospital's health personnel, reflected in psychosomatic disorders, so it is necessary to redefine their work, accompanied by a process of reeducation.

Keywords: Psychosocial risks, Psychosomatic disorders, Stress, Burnout, Military Hospital, NOM 035.

ÍNDICE

Contenido	Página
Capítulo I. Introducción	1
Capítulo II. Planteamiento de la investigación	8
2.1. Descripción del problema.....	8
2.2. Eje Rector: Desarrollo Humano.....	12
2.3. Pregunta central de investigación.....	13
2.4. Objetivo general de la investigación.....	14
2.5. Delimitación del contenido.....	14
2.6. Objeto de estudio.....	14
2.7. Supuesto de investigación.....	15
2.8. Hipótesis	15
Capítulo III. Marco Teórico	18
3.1. Modelo de Desarrollo Humano de la psicología humanista (Maslow y Rogers).....	18
3.2 Riesgos Psicosociales y disposiciones oficiales.....	26
3.2.1. Riesgos Psicosociales.....	26
3.2.2. Disposiciones oficiales.....	37
3.3 Legislación en México (Norma Oficial Mexicana Nom-035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención).....	40
3.4 Riesgos Psicosociales: efectos en la salud y estrés.....	46
3.4.1 Trastornos psicosomáticos.....	49
3.4.2 Factores psicosomáticos asociados al estrés en el trabajo.....	53
3.4.3 Estrés en los profesionales sanitarios.....	54
3.4.4 Estrés y trabajo.....	56
3.4.5 Modelo interactivo del estrés de Folkman y Lazarus	58
3.5 Salud ocupacional.....	59
3.5.1 Salud y trabajo.....	62
3.5.2 Salud Ocupacional en México.....	68
3.6. Modelos teóricos sobre Riesgos Psicosociales en el trabajo.....	69
3.6.1 Karasek, Modelo de demanda control.....	69

3.6.2 Siegret: Modelo desequilibrio, esfuerzo, recompensa.....	70
3.7. Estado del arte.....	71
3.7.1 Publicaciones/investigaciones sobre Riesgos Psicosociales en hospitales.....	71
3.7.2 Publicaciones/investigaciones sobre Riesgos Psicosociales en medio militar.....	81
Capítulo IV. Procedimiento metodológico.....	88
4.1 Caracterización de la investigación.....	88
4.2. Diseño de investigación.....	89
4.2.1. Conceptualización de variables.....	89
4.2.2 Población.....	90
4.2.3. Instrumentos.....	90
4.3. Consideraciones bioéticas.....	92
4.4. Descripción del escenario de investigación.....	93
4.4.1 Contexto de la realidad de estudio.....	93
4.4.2 Procedimiento para el análisis de datos.....	95
Capítulo V. Resultados e interpretación.....	96
5.1. Grado de estudios.....	96
5.2 Nivel de puestos.....	97
5.3 Tiempo de traslado y horas de sueño.....	97
5.4 Transporte.....	98
5.5. Turno de trabajo.....	98
5.6. Ejercicio o actividad física.....	99
5.7 Enfermedades.....	99
5.8. Correlación de categorías y trastornos psicósomáticos.....	102
5.9. Correlación de factores de riesgo psicosocial y trastornos psicósomáticos.....	105
5.10 Correlación de factores de riesgo psicosocial y variables sociodemográficas.....	111
5.11 Nivel de riesgo de los factores de riesgo psicosocial.....	113
Capítulo VI. Análisis y discusión.....	117
Conclusiones.....	125
Propuesta inicial de atención a los RPST en el HMZ.....	133
Lista de referencias.....	139
Anexos.....	152

Índice de tablas

Contenido	Pág.
Tabla 1 Enfermedades presentes en trabajadores de diversos giros laborales en México...	47
Tabla 2 Relación salud-trabajo.....	64
Tabla 3 Categorías, dominios y dimensiones implicados en el cuestionario NOM 035.....	91
Tabla 4 Correlación de factores de riesgo psicosocial (categorías) con los trastornos psicosomáticos.....	100
Tabla 5 Nivel de significancia 0.01 de la correlación de factores de riesgo psicosocial (categorías) con los trastornos psicosomáticos.....	100
Tabla 6 Nivel de significancia 0.05 de la correlación de factores de riesgo psicosocial (categorías) con los trastornos psicosomáticos.....	101
Tabla 7 Correlación de factores de riesgo psicosocial (dominios) y trastornos psicosomáticos.....	105
Tabla 8 Nivel de significancia 0.01 de la correlación de factores de riesgo psicosocial (categorías) con los trastornos psicosomáticos.....	106
Tabla 9 Nivel de significancia 0.05 de la correlación de factores de riesgo psicosocial (dominios) con los trastornos psicosomáticos.....	107
Tabla 10 DO 2 Carga de trabajo.....	108
Tabla 11 DO 4 Jornada de trabajo.....	108
Tabla 12 DO 5 Interferencia en la relación trabajo – familia.....	109
Tabla 13 DO 8 Violencia.....	110
Tabla 14 DO 10 Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	111
Tabla 15 Relación entre los factores de riesgo psicosocial (categorías) y las variables sociodemográficas y de clasificación: resultados del análisis de correlación de Pearson.....	111
Tabla 16 Integración de niveles por categoría.....	114
Tabla 17 Integración de los niveles de riesgo por dominio.....	114

Índice de figuras

Contenido	Pág.
Figura 1 Grado de estudios del personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona...	96
Figura 2 Edad y Sexo del personal militar de sanidad adscrito al HMZ.....	96
Figura 3 Nivel de puesto de los militares de sanidad militar del nosocomio.....	97
Figura 4 Tipo de transporte que utiliza el personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona.....	98
Figura 5 Turno de trabajo del personal de sanidad militar.....	98
Figura 6 Ejercicio o actividad física.....	99
Figura 7 Enfermedades somaticas del personal militar de sanidad del HMZ.....	99

Índice de anexos

Contenido	Pág.
Anexo 1 Guía de referencia 3. Cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo.....	153
Anexo 2 Cuestionario EDO (F01)	158
Anexo 3 Formato-Perfil de Calificación (F04)	159
Anexo 4 Hoja de respuestas EDO (F02)	160
Anexo 5 Consentimiento válidamente informado.....	162

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo incursionó en la dinámica cotidiana del Hospital Militar de Zona [HMZ] ubicado en la ciudad de Chetumal Quintana Roo, para investigar la serie de eventos emergentes, que en el día a día se presentan como factores de riesgos para la salud física, social y mental del personal que lo constituye; considerando al cuerpo médico, enfermeras, asistentes y auxiliares de tratamiento médico, durante el tiempo de labor hospitalaria.

Es importante destacar que al personal del Hospital Militar de Zona Chetumal, como el de todos los hospitales militares, se le complejiza su labor, en la medida que debe de cumplir dos funciones que demandan prácticamente el mismo nivel de exigencia y resolución; por un lado como profesional de la salud se le exige atención y cuidados a los derechohabientes con prontitud, calidad y calidez; por otro lado como militar debe cumplir en tiempo y forma con aquello que su rango y la cadena de mando o el servicio le exige.

De acuerdo a la experiencia de la autora del presente escrito (y de ahí el interés por esta investigación) la doble función del personal militar del hospital, ocasiona problemas personales, sociales, médicos y económicos, que no solo impactan al personal, sino que general problemas para el centro de trabajo y su buen funcionamiento.

Haciendo un recuento de las dimensiones que evidentemente se impactan, por la manera como se desarrollan las actividades en el nosocomio militar, de acuerdo a la experiencia clínica de una servidora, son:

La dimensión afectiva: toda vez que generan malestar e inestabilidad emocional

La dimensión política: porque está relacionada con el poder y control que se aplica en el proceso de trabajo, dentro de la cadena de mando.

La dimensión social por que impacta las relaciones interpersonales tanto las simétricas, como las complementarias, al producir falta de confianza y pérdida de respeto.

La dimensión económica: porque ha generado en una buena cantidad de situaciones ausentismo y en otras ha ocasionado la deserción de personas que han llegado a un límite de tolerancia inaceptable para ellos.

La dimensión familiar: porque afecta las relaciones en el grupo primario, complicando el tiempo de estancia en el hogar, comprometiendo el vínculo de proximidad y cercanía.

La dimensión física: dado que deteriora la condición de salud y fomenta adicciones, sobre todo al alcohol y al tabaco.

La dimensión institucional: porque es evidente que genera actitudes aversivas hacia el trabajo y como consecuencia disminuye la calidad del servicio que se presta.

Históricamente dentro del hospital militar los efectos de las exigencias por la doble función (militar- sanidad) se han asumido como condiciones normales y por añadidura aceptables, a pesar del precio que ha pagado el personal; sin embargo, por los cambios de paradigmas en el mundo laboral ahora se pueden considerar como Riesgos Psicosociales en el Trabajo [RPST], los cuales la Secretaria de Trabajo y Previsión Social [STPS] (2018), a través de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 [NOM- 035], los ha descrito con precisión.

En este orden de ideas, es importante puntualizar que la STPS por medio de la NOM-035, entrada en vigor a partir el mes de noviembre de 2019, caracteriza a los Riesgos Psicosociales como situaciones laborales que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del ciclo sueño, estrés grave y crisis de adaptación, entre otros. Estas situaciones laborales pueden vincularse de una manera directa con la naturaleza de las actividades que el cargo exige, la jornada de trabajo en cuanto a la extensión del horario y el turno, la posibilidad de una exposición a eventos de alto impacto, que pueden incluir eventos traumáticos, violencia laboral vivida o presenciada.

Por otro lado, es importante destacar que para el hombre, el trabajo tiene una relevancia fundamental, porque más allá de ser el vehículo para generar ingresos con los que solventa sus necesidades básicas y ser el medio con el que alcanza la satisfacción de necesidades del orden social como prestigio, respeto y reconocimiento; el trabajo fija de una manera significativa la percepción que un sujeto tiene de sí mismo y del mundo y determina en gran medida su mapa mental en el que está incluido como persona; por tanto, el trabajo se puede afirmar que es la esencia misma de quien lo genera; en cuanto al tiempo destinado para desempeñarlo, comúnmente la gente utiliza como mínimo una tercera parte del tiempo de su vida. Berne (1969) afirma que amar y trabajar, son las dos condiciones más relevantes que puede realizar el hombre, porque le generan “caricias psicológicas”, en forma de reconocimiento, prestigio, logro personal y autorrealización.

Engels (2014) con respecto al trabajo sostiene, que no solo produce riqueza al transformar la naturaleza y generar bienes con los que el hombre cubre sus necesidades, producen una riqueza más importante, que tiene que ver con la transformación de aquel que lo practica o ejerce, por lo que se puede afirmar que el trabajo, con su valor incalculable ha creado al hombre. Por tanto, es

atinado decir que el trabajo es la esencia del hombre, al ser una actividad intencionada propia de su devenir y cuando prescinde de él, pierde un sentido especial su vida. Por tanto, el trabajo representa no solo los bienes materiales que involucra, también aquellos de naturaleza social y psicológica.

Para Marx (1967) el trabajo es la actividad por la que el hombre transforma la realidad para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. Sin embargo, en la sociedad industrial, el trabajo se vive como una experiencia alienada, y no como una actividad de autorrealización; Sartre (1966) afirma que tener, hacer y ser, son las condiciones rectoras de la existencia humana y considera que actuar es transformar el mundo, disponiendo de recursos para alcanzar un fin, aportando desde un punto modificaciones dentro de un proceso, asociadas a resultados esperados. Por tanto, es intencional, lo que no significa que se puedan prever todas las consecuencias posibles.

De acuerdo a Neffa (2015), el trabajo tiene una gran variedad aportaciones al hombre, tanto objetivas como subjetivas. Las objetivas se relaciona con su producto y la riqueza que genera en el mercado y las segundas es de naturaleza subjetiva porque el trabajo, al tiempo que transforma la naturaleza, recibe como efecto la transformación de quien lo realiza.

Desde la perspectiva del psicólogo de la tercera fuerza Maslow (1982), el trabajo tiene una base motivadora impresionante, dado que esta actividad tiene todos los satisfactores a los que puede aspirar un individuo, para cubrir sus necesidades. Considerando que una necesidad debe existir para que el individuo se movilice y un satisfactor que solventa esta necesidad. Si la necesidad no se satisface; si el satisfactor no se encuentra, sea inalcanzable o incrementa la necesidad, dicho individuo enferma, dependiendo del tiempo de privación o fuerza de la necesidad, pudiendo llegar a consecuencias fatales.

Según Maslow (1991), existen distintos niveles de prioridad sobre la satisfacción de necesidades, jerarquizándolas según su importancia para la vida y su conservación. Así el trabajo le permite satisfacer sus necesidades básicas, es decir, las fisiológicas y de seguridad, pero es más todavía; le permite satisfacer su necesidad de pertenencia a un grupo y ser reconocido como miembro de él; le da la oportunidad de satisfacer la necesidad de gozar de afecto y respeto de otros, y aún más, es la puerta abierta de la autorrealización, del encuentro con el sí mismo y su trascendencia.

Para Argyris & Schön (1979) el trabajo es un recurso vital de madurez, donde se pueden manifestar actitudes de dinamismo, independencia, flexibilidad, con interés a largo plazo,

empoderamiento, y autocontrol. Según los autores, cuando un empleado con un alto nivel de madurez se encuentra antes de una situación en la que las organizaciones esperan que sean pasivos, dependientes, que tengan una perspectiva a corto plazo y que produzcan con un alto nivel de control externo, tiende a adoptar una de estas tres tendencias actitudinales: escape que se refleja en resignación y ausentismo; rebeldía presente en una abierta oposición al sistema o adaptación que es la reacción más común y consiste en desarrollar una actitud de apatía e indiferencia, en la cual el salario mensual representa un pago justo por el castigo de vivir en un mundo restringido.

Por su parte para Herzberg, Mausner & Bloch (1959), en el trabajo encuentra el hombre una fuente de motivación significativa que se hace evidente en una actividad interesante, el reconocimiento por su realización o la libertad de tomar decisiones; sin embargo, existen factores extrínsecos al trabajo que pueden afectar su desempeño, dentro de los que se encuentran: las relaciones interpersonales, los ambientes de trabajo y la supervisión.

McClelland (1989) afirma que la motivación humana comprende tres necesidades dominantes: necesidad de logro, que se entiende como el impulso a sobresalir para alcanzar algo en relación con una serie de normas y lucha por tener éxito y no las recompensas; necesidad de poder, que es el impulso por influir en los demás y poseer control sobre las situaciones en las que interactúan con otros; y, necesidad de afiliación, que se traduce como el deseo de tener relaciones interpersonales amistosas, cercanas y positivamente con otras personas. El lugar de trabajo, es uno de los ambientes por excelencia donde se tramitan estas necesidades y su satisfacción.

Por lo anterior, es incuestionable el valor que tiene la actividad laboral en la vida del hombre, en cuanto a medio para satisfacer los requerimientos de su día a día, así como recurso para ampliar sus potencialidades; sin embargo, también se reconoce la factura que cobra y hoy por hoy se discute el costo – beneficio de esta actividad tal y como se ofrece actualmente, motivo por lo que cobra importancia el reflexionar si el trabajo contribuye verdaderamente al bienestar de las personas que cotidianamente aplican sus esfuerzos en las organizaciones.

Rodgers y otros (2009) describen ciertos factores existentes en el interior de las empresas, que son el resultado de la misma estructura y dinámica con que se desenvuelven sus operaciones, describiéndolos como riesgo psicosociales, que se caracterizan porque causan como respuestas adaptativas en los trabajadores, patrones patológicos de orden fisiológico (reacciones neuroendocrinas), reacciones emocionales significativas que se relacionan con estados internos que afectan el estado de bienestar emocional, tal como cuadros de ansiedad, depresión, abulia, etc;

alteraciones cognitivas, generadoras de desequilibrio interno afectando procesos perceptuales (atención, memoria, etc.), y desordenes de la conducta (propensión a la ingesta de sustancias psicoactivas que alteran el estado de conciencia y generan momentáneamente estados de placer) que pueden ser el preludio de enfermedades de pronóstico reservado considerando su intensidad, frecuencia y duración.

Al realizar investigaciones sobre los productos psicosociales del trabajo, es importante distinguir, entre los que son motivo de riesgo para la salud y las situaciones desafiantes donde el colaborador es respaldado en su lugar de trabajo, capacitándolo debidamente y motivándolo, lo cual amplía sus capacidades y genera un alto rendimiento. Hay que tener en cuenta que una institución libre de Riesgos Psicosociales brinda y genera oportunidades de desarrollo personal, profesional, familiar, lo que trae como consecuencia bienestar físico y mental del individuo.

Para los trabajadores que se encuentran sometidos a Riesgos Psicosociales experimentan malestar de acuerdo a Ramos y Ceballos (2018), y con ello quebrantamiento de su salud mental. Para la organización, representa desde la perspectiva financiera baja productividad, mayor ausentismo, deserción, asistencia inútil (trabajadores que asisten trabajar cuando están enfermos pero su rendimiento es pobre) e índices altos de accidentes. En general los costos que acarrear los Riesgos Psicosociales a las empresas y a la sociedad son considerables.

Es importante considerar como afirma Urrutikoetxea (2010), que la relevancia e impacto de la atención a los factores psicosociales es indiscutibles, con respecto a la identificación de las causas generadoras de riesgo y la elección de las medidas de prevención de las enfermedades, así como en la promoción de la salud, especialmente en programadas de higiene del trabajo, debido a que los factores psicosociales en una organización son una condición fundamental de influencia evidente en la salud y bienestar de la comunidad trabajadora al estar inmersos dentro de su cultura.

Los especialistas en salud e higiene del trabajo, consideran de una manera puntual que las condiciones laborales, independientemente que pueden ser la etiología de enfermedades profesionales concretas, pueden intervenir de forma más sutil, como determinantes del estado de salud de un trabajador como lo indica Moyer (2002); a partir de este criterio se ha relacionado el trabajo con la salud en un sentido amplio; considerando el contexto laboral en mayor o menor medida, probable causa de pérdida de la salud de los empleados.

El análisis metódico de la naturaleza de los padecimientos que se consideran vinculados con el trabajo ha generado interés por los factores psicosociales. Según Matteson (1988), gran

variedad de investigaciones epidemiológicas ha confirmado de forma evidente, que la salud y los factores psicosociales concurrentes en el trabajo, tienen una relación significativa y que el papel que juegan estos factores de riesgo, tiene una cobertura significativamente amplia con respecto al estado de salud, como a las causas que generan enfermedades de trabajo. Los factores psicosociales, de acuerdo a Vargas, Bernáldez y Gil (2020), tienen una gran capacidad de impacto en la medida que pueden favorecer, el que se presente una enfermedad o acelerar su manifestación y tener la posibilidad de influir de una manera sorprendente en los resultados de las intervenciones de segundo y tercer nivel (curación y rehabilitación).

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS], al calcular el índice de riesgos en el país, considera que las organizaciones tienen una cantidad aproximada de 16,000 millones de pesos de pérdidas anuales, a consecuencia de enfermedades psicosociales, advirtiendo también un aumento significativo, en los casos de suicidio por hostigamiento psicológico, abuso de alcohol y drogas. Estas condiciones están relacionadas con un aumento en el índice de accidentes de trabajo, así, por ejemplo, en su primer año de actividades, el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo [SIAAT] de la [STPS] (2016) reportó 415,600 accidentes en ese año y para el año siguiente (2017) reportó 530,000, observando un incremento de 1,460 riesgos por día. El cálculo del índice de siniestralidad, considera tres factores: frecuencia, gravedad e incidencia, utilizando las fórmulas siguientes.

Índice de accidentes, I.F. = $(N^{\circ} \text{ total de accidentes} / N^{\circ} \text{ total de horas trabajadas}) \times 1000000$.

Índice de seguridad, I.G. = $(N^{\circ} \text{ jornada no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja} / N^{\circ} \text{ total horas trabajadas}) \times 1000$.

Índice de incidencias, I.I. = $(N^{\circ} \text{ total de accidentes} / N^{\circ} \text{ medio de personas expuestas}) \times 1000$.

Se puede considerar que el aumento de los riesgos del trabajo y en particular los psicosociales deben ser atendidos y para eso se deben conocer sus manifestaciones y los alcances que tienen a nivel individual y colectivo, así como su impacto en la salud mental de quienes los padecen, motivo por el cual el interés en el tema, ha originado que se realicen investigaciones en los más diversos escenarios donde, puede considerarse que hay toxicidad en el ambiente de trabajo y aun fuera de ese ambiente, toda vez que existen escenarios laborales, que por las características de la actividad son ambulatorios o se han vuelto ambulatorios, como resultado de los cambios en los mercados de trabajo.

Propósito.

El presente trabajo pretende incursionar en el conocimiento de la salud mental del personal militar de sanidad, toda vez que su contexto presenta desafíos personales, sociales, familiares y profesionales, que son considerados normales dado el nivel de resiliencia medido al ingresar a la institución castrense, y al adiestramiento o adoctrinamiento permanente relacionados con el servicio de las armas y su nivel técnico, donde se establecen, aceptan e incorporan actitudes con valores hacia el trabajo, y hacia la jerarquía de sus miembros, pero que generan trastornos psicosomáticos o trastornos del estado de ánimo, cuya etiología primaria es el *mobbing*, *burnout* o el estrés, todos ellos relacionados directamente con factores de riesgo psicosocial, y que atentan contra la salud mental de las personas que se encuentran laborando en la organización, y que se traducen en las interconsultas de los especialistas de la salud del nosocomio en comento, a escalones superiores de atención en diferentes especialidades médicas.

Por tanto, el propósito de identificar los Riesgos Psicosociales en el personal de sanidad militar del HMZ, es presentar resultados de los efectos de éstos y las consecuencias en la salud del individuo, a fin de sentar las bases para futuros estudios donde se adapten programas de salud mental específicos para el personal encargado de cuidar la salud de derechohabientes y militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos [E.yF.A.M.].

Derivado de lo anterior se desprenden los siguientes apartados:

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El interés de esta investigación, como se ha dejado apuntado más arriba, radica en un problema cotidiano que se presenta en la dinámica del trabajo del Hospital Militar de Zona de la ciudad de Chetumal, que ha sido parte de la cultura del ambiente castrense y por tal motivo, no considerado como un problema a tratar; se hace referencia a los factores de Riesgos Psicosociales en el trabajo.

2.1. Descripción del problema.

El personal de sanidad del Hospital Militar de Zona Chetumal [HMZ], al cumplir una doble función dado que no solo realiza actividades y tareas propias al puesto que desempeñan donde deben de cubrir guardias inherentes a su especialidad (médicos, odontólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, laboratoristas, farmaceutas, rayos X, ultrasonido, rehabilitación física, nutrición, camilleros), sino también en calidad de militares, deben cumplir con una serie de obligaciones de acuerdo al grado militar que ostentan (servicio de arma (jefes y oficiales: servicio militar usando su armamento individual (permanencia, vigilancia)), servicios económicos (tropa: sargento de día, cuarteros, telefonistas, archivistas), servicios administrativos (oficiales y tropa: elaboración de documentos (informes diarios, semanales, trimestrales, mensuales, anuales, y extraordinarios; actualizaciones del manual de organización y funcionamiento, estadística diaria de pacientes por departamento, seguimiento de contratos, seguimiento de egresados, etc.). Estas funciones en ocasiones innumerables entran en contradicción en tiempo, procedimientos y jerarquía de mando, y se sobreponen a las actividades técnicas de cada especialista, ocasionando entorpecimiento o falta de calidad en las actividades o procedimientos realizados, motivo por el cual es común que exista un estado de malestar en el personal, que frecuentemente afecta su salud física, como anímica, social y profesional, el cual puede ser identificado como riesgo psicosocial.

Específicamente las funciones asignadas al personal militar, de acuerdo al reglamento general de deberes militares, que la Secretaría de la Defensa Nacional [SEDENA] (1937) establece, son:

- puntualidad (hora de entrada fija, mas no de salida).
- higiene personal (vestimenta, corte de cabello, maquillaje discreto en caso de mujeres, aseo de zapatos, etc.).

- adiestramiento militar obligatorio (todo individuo que ingresa al ejército, debe de realizar un entrenamiento militar de dos meses, para integrarse y familiarizarse en el medio castrense).

- adiestramiento continuo (marchar todos los días, actualizaciones de educación médica continúa relacionadas con las especialidades y en atención al paciente).

- actividades de limpieza y aseo del hospital en general diariamente.

- servicios de guardia para brindar seguridad al hospital.

- comisiones no inherentes a la especialidad o funciones técnica dentro o fuera de plaza en cualquier parte de la república (pláticas, ceremonias, desfiles, representaciones del hospital, etc.).

- supervisar actividades del personal de nuevo ingreso, pasantes, etc.

Las Exigencias que como Especialista la SEDENA (2018) en su Manual de organización y funcionamiento del Hospital Militar de Chetumal, establece para su personal de sanidad son las siguientes:

- recepción de pacientes.

- brindar el servicio médico.

- integración del expediente clínico.

- control de citas.

- seguimiento de casos específicos.

- asesorar a los pacientes que requieran atención en otros escalones sanitarios.

- elaborar hojas de referencia y contrarreferencia.

- surtimiento de medicamentos, prótesis, órtesis, etc.

- solicitudes de requerimientos necesarios para atención de los pacientes.

- elaboración de manuales de procedimientos, de organización y procedimientos actualizados por área.

- guardias en todos los servicios médicos (matutino, vespertino, nocturno y urgencias).

- localizables las 24 horas y 365 días del año en caso de urgencia o emergencia sanitaria.

Las funciones arriba expuestas, surgidas del compromiso doble (militar – profesional de la salud) generan conflictos significativos en el personal castrense, de acuerdo a la entrevista que sobre el informe anual enero – diciembre del 2021, se sostuvo con la responsable del área de trabajo

social la trabajadora social teniente Poot (2022) quien tiene la asignación de llevar control y seguimiento de las incidencias, en cuanto a accidentes y riesgos de trabajo, reportándolos ante la Dirección General de Sanidad denominada DN-11 (Sección de Salud Mental) considerando para el reporte las dimensiones: psicológica, física, social y profesional que a continuación se les refiere.

a) Dimensión psicológica:

- dificultad para tomar de decisiones.
- acatamiento de ordenes imprecisas.
- cumplimiento de órdenes incompatibles.
- ausentismo.
- alcoholismo, drogadicción.
- deserciones.
- bajas.
- retiros anticipados.
- obesidad.
- depresión.
- ira/hostilidad.
- frustración.
- baja autoestima.
- suicidios.

b) Dimensión física.

- hipertensión arterial sistémica.
- diabetes.
- alteraciones del sueño.
- problemas digestivos.
- fatiga.
- cefalea.

c) Dimensión social

- conductas antisociales.
- malas relaciones interpersonales.
- desintegración familiar.

- hostigamiento.
- abuso de autoridad y desobediencias.

d) Dimensión profesional.

- mal trato a los pacientes (falta de calidad y calidez).
- falta de ética en la atención y procedimientos.
- desinterés profesional.
- apatía clínica.

La entrevistada comenta que: estas dimensiones se relacionan con la variación observada día a día en el servicio y que impactan en la productividad y desempeño de los miembros de la institución; jugando un papel importante, en el trato interpersonal entre compañeros de trabajo, cuando se requiere de la cooperación en las tareas asignadas; en el momento de atender a los derechohabientes, sobre todo cuando se trata de casos que requieren atención de especialidad, cirugías, cuidados intensivos, partos o emergencias; del mismo modo se puede hacer evidente la existencia - ausencia del compromiso interno cuando se requiere trabajar en equipo, sobre todo para tomar decisiones colegiadas o realizar trabajos que demandan mayor esfuerzo y dedicación como en el caso de proyectos de investigación o programas de capacitación; en el terreno médico - administrativo se identifica su manifestación, ante la iniciativa o pasividad para la resolución de problemas y dificultades, que se pueden presentar en la tarea o en el servicio, más cuando se trata de seguimiento de resultados y gestión de recursos. Es evidente que la membrecía y la afiliación del personal queda evidenciada en el momento de alcanzar los objetivos de la institución y el gusto de trabajar como parte del sistema, de la manera más honesta posible, entendiendo por honestidad, cuando se trabaja con el fin de alcanzar un resultado, evitando la simulación de haberlo alcanzado.

Mas adelante comenta Poot (2022) que la falta de compromiso, considera se relaciona con la falta de identificación con los objetivos del hospital, falta de liderazgo en el personal directivo, incongruencia en las decisiones tomadas para el buen funcionamiento del hospital, desconocimiento de los perfiles ético-profesionales del personal que labora en el hospital, falta de formación en la administración de recursos humanos y materiales, ausentismo y adicciones.

Dentro de las causas probables está la falta de sensibilidad para el trato interpersonal dentro del HMZ, se considera relacionado con las siguientes probables causas: el abuso del poder, la falta de organización, el servilismo, la tradición castrense, sobre explotación de los subalternos, privilegios, corrupción, empleo desmedido de influencias, amiguismo, nepotismo, falta de ética y

valores personales, selección de personal no adecuada al ingreso en el ejército (trastornos o rasgos de personalidad que no se toman en cuenta con tal de cubrir vacantes existentes en un momento dado).

2.2 Eje rector: Desarrollo humano.

En función de que los factores de Riesgos Psicosociales, son una amenaza directa a la salud de los colaboradores de cualquier organización, al romper con la estabilidad que proporciona la satisfacción de necesidad y la posibilidad de desarrollo que el mismo trabajo por sí mismo proporciona como un hecho social, como un componente económico y una virtud humana; esta investigación se fundamentó en el modelo de Desarrollo Humano que surge de la psicología humanista de Maslow y Rogers considerados pilares de este enfoque, quienes acentúan su interés en el proceso continuo natural del individuo que lo lleva a una vida plena, buscando su autorrealización, la cual se alcanza generando circunstancias favorables para ello; en el caso de Rogers estableciendo escenarios libres de censura que permitan la congruencia y la empatía, en el caso de Maslow la posibilidad permanente que tenga la persona de buscar la satisfacción de sus necesidades y una vía para satisfacerlas.

Es importante puntualizar que la relación entre riesgo psicosocial (concepto ordenador de esta investigación) y el modelo de Desarrollo Humano (eje rector) se establece mediante la comprensión de cómo el proceso de empoderamiento (esencia del Desarrollo Humano) se frena, cuando las personas que deberían ser el fin en sí mismas, se convierten en parte de una serie de circunstancias que empobrecen su calidad de vida.

Con respecto a la relación que se establece entre Desarrollo Humano (eje rector) y la salud mental (referente empírico) se identifica cuando se observa que el Desarrollo Humano es el proceso de satisfacción de necesidades básicas y de crecimiento, en tanto la salud mental es la clave del bienestar personal.

En este sentido se puede afirmar que el vínculo entre Riesgos Psicosociales (concepto ordenador) y la salud mental (referente empírico) desde un punto de vista del Desarrollo Humano, se establece en el vértice donde el Desarrollo Humano sintetiza el resultado de los efectos de los Riesgos Psicosociales sobre el bienestar y la calidad de vida que son reflejo de la salud mental, y determinan que se pueda disfrutar de una vida plena, gozando de los recursos y posibilidad que socialmente, están al alcance mediato e inmediato de las personas.

2.3. Línea de investigación.

El nivel de contaminación social que producen las organizaciones públicas o privadas con ambientes tóxicos de trabajo, ocasionan a las personas que laboran para ellas, daños significativos en la salud y el bienestar del que deben de gozar, como resultado de realizar un trabajo digno, bajo políticas de buenas prácticas administrativas. El daño a los afectados, se traduce en padecimientos que alteran el proceso de equilibrio permanente de la vida anímica y físicas, que se identifican como trastornos emocionales y psicosomáticos.

Considerando el interés de la autora de este trabajo sobre el tema, el presente trabajo se ha realizado dentro de la línea de investigación denominada: PSICOLOGÍA Y ENFOQUES TERAPÉUTICOS. Considerando al Desarrollo Humano como eje rector, centra su atención en la relación de la incidencia de Riesgos Psicosociales y las consecuencias en la salud física - mental (trastornos psicosomáticos) del personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal [HMZ], en función de que los Riesgos Psicosociales en el Trabajo [RPST] son condiciones que impiden la expansión de las capacidades que puede desarrollar una persona y las oportunidades de las que puede disfrutar para gozar de bienestar y calidad de vida.

2.3.1. Sub línea de investigación.

Es importante puntualizar que la factura que paga una organización toxica, no solo se refleja en sus finanzas, sino que se hace evidente en el talento humano que se desempeña dentro de ellas. Al ser la salud lo que se pone en juego, se ha seleccionado como sub línea de investigación: PROCESOS CLÍNICOS, dado que el trabajo formaliza el análisis sobre los cuadros clínicos psicosomáticos que se presentan a consecuencias de los Riesgos Psicosociales.

Con base a las reflexiones anteriores se hace el siguiente cuestionamiento.

2.4. Pregunta central de Investigación.

¿Cuál es la relación de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal?

2.4.1. Preguntas Secundarias

¿Cuál es el nivel de incidencia de los Riesgos Psicosociales en el personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona de Chetumal?

¿Qué tipo de trastornos psicosomáticos se presentan entre el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal?

Por tanto, el objetivo general será:

2.5. Objetivo general de investigación.

Analizar la relación de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal.

De donde se desprenden los siguientes objetivos específicos.

2.5.1 Objetivos específicos.

Determinar el nivel de incidencia de los Riesgos Psicosociales en el personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona de Chetumal.

Identificar los tipos de trastornos psicosomáticos que se presentan entre el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal.

2.6. Delimitación de contenido.

El presente trabajo centró su atención en el estudio de los factores de riesgo psicosocial, a partir del cual se identificaron los efectos en la salud mental en el personal militar de sanidad, tal y como los refieren Leka, Griffiths y Cox (2004) en los estudios sobre medidas preventivas en la esfera de la higiene del trabajo, donde se asegura que existen factores desencadenantes dentro de los ambientes de trabajo que se relacionan con cuadros patológicos bien definidos; mismos que se pueden identificar e investigar.

2.7. Objeto de estudio.

De los Riesgos Psicosociales; Levi (1988) comenta que los estímulos psicosociales que surgen y se presentan dentro de los procesos sociales de una estructura social y afectan el modelo del mundo de una persona, sus procesos neuronales y bajo ciertas circunstancias, pueden alterar su bienestar, causándole enfermedades. Entendiendo por estructura social, una organización como una empresa, oficina, escuela, familia y un proceso como una actividad establecida y reconocida. El hombre ante los estímulos psicosociales, reacciona de acuerdo a su programa psicobiológico personal, seleccionando dentro de repertorio de respuestas, aquella que pueda ser la indicada y reacciona para resolver un problema y adaptarse al medio. La reacción está condicionada por circunstancias individuales previas relacionadas con aspectos hereditarios y aprendidos. La reacción es consecuencia de la influencia mutua individuo – medio, o bien por el desajuste experimentado entre las oportunidades y requerimientos para tener acceso a dichas oportunidades y satisfacer necesidades y expectativas. Ante el desajuste no resuelto se presentan como reacción, mecanismos patógenos de naturaleza emocional, cognitiva, conductual o fisiológica, que por su duración, frecuencia e intensidad pueden ser predecesores de enfermedades. Dentro de los

mecanismos patógenos cognitivos se encuentran las alteraciones perceptivas (visión de túnel) los problemas de atención, memoria, la disminución de la habilidad creativa y capacidad decisoria. Los mecanismos patógenos emocionales pueden ser: estados de apatía, ansiedad, fatiga depresión y preocupación poco usual por la salud (hipocondriasis). Los mecanismos patógenos conductuales pueden ser las adicciones, actitudes temerarias, agresivas o violentas contra otros o contra si (conducta suicida). Los mecanismos fisiológicos se encuentran vinculados a enfermedades, como gastritis o colitis, producidas por estrés.

Fedorova & Polents (2017), consideran que la medicina psicosomática actual, atribuye como precursores de enfermedad, a los factores de riesgo psicosocial, cuando las personas se han visto expuestas crónicamente a sus efectos. Consideran también que las condiciones contemporáneas en las relaciones laborales empleadores y empleados, tienen la tendencia de un aumento de trabajo precario y prácticas tóxicas de gestión de personal, lo que ha favorecido a un incremento de mayor toxicidad en los ambientes de trabajo, siendo la solución probable, la aplicación de medidas de política social, que regulen mejor las prácticas de responsabilidad social de las empresas. Partiendo de las investigaciones de Levi (1971) quien encontró desde sus trabajos iniciales padecimientos, cuya etiología no se encontraba dentro de los indicadores médicos tradicionales, por los que se referían como idiopáticos y estaban relacionados con el estrés y el malestar psíquico generado en el contexto del trabajo. Por tanto, en el presente estudio se considera que existen trastornos mentales que afectan al personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, cuyo origen se encuentra dentro del mismo centro de trabajo donde desempeñan sus servicios profesionales, y que se presentan como reacciones patológicas en determinadas situaciones, reacciones denominadas Riesgos Psicosociales de trabajo.

2.8. Hipótesis.

Ho: No existe relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, Q. Roo.

Hi: Sí existe relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, Q. Roo.

2.9. Justificación del estudio.

2.9.1. Ético.

El estudio que se presenta, está profundamente comprometido en el sentido ético con la justicia, la paz que deben prevalecer en los ambientes de trabajo, considerando que la ausencia de

estos valores hace que se pierda la esencia del trabajo, dado que no se puede trabajar productivamente cuando una persona se siente sometida, perseguida, o injustamente tratada.

2.9.2. Social.

La falta de conocimiento o concientización sobre los Riesgos Psicosociales dentro de las organizaciones militares, han permitido que se mantengan sin darles una genuina solución a pesar de los estragos que generan; los factores que determinan dichos riesgos en multivariadas ocasiones no solo encierran una veta de ignorancia sino de locura. El consentimiento pasivo de tales prácticas laborales por parte de las autoridades de una organización, o lo que es aún más deleznable, ser practicante de ellas en calidad de autoridad, han causado que los Riesgos Psicosociales no solo no se limiten o se detengan, sino que se expandan y fortalezcan, por lo que se hace necesario realizar investigaciones, que concienticen sobre estas formas patológicas de relación y sus consecuencias, así como dar tratamiento psicológico en caso de que se requiera, con la finalidad de generar ambientes de trabajo saludables que hagan coincidir el desarrollo humano y la productividad.

Es importante considerar del mismo modo que la atención a estos Riesgos Psicosociales se ha convertido en una obligación establecida por la NOM-035-STPS-2018 [NOM- 035] que entró en vigor el 23 octubre de 2019.

2.9.3. Disciplinar.

El estudio de los Riesgos Psicosociales se ha podido desarrollar en organizaciones gubernamentales, civiles, de servicios, en organizaciones empresariales, generando un cuerpo de conocimiento que permiten explicarlos y darles su debido tratamiento, sin embargo, dentro del ámbito castrense es un tema que no ha sido tocado en ningún sentido debido a que se justifica la labor militar como una actividad de alto riesgo, la que escribe considera que en el día a día de lo que sucede en el hospital militar sobre estas prácticas castrenses, justifican el maltrato al personal en los diferentes niveles de la jerarquía de mando.

Aportar conocimientos sólidos desde la perspectiva de la psicología clínica y social se contempla servirá para eliminar aquellas circunstancias que empobrecen la calidad de vida del personal militar de sanidad en servicio.

2.8.4 Personal.

A título personal, considera la autora de este trabajo que puede coadyuvar de una manera decidida a mejorar las condiciones de trabajo que impiden la calidad de servicio y el buen trato entre el personal que labora en el nosocomio. Es importante considerar que al personal de sanidad

se le exige dar calidad y calidez al derechohabiente, circunstancia que se logra comúnmente, sin embargo, el trato que se da a los clientes internos de la organización que son los mismos colaboradores, comúnmente se puede considerar que está muy alejado de esta calidad y calidez de servicio.

Con el presente trabajo, la que escribe pretende ser agente de cambio que contribuya a la salud mental de todos los miembros de la organización y experta en el diagnóstico y tratamiento de los Riesgos Psicosociales que se presentan en toda la zona militar de la que depende el hospital militar, que rompa con el paradigma castrense de una cultura que puede tener toques de violencia común, que por lo cotidiana deja de ser percibida.

CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

Con el fin de alcanzar el objetivo del presente trabajo, el cual se centra en evaluar la relación de los Riesgos Psicosociales y trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona de Chetumal; en este capítulo se presenta el fundamento teórico del trabajo, considerando los siguientes temas: modelo de Desarrollo Humano de Abraham Maslow, Riesgos Psicosociales en el Trabajo [RPST] y disposiciones legales, trastornos psicosomáticos y salud ocupacional.

3.1. Modelo de Desarrollo Humano de la psicología humanista (Maslow y Rogers).

Maslow (1991) afirma que el ser humano, tiene un caudal inagotable de necesidades y muy ocasionalmente puede alcanzar por periodos breves de tiempo un estado de satisfacción total; ordinariamente al satisfacer una necesidad surge otra. Por lo anterior, la necesidad como fuente impulsora genera una motivación constante, interminable, indeterminada y compleja; siendo característica casi universal de prácticamente todos los estados orgánicos del sujeto. El autor también puntualiza que la motivación humana raramente se puede entender de manera individual, si no es en relación con una situación y un contexto; y afirma que cualquier teoría de la motivación debe ante todo tener en cuenta esta realidad, incluido el papel determinante de la cultura, que es en última instancia quien modela una necesidad, las condiciones de su satisfacción y los medios para satisfacerla. Aquí es importante mencionar que en el contexto donde se ha desarrollado esta investigación, tienen arraigadas ciertas prácticas cotidianas que atentan contra el bienestar de las personas, pero se consideran permisivas por ser normales como parte de la cultura castrense. Para Maslow las necesidades básicas tienen las características siguientes:

1. La ausencia de su satisfacción genera enfermedad.
2. Su satisfacción previene contra toda enfermedad.
3. Si no ha sido satisfecha y se satisface cura la enfermedad.
4. En muchas circunstancias la persona privada de esta necesidad la prefiere antes que otras satisfacciones.
5. En una persona saludable esta necesidad no tiene prácticamente ningún efecto.

Maslow (1982), afirma que hay ciertos escenarios (y aunque no lo menciona directamente, son evidentemente sociales) que terminan siendo condiciones fundamentales para la satisfacción de las necesidades, como son la justicia, la equidad, la libertad individual, la libertad de expresión,

la autodeterminación en la elección de vínculos interpersonales, libertad de movilidad, el acceso a la verdad y la posibilidad de defenderse. Una amenaza a estos prerequisites genera una reacción como si fuera una amenaza directa a las necesidades básicas. También agrega que las capacidades cognitivas de percepción, atención, memoria, pensamiento, son instrumentos para satisfacer las necesidades esenciales básicas y cualquier bloqueo o amenaza a las primeras es una amenaza para las segundas. Los factores de Riesgos Psicosociales si en algo se caracterizan es que ponen en escena circunstancias caóticas de un alto grado de toxicidad para la persona que vive en esos contextos, donde prácticamente los prerequisites mencionados por Maslow no existen y los procesos mentales se encuentran alterados.

Maslow (2007), en su modelo sobre la teoría de la jerarquía de las necesidades, cita como necesidad prioritaria las de orden fisiológico que son las de urgencia más fundamental, inaplazable y de un impacto poderoso y que están relacionadas con la supervivencia física del individuo; argumenta el autor que, a quien le falta satisfacer este tipo de necesidades tendrá el impulso de satisfacerlas a cualquier precio, por esta razón la jerarquiza en primer orden. La alteración del ciclo circadiano o el estrés laboral son ejemplos, que, por trabajos desfasados en tiempo, operativos y comisiones, dejan insatisfecha la necesidad fisiológica del dormir y alimentación.

En un segundo orden considera a las necesidades de seguridad donde describe como urgencia la búsqueda del ser humano, de estar libre de incertidumbre, lo que genera confianza y tranquilidad. Los adultos neuróticos, dice Maslow, se comportan típicamente cuando esta necesidad no es satisfecha, como si fuera a suceder una catástrofe que estuviera siempre a punto de ocurrir. El sometimiento al orden jerárquico de manera incondicional conduce a reflexionar que la seguridad laboral y personal depende de que tan obediente sea una persona, independientemente de su competencia.

En tercer lugar dentro de la jerarquía sitúa las necesidades de amor y de pertenencia, las cuales se busca satisfacer al quedar satisfechas total o parcialmente las anteriores y es donde los seres humanos sienten la necesidad de establecer vínculos de afecto con los otros y en especial de obtener un lugar en su grupo y sentirse parte de él; de esta manera es frecuente que luche por sentirse amado; en este orden de ideas, aclara Maslow no debe confundirse con el sexo dado que el sexo es una necesidad de orden fisiológico, pero también puntualiza que la conducta sexual está determinada por múltiples necesidades no solamente de su misma naturaleza, sino por factores que están relacionadas con la aceptación o el reconocimiento. El *mobbing* cargado de violencia

psicológica, deja muy bien ejemplificado el canibalismo vs fraternidad que se busca en los ambientes de trabajo, donde el afecto y la armonía se pierden para cargar el ambiente laboral de resentimiento, temor, agresión y aislamiento.

Al verse satisfechas las necesidades de amor y pertenencia, prosigue Maslow, el ser humano busca satisfacer su necesidad de aprecio, mismo que tiene dos categorías: el auto respeto y la estima por parte de los demás. La autoestima incluye el interés de lograr confianza, suficiencia, autonomía, libertad; el respeto por parte de la otra encierra prestigio reconocimiento, aceptación, reputación y aprecio. De acuerdo con Maslow la autoestima saludable se fundamenta en el respeto que los demás tienen por la persona más que por un rol, el estatus o la adulación y libertad; es quizás la necesidad psicológica de orden fundamental. El síndrome de *burnout* se caracteriza por la renuncia de seguir comprometido y matriculado en los objetivos y metas de un trabajo, debido a la pérdida de sentido que tiene para el empleado su trabajo donde su autoestima, traducida en autonomía y eficiencia, así como la ausencia de reconocimiento y reputación se encuentran insatisfechas.

De autorrealización, definió a ciertas necesidades que tiene el individuo que, a diferencia de las fisiológicas, de seguridad y amor y pertenencia, pero al igual que las de reconocimiento, son de expansión o crecimientos y no de carencia. La necesidad de autorrealización tiene como fin el buscar que el individuo, llegue hasta donde pueda llegar, con lo que se evidencia que el ser humano es infinito. Maslow afirma que esta necesidad brota después de haber satisfecho de modo razonable las necesidades de amor y aprecio.

En una visión diferente del ser humano, Maslow (1982) expone que las personas tienen una voluntad activa hacia la salud, un impulso hacia el crecimiento y hacia la realización de sus potencialidades y los cuadros patológicos (alteraciones y trastornos mentales), desde una perspectiva dialéctica los considera como una intención de evolución, un intento fallido hacia la salud y el pleno humanismo, que se va desarrollando de una manera débil teniendo como base el temor más que la valentía de ser, que compromete el futuro y condiciona el presente del individuo. La normalidad es para Maslow una clase de enfermedad que impide o atrofia, que se comparte con la mayoría de la población y como consecuencia es difícil de advertir como algo que tiende a ser mórbido. Todo ser humano tiene un impulso de optimar, un impulso hacia una mayor realización de las potencialidades, hacia la autorrealización o plenitud humana. Una defensa o un impedimento normal para este proceso evolutivo, Maslow lo llamó complejo de Jonás, que se experimenta como

miedo a la propia grandeza o evasión o desperdicio de los mejores talentos. Es lamentable que los factores de Riesgos Psicosociales, dentro de las organizaciones sean el caldo de cultivo para que este complejo descrito por Maslow se materialice en una vida de conformidad insatisfactoria.

Maslow (2007), como manifestación de esas características refiere la necesidad de saber y comprender y como parte importante de esta necesidad se encuentra la curiosidad, considerando que constituye una característica de la salud mental y afirma que:

1. La curiosidad se observa comúnmente en la conducta animal.
2. Los adultos saludables comúnmente buscan conocer aun ante grandes desafíos y peligros.
3. Los adultos saludables comúnmente se sienten atraídas por el misterio, lo incógnito, lo inesperado y lo inexplicable.
4. Los adultos saludables han sido víctimas del tedio cuando realizan actividades que para ellos no tiene sentido.
5. Los niños demuestran ser espontáneamente curiosos
6. La curiosidad resulta subjetivamente recompensante.

Otra característica de la condición positiva del hombre es la necesidad de lo estético que está ligada a la imagen del individuo y afirma que aquellos que no llegan a hacerse más saludables mediante la belleza están envilecidos por una visión desagradable de ellos mismos.

Maslow (2007), descubrió un grupo nuevo y global de necesidades de categoría más relevante, mismas que refiere como urgencias de desarrollo; valores del ser que contrastan con las necesidades básicas y que están condicionadas por cierto grado de deficiencia. Afirma el autor que, estas necesidades de más alta calidad del ser humano, dependen de la satisfacción de aquellas de orden inferior como cimiento, para que se manifiesten, denominándolas metanecesidades.

Comúnmente afirma Maslow quién manifiesta estas necesidades son expresivos, naturales y libres. Los valores que presentan son:

1. Totalidad: entendida como unidad, integración, simplicidad, de interconexión organización, estructura orden.
2. Perfección: entendida como equidad, adecuación, entereza y deber ser.
3. Consumar: entendida como realización destino, finalizar.
4. Justicia: entendida como imparcialidad, orden, legalidad.
5. Vivacidad: entendida como espontaneidad, autorregulación, pleno funcionamiento.

6. Riqueza: entendida como diferenciación, complejidad.
7. Simplicidad: entendida como honestidad, pureza.
8. Belleza: entendida como rectitud, vitalidad, simplicidad, esplendor, perfección.
9. Bondad: entendida como benevolencia, deseabilidad.
10. Originalidad: entendida como individualidad, sinigual.
11. Facilidad: entendida como soltura, ausencia de tensión, esfuerzo, dificultad.
12. Recreación: entendida como diversión, deleite, entretenimiento.
13. Verdad: entendida como desnudez, nitidez, integridad.
14. Autosuficiencia: entendida como autonomía, independencia, autodeterminación.

Es innegable que los factores de Riesgos Psicosociales que se presentan dentro de las organizaciones tóxicas, hacen imposible que las metanecesidades se presenten en la comunidad laboral, pero es importante puntualizar que el análisis de los efectos de estos fenómenos psicosociales, es un paso para la construcción de un hombre que tenga en un futuro la posibilidad de ser pleno gracias al trabajo que realice y el ambiente en el que se encuentre.

Para Rogers (1972), pilar de la corriente de desarrollo humano, considera que el desarrollo de las personas puede ser enriquecido, considerando el contexto de las relaciones sociales y productivas más amplias y no sólo en la esfera personal e interpersonal, como típicamente se considera.

Rogers (1982) argumenta que el cimiento humanista y científico del desarrollo humano, ha de considerar el desarrollar habilidades, actitudes, valores y vivencias plenas para abrir la puerta del desarrollo total de los individuos de manera individual y colectiva, y dentro y fuera de las organizaciones, cuyo fin último es el bienestar de la sociedad en su conjunto. En este orden de ideas la orientación centrada en la persona, es hilo conductor conceptual, metodológico y práctico del modelo del desarrollo humano, en función de sus distintivas características de socialización, resiliencia, flexibilidad, apertura, transformación y crecimiento, que coadyuva y fortalece el crecimiento de verdaderas potencialidades, donde la innovación se da mediante un proceso de mejora y transformación.

El enfoque centrado en la persona, surgido y desarrollado por los años de experiencia clínica – psicológica de Rogers (1972) destaca un continuo interés en la búsqueda de la libertad y del crecimiento del hombre, como parte del proceso de desarrollo de nuevas potencialidades, a partir del respeto y confianza del individuo. Este modelo guarda una postura de confianza

incondicional de la amplitud del ser humano para practicar su libertad y tomar decisiones respecto a la incertidumbre que muchas veces el futuro genera. Propone la teoría paradójica del cambio, cuyo principio fundamental, establece que las personas cambian cuando se transforman en lo que son, haciendo a un lado lo que no son.

Rogers establece una teoría sobre las personas que, a la luz del proceso terapéutico que desarrolla, tiene un sentido muy importante en términos de Desarrollo Humano. Lafarga (1986) resume como sigue:

- a. El proceso terapéutico estriba en liberar al individuo de los obstáculos que coartan su desarrollo normal, y tiene lugar por el crecimiento por el mismo impulso de la persona hacia la salud y la adaptación, que son propios de su naturaleza.
- b. Este proceso está menos vinculado a la comprensión intelectual de la experiencia y más a la expresión y clarificación de los sentimientos.
- c. Más importante que el pasado de la persona, es la comprensión de las circunstancias del presente inmediato.
- d. Dentro del proceso psicoterapéutico, es la experiencia en sí de la relación terapéutica el componente que da pie al proceso de crecimiento. (p. 47)

Rogers (1972) establece en sus hipótesis básicas, que las personas tienen la capacidad intrínsecamente necesaria para conducirse de manera productiva en todos los ámbitos que su entorno le demandan, y que son identificados por la conciencia.

El enfoque centrado en la persona, reconoce que históricamente el individuo se ha encontrado siempre en un contexto sociocultural. Por ello la consideración dinámica de la tendencia de actualización constante está asociada a la condición fundamental de tipo relacional, es decir, la creencia de que existe un potencial en el ser humano, se liga a la convicción de que tiene que haber un contexto que le permite su expansión. La existencia de un potencial permitido que considera un espacio que lleva a la libertad e identificación que hacen posible el crecimiento vivencial del individuo, y que le permite tomar conciencia de sí mismo y los demás.

Rogers (1985) tiene la convicción de que la existencia considera que es verdad que toda persona tiene innatamente la tendencia hacia la superación, transformación, actualización, al desarrollo y la constante renovación si se halla en su espacio el escenario propicio; esto muy parecido a lo propuesto por Maslow cuando hace referencia a la realización personal y trascendencia, referidas como la autorrealización. La base de lo anterior parte de la idea que el

individuo no solo se transforma, sino también y evoluciona; y es precisamente en el proceso donde se vuelve uno consigo mismo, volviéndolo capaz de liberarse para vivir una vida plena y entender lo que de su existencia se genera; en la medida en que el individuo encuentre las condiciones ad hoc generadas de su relación con los demás que le brinda las posibilidades para su expansión de sus capacidades, su desarrollo será considerado como auténtico y positivo.

Rogers (2004) argumenta que todos los seres humanos son positivos, razón por la cual demandan respeto total, principalmente cuando sus anhelos de superación se ponen de manifiesto. Del mismo modo, afirma que “el individuo es un todo -organismo-organizado, dinámico y abierto, en la que existe un deseo de estabilidad, de coherencia y deseo de unidad y orden” (p. 158). Cuando habla del organismo, puntualiza que el individuo se encuentra en movimiento permanente, lo que lo encamina poco a poco a niveles superiores de conciencia y de realización personal. El autor considera que en la práctica de este nuevo conocimiento de sí y de sí con el mundo, todo su ser encuentra el potencial necesario a manera de una tendencia direccional constructiva hacia la autorrealización.

El enfoque centrado en la persona establece, que el hombre es capaz de ampliar sus talentos (capacidades/competencias) si encuentra las condiciones para hacerlo, pero también de asumir de manera consciente sus experiencias para dirigir su existencia de manera sensata, y Rogers (2004) expresa “no se puede manejar eficazmente lo que no se percibe conscientemente” (p. 157); de aquí parte el concepto de *Self* y de incluir sus experiencias y aprendizajes como parte de un proceso de crecimiento que lo hará en un futuro tomar decisiones enfocadas a su desarrollo, con la libertad de ser feliz consigo mismo y los demás, y consigo mismo y lo que genera ante la expectativa de una realidad que le brinde seguridad, dignidad y le permita anhelar aquello que desea con la esperanza de poder encontrarlo.

Rogers considera que el ser humano necesita condiciones que faciliten su crecimiento tales como: la congruencia, una postura de sencillez, productividad y aceptante hacia la realidad de la persona y la empatía. Estas condiciones tienen que presentarse en una relación de igualdad, del mismo modo la identificación de situaciones individuales y colectivas como la dignidad y respeto hacia los demás, postura firme pero empática y la autenticidad con la que se puede dar un proceso recíproco de aprendizaje significativo.

De acuerdo con Rogers, es fundamental brindarles un genuino interés a las personas en tratamiento psicológico y brindarles un aceptación incondicional y respeto; por tanto, los

indicadores antes mencionados (incondicionalidad y respeto), deben ser parte fundamental del terapeuta y esto como consecuencia de la aceptación de sí mismo.

El ser humano tiene la capacidad de ampliar sus potencialidades, siempre que encuentre las condiciones adecuadas, es así como encuentra la oportunidad para desarrollarse de manera plena y expandir sus potencialidades para así lograr el autocontrol como fin de la experiencia. Propone Rogers que no es posible que se pueda autodirigir quien no se percibe conscientemente, motivo que obliga a considerar la necesidad de enriquecer el *Self* (sí mismo) del cliente que incluya en él, su devenir vivencial en su aquí y ahora. Dicho sea de paso, que no se pretende pasar o actuar sobre las necesidades de la persona, sino como afirman Kinget y Rogers (1971) guiándolo sobre los aprendizajes de su experiencia, y acompañándolo en las circunstancias requeridas, llegando a ser el impulso, potenciador o ser el punto de aceptación que necesita para brindarle la seguridad que le permita vivir plenamente.

Rogers considera que las condiciones para facilitar el desarrollo de un ser humano son: La congruencia, interés incondicional positivo y empatía. Estas condiciones tienen que presentarse en una relación interpersonal directa y libre de condiciones.

Es congruente cuando se prescinden de las fachadas, máscaras y juegos psicológicos, para entregarse de manera genuina a una relación de respeto y autorrespeto. El interés positivo incondicional, es cuando el vínculo con el cliente es cálido, con una actitud positiva y hay una aceptante sin prejuicios, hacia la realidad del paciente; lo que deja entrever no solo la disposición positiva del terapeuta, sino la disposición, empatía y entendimiento de los sentimientos del cliente durante el proceso de tratamiento. Comprensión empática del mundo interno del paciente, significa ponerse en los zapatos del otro y tratar de experimentar el mundo como lo vive el cliente.

El enfoque que se centra en la persona, identifica el valor único de cada ser humano, sembrando una forma diferente de entender a las personas en su devenir cotidiano, buscando darle un que el acompañamiento personal adecuado a sus requerimientos personales, pero siempre bajo el entendimiento de que los tiempos son diferentes de persona a persona, por lo que el proceso puede tener variaciones, lo que se vuelve un verdadero desafío en las organizaciones tóxicas.

Mediante la experiencia dentro de estas condiciones (congruencia, aceptación, empatía), afirma Rogers se encuentra un hombre nuevo, responsable y maduro capaz de enfrentar desafíos que sus miedos y ansiedad le han obligado a evadir, o enfrentar a un costo elevado denominado trastorno mental.

3.2. Riesgos Psicosociales y disposiciones oficiales.

3.2.1. Riesgos Psicosociales

El mundo de las organizaciones se ha vuelto cada vez más complejo, y un despertar de conciencias se ha manifestado en la posmodernidad, que ha llevado a romper viejos paradigmas, que antes se vivían como eventos naturales y hoy se consideran inconcebibles. Tradicionalmente la medicina del trabajo se dedicaba al tratamiento y prevención de accidentes o enfermedades contraídas por la naturaleza de un trabajo peligroso o de alto riesgo. La psicología enfocada en las organizaciones con respecto al tratamiento de personal, se orientaba a la productividad y sus temas de interés eran: motivación, liderazgo, equipos de trabajo y manejo de conflictos. De Peretti (1973) hizo referencia, dentro del ambiente escolar, a la fatiga crónica o *Surménage* (término francés que significa “trabajo excesivo”), caracterizada por un estado de confusión por no saber qué hacer ante una tarea, dada la falta de recursos para realizarla, con el agotamiento consecuente, sin embargo su presencia, afirma el autor, no es evidente; los psiquiatras lo denominaban “depresión profesional” o “agotamiento profesional” y eran casos verdaderamente raros los que así eran identificados y diagnosticados.

Con el tiempo al parecer los riesgos de trabajo han pasado de ser calderas, hornos, minas, prensas, plataformas de perforación, andamios de construcción, luces y humos de soldadura, aparatos de rayos x, a climas y culturas organizacionales tóxicas.

El término Riesgos Psicosociales en el trabajo identificados con sus siglas RPST, se emplea hoy en día cada vez con mayor frecuencia para identificar y hacer referencia a la integración de diferentes factores que inducen malestar o perturbación en los mecanismos de respuesta física y psicológica adaptativa de los individuos dentro de las organizaciones, y que no necesariamente tienen relación con el trabajo que se desempeña; así los factores de Riesgos Psicosociales, de acuerdo a Sánchez (2016) se hallan relacionados con aspectos como la organización y flexibilidad del trabajo, condiciones propicias y entorno del trabajador; relaciones en el trabajo y las que se dan fuera de éste; así como las relaciones simétricas y asimétricas; así también se debe considerar de acuerdo con los autores el tipo de giro de la empresa, el tipo de clientes a los que se les brinda el servicio y el tipo de contacto que se tiene con ellos.

Actualmente, el análisis de los Riesgos Psicosociales en las instituciones ha cambiado, y ha evolucionado a partir de la crisis mundial económica y social de la década de los 70', donde el sistema financiero basado en el paradigma dólar-oro acordado en Bretton Woods se derrumbó;

en la década siguiente, se divulga el concepto de estrés, que ya había sido formulado por Selye (1956) quien en su modelo consideraba que el estrés se incorpora desde fuentes externas o internas y es una respuesta inespecífica del organismo ante demandas imprevistas, y luego con el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1986) lo definen como “el conjunto de esfuerzos cognitivos y comportamentales destinados a controlar, reducir o tolerar las exigencias internas o externas que amenazan o superan los recursos de un individuo” (p. 164). Hoy en día el término estrés es parte del lenguaje cotidiano, aunque no siempre aplicado en su sentido original.

El hostigamiento psicológico, como riesgo psicosocial, conocido también como *mobbing*, distingue al comportamiento individual o colectivo de agresión verbal o física que sufre una persona por otra o más, dentro del ambiente de trabajo y puede ser vertical descendente o ascendente y horizontal. Piñuel (2008) asevera que esta situación genera un ambiente hostil o violento y deteriora significativamente la salud y el rendimiento de quien es víctima. Queda claro que el hostigamiento psicológico, en las organizaciones siempre ha existido y ha sido tolerado, lo mismo que el abuso del poder manifestado en la centralización de la toma de decisiones, la discriminación en la distribución de tareas, la encomienda de trabajos que van más allá de la capacidad de respuesta de la persona, la asignación de tareas que invaden los tiempos de vida familiar, etc. Hoy por hoy en el proceso de resignificar el trabajo, se ha buscado a nivel global que las organizaciones realicen buenas prácticas administrativas para regular y eliminar los factores de riesgos que están vinculados con el trato interpersonal y la gestión del talento humano, con el fin de ofrecer trabajos dignos, que promuevan el desarrollo humano y evitar lo que se conoce como riesgos emergentes de alto impacto.

Otro riesgo psicosocial es el síndrome de *burnout*, denominado además desgaste profesional, Gil y Peiró (1997) describen que hace referencia a la respuesta atípica que un trabajador manifiesta cuando experimente una diferencia significativa entre sus creencias y valores laborales y la realidad que enfrenta día a día en el trabajo. Síndrome común en médicos, enfermeras, profesores, trabajadores sociales y ejecutivos y se experimenta como actitudes negativas en el trabajo, agotamiento y sentimientos de futilidad.

Los factores que se asocian a los Riesgos Psicosociales en el trabajo, como el estrés, así como la violencia dentro de las organizaciones, se han podido identificar ampliamente, como verdaderos atentados contra la salud y el bienestar y obstáculos para que el trabajo sea una actividad digna de ser gozada por los beneficios que desencadenan de acuerdo a Juárez (2017).

La Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1998 a) ha caracterizado a los riesgos de tipo psicosocial como el producto no esperado de la comunicación interna en la organización, la gestión, el contenido de las tareas y otras situaciones inmersas en la organización, entre ellas las ambientales, por un lado, y por el otro lado se encuentran las habilidades, conocimientos y necesidades de los colaboradores. La interacción de estas circunstancias son una mala combinación para la salud de los trabajadores, cuya influencia negativa se identifica en sus percepciones y experiencias. Cox, Griffiths y Rial-Gonzalez (2000), consideran que los Riesgos Psicosociales son el resultado de complicaciones en el diseño y gestión del trabajo, así como de la existencia de contextos sociales y organizacionales que son potencialmente destructivos psicológica y físicamente para los colaboradores.

Diversas posturas sobre la higiene laboral, concuerdan en que las condiciones dentro de las organizaciones representan causales potenciales de enfermedades específicas de carácter profesional y su influencia de manera más amplia pueden determinar el estado de salud general de un colaborador; como afirma Sanguil (2017), gradualmente la relación entre el trabajo y la salud se consolida en un sentido extenso, a partir de lo cual se entiende como enfermedad profesional a aquella condición provocada por factores específicos bien definidos del medio laboral y se entiende por trastornos de salud laboral, aquellas alteraciones o disfunciones producidas durante o posteriormente al ejercicio de la actividad productiva y que pueden tener causas múltiples, siendo la principal la naturaleza del medio laboral.

El detallado análisis sobre la esencia de los trastornos físico y psicológicos desarrollados en las instituciones, ha originado que se enciendan reflectores sobre los factores psicosociales, que se pueden desprender a partir de conflictos no resueltos entre personas o grupos de trabajo; Gibson y otros (2011) consideran que los conflictos benéficos a menudo pueden transformarse en perniciosos; el mismo nivel de estrés y de conflicto que puede generar un desarrollo saludable hacia el logro de las metas en un grupo, puede resultar muy disfuncional en otro (o en otro momento para el mismo grupo). El grado en que un grupo soporte el estrés y el conflicto, depende en buena medida del tipo de organización de la que se trate.

Desde la perspectiva de Castro y otros (2014), la salud de los miembros de una organización se ha tratado desde una perspectiva reduccionista, considerando solo sus esferas psico-físico-biológicas para explicarla; lo que ha impedido abordar aspectos sociales importantes involucrados en el proceso de trabajo. Considerando de una manera más amplia, los daños a la salud se pueden

entender como el efecto de una interacción entre capacidades del trabajador, cargas de trabajo y ambiente de trabajo. De esta manera se puede realizar una evaluación diagnóstica de los factores de riesgo en el ambiente de trabajo de naturaleza mecánica, biológica, química, física y psicosocial, que pueden ser potencialmente nocivos para la salud del trabajador.

Los factores psicosociales, como asegura Peiró (1999), pueden ser los que faciliten el proceso de curación o generen el deterioro del empleado, dado el nivel de toxicidad o bienestar que generen y los procesos bioquímicos que emanan del sistema periférico. De acuerdo con lo dicho por el autor, en diferentes estudios epidemiológicos desarrollados en las organizaciones, se ha podido establecer la relación de los factores de riesgo psicosocial con la salud física y mental de los colaboradores; lo que es un indicativo de que dentro de las organizaciones se pueden desarrollar potencialidades que aumenten el bienestar y calidad de vida o bien, que generen el deterioro y enfermedad de los que laboran en la organización.

De acuerdo y como lo menciona El-Batawi (1988), gracias a las investigaciones sobre medidas preventivas en el ámbito de la higiene del trabajo, se reconoce la importancia de estar alerta para detectar indicios tempranos de problemas de salud. El autor afirma que en población trabajadora se ha llegado a encontrar síntomas de malestar no específicos, así como diferentes trastornos que se generan ante estados de ansiedad que pueden alterar de manera automática el ciclo circadiano, traduciéndolos en trastornos relacionados con el sueño, trastornos de tipo alimentario y trastornos de tipo sexual. Las personas pueden percibir síntomas que se ven reflejadas desde alteraciones hormonales hasta cambios del sistema nervioso autónomo, y cuando estas manifestaciones llegan a ser persistentes llegan a alterar negativamente el estado de salud, generando trastornos clínicamente diagnosticables por el especialista. Tal como refiere el autor, la industrialización puede tener una especial relevancia en la calidad de vida de la gente, dado que existe falta de acoplamiento, disposición y organización en las actividades relacionadas con las diferentes instituciones dedicadas a la producción, dado que el interés se centra en la generación de bienes y servicios.

Cooper (1988), afirma que la interrelación entre los factores psicosociales que se encuentran inmersos en el trabajo genera complicaciones en la salud, dado que se encuentra la gran cantidad de factores de carácter subjetivo e individuales que pueden existir. Los cuadros patológicos vinculados a la exposición e influencias psicosociales procedentes del medio laboral, pueden estar alterados por experiencias pasadas, factores genéticos, condiciones de vida en general

y circunstancias por las que esté atravesando el sujeto. De manera consecuente, las respuestas que el individuo da ante las situaciones que enfrenta y considera estresantes, depende de la capacidad de resiliencia para desafiar el periodo de tensión al que se vea sometido, situación que depende de las características y tendencias de personalidad de éste.

Sin embargo, para Kalimo (1988) las diferencias individuales no deben sesgar el estudio de la respuesta al afrontamiento de situaciones adversas en el contexto laboral, dado que existen otros factores de importancia y que son extrínsecos al sujeto, y que se pueden evaluar para prevenir situaciones negativas que deriven de las relaciones interpersonales o las condiciones del mismo trabajo, por lo que se considera que no se puede poner en un primer plano la idea de que las características individuales son determinantes para la vulnerabilidad o fortaleza del individuo. De acuerdo con Hirigoyen (2001), la salud mental del individuo, así como las características institucionales relacionadas con la orientadas a la tarea y a las relaciones interpersonales son proporcionales cuando se trata de proponer y adoptar medidas preventivas o de intervención; que si bien es cierto la fragilidad, capacidad o resistencia puede variar de persona a persona, se deben establecer planes de acción enfocadas a toda la población para dar resultados efectivos.

De acuerdo con Sebastián y Del Hoyo (2004), es necesario considerar las siguientes condiciones generales del trabajador, relacionadas con su ambiente psicosocial: el contexto sociocultural, porque de esto puede depender el tipo de trastorno manifiesto e incluso la frecuencia de éste; la situación económica de la persona, porque puede limitar la manifestación de reacciones psicosociales que un trabajo despierta y la reacción adecuada de afrontamiento al estrés se puede ver reducida. Hay que tener en cuenta que la falta de oportunidades que son percibidas, la necesidad de trabajar para cubrir las necesidades básicas y el desempleo inminente que se observa son generadores de malestar, frustración y estrés que la persona económicamente vulnerable se ve obligada a aceptar dada su condición, con el temor de perder lo poco que tiene y que hacen el contraste de las aspiraciones tecnológicas, etc. que la sociedad le enseña o le fomenta; la situación social del colaborador, ya que lo puede volver vulnerable a Riesgos Psicosociales, por los prejuicios y estigmas de los que puede ser objeto; el nivel educativo, dado que puede ser influir en el nivel de aspiración, percepción de oportunidades, adaptación al cambio, y el nivel de estrés que es diferente; la cultura y la práctica religiosa, que se pone en evidencia ante los problemas que la vida le presenta al individuo; por otra parte, se encuentra la exposición a productos o situaciones que pueden ser perjudiciales para la salud o la vida y que son en algunas instituciones (como en el ejército)

consideradas como lugares de castigo o segregación. De acuerdo con los estudios del autor mencionado, puede haber combinación entre los factores en la salud del individuo y las situaciones que surgen en el mismo trabajo, lo que agrava la reacción a la exposición de Riesgos Psicosociales, el mismo autor menciona que hay empresas que tienden a estar libre de toxicidad como las empresas familiares, o las pequeñas empresas, a diferencia de las instituciones con mayor número de colaboradores.

Neffa (2015) afirma que los Riesgos Psicosociales en el trabajo, no se circunscribe al terreno de la dimensión mental de quienes los padecen, afectan los estados emocionales y los procesos de relación, lo que significa que dañan la esfera afectiva y el modelo del mundo, generando enfermedades mentales características, mismas que tienen que ser reconocidas para su atención y tratamiento por su gravedad.

Dejours (2009) Al realizar el análisis sobre la salud de los trabajadores, desarrolla su corriente sobre psicopatología del trabajo o clínica de la conducta laboral y la presenta en los siguientes principios: a) construcción de artefactos psicológicos para disminuir o eliminar los efectos de los riesgos laborales, pasando de una ansiedad individual a un mal colectivo, por lo tanto aceptable; b) el sufrimiento mental causado por la pérdida del significado del trabajo rígido y descualificado que deshumaniza, del mismo modo la brecha entre el trabajo de un modelo prescrito y el trabajo desempeñado generan temor residual que causa temor o aburrimiento al trabajo, que no se puede contener por los mecanismos de ajuste de prevención colectiva.; c) aun en este estado el trabajador puede utilizar tres medidas posibles de ajuste: buscar la satisfacción por medio de asensos, por medio de motivación y resignificar el trabajo desde el modelo del mundo de él mismo; d) la funcionalidad del sufrimiento mental del trabajador se presenta, cuando la misma angustia, que no es contenida mediante los mecanismos defensivos, se utiliza para presionar aún más al trabajador, con el fin de acelerar la productividad y aceptar la explotación; finalmente, e) los efectos de la salud derivados de la organización. De alguna manera como se ha diseñado el trabajo, se ha calculado para ser tolerado por la mayoría de los trabajadores, pero es obvio que la realidad dice otra cosa, dado que hay descompensaciones individuales progresivas, que no son reconocidas como psicopatología, por lo que la terapéutica es farmacológica para aliviar la insatisfacción laboral, al parecer la única psicopatología aceptada es el estrés postraumático generado por circunstancias de alto impacto.

Parent y otros (2007), reflexionan sobre el tiempo que ocupa el trabajo en la vida cotidiana de la población adulta, y los aportes que brinda, no solo sobre su *modus vivendi*, sino que contribuye a darle identidad social, en su contexto próximo como los miembros de su organización y dentro de la sociedad en general, pudiendo ser el bienestar psicológico que los individuos relacionan con su trabajo, un indicador socialmente hablando, de la capacidad de adaptación que tiene.

Tal como menciona en su momento Maier (1955), el trabajo del hombre es un fenómeno realmente complejo dada su riqueza multifacética, por lo que supone que evaluar y entender de manera absoluta la percepción del hombre en un contexto como las organizaciones es complicado. Asimismo, sostiene que es dificultoso que sean exhaustivos los estudios sobre los factores que intervienen como riesgos, dado que, al ser múltiples, algunos de ellos bien pudieran ser pasadas por alto, y se estudian solo aquellos cuyos indicadores son suficientes, sin contar que si bien pueden cambiar permanentemente dado la rapidez con la realidad y el proceso productivo cambia, también pueden llegar a aparecer o fortalecerse los factores de riesgo.

Marmot y Wilkinson (2006) consideran que una de las formas de hacerles frente a los factores de riesgo, no han sido del todo efectivas, dado que en muchos casos se ha tratado de buscar formas de enfrentarlos mediante compensaciones económicas ante el riesgo y tiempo de exposición de la situación agravante, o bien indemnizaciones de dinero o materiales (por ejemplo, en el ejército cuando un soldado pierde la vida en actividades del servicio, se le puede llegar a regalar al hijo una computadora). Pero también las instituciones pueden ante el desconocimiento para intervenir en situaciones de riesgo psicosocial, atacar la consecuencia mediante pláticas de concientización o bien, aislar al colaborador que se considera vulnerable, situación que evidentemente no resulta útil, lo anterior pone en evidencia la falta de capacidad que se experimenta dentro de las organizaciones y la falta de cultura ante los factores de riesgos. Por otro lado, Benavides, Ruiz y García (1997) consideran que se puede actuar también enfocados en la dimensión psicológica del trabajador para frenar y aliviar el daño causado por el estrés, y de manera armonizada darle una orientación efectiva, para que lleven una vida saludable, desarrollando su dimensión física que incluye, alimentación, ejercicio e higiene, también su coadyuvando al desarrollo de su dimensión espiritual, por medio de la práctica de yoga. *Mindfulness* también es una buena opción, para el manejo del estrés y la espiritualización, buscando estados de excelencia, por medio de la inspiración profunda, la observación consciente, la respiración plena, pintar mándalas o el comer consciente.

Las complejidades técnicas en la organización, según Etkin (2003) representan incertidumbre que se experimenta como tensión en el momento de tomar decisiones; circunstancias que se afrontan mediante la adquisición de información que alimente al sistema y con ello mejorar a la organización, verificando las estrategias de marketing, de producción o de finanzas. Sin embargo, cuando la complejidad está relacionada directamente con el modelo organizacional, la incertidumbre tiene como base los desacuerdos y las diferencias de carácter estructural. Por lo que es necesario la revisión de las políticas de la gestión directiva. La complejidad organizacional comprende factores objetivos, como los métodos de producción, y subjetivos como la diferencia de creencia y valores entre individuos y grupos. Las organizaciones inteligentes pueden aprovechar las diferencias, mediante procedimientos democráticos de gestión para resolver crisis, mediar conflictos y discrepancias internas. En las organizaciones con modelos de administración tradicional las políticas de personal, llevan a exigencias excesivas, porque se privilegia la productividad por arriba de cualquier criterio, con un saldo de ansiedad y desmoralización de su gente, quien en última instancia tienen la capacidad de acción, para encontrar formas de erradicar o disminuir la incidencia de las causas verdaderas, pero también contribuir de manera permanente a modificar el contexto organizacional en el que se desenvuelven los colaboradores, porque los trabajadores pueden no ser sujetos pasivos, sin iniciativa y sin la capacidad de responder a los retos actuales y restringir su actuación para adaptarse y resistir física y mentalmente el efecto de los factores de riesgo; pudiendo tener una manera de actuación efectiva para ellos mismos dado el mundo cambiante en el que se vive y sobre el que se tiene muy poco control; O'Connor y Seymour (2010) piensan que toda persona tiene la fuerza necesaria para salir adelante, que en la vida solo hay oportunidades y desafíos y para que pasen cosas diferentes se tienen que hacer cosas diferentes.

Cortés y otros (2009), consideran que la salud no se le valora en cuando a la riqueza que representa, ni se cualifica su manifestación, se le considera como una circunstancia entregada por la naturaleza. Por lo que consideran de vital importancia evaluarla a partir de los factores psicosociales que la determinan, centrando específicamente la atención en medidas de prevención primaria, procedentes de actitudes, que benefician o convergen en la salud y evitan la enfermedad.

Karasek y Siegrist (2004) han fundamentado a través de estudios longitudinales, como la configuración de la organización, el contenido del trabajo y las relaciones laborales, tienen un fuerte impacto sobre la dimensión psíquica humana con resultados sobre la salud mental, social y

física de la gente que colabora en las empresas, al grado de producirles en circunstancias especiales, estados de incapacidad permanente.

Para Levi (1984) no existe un total consenso sobre como concebir y tratar los factores de riesgo psicosocial, por lo que hace aportes parciales desde diferentes disciplinas, por una parte de los estudios etiológicos cuantitativos con los que analiza mediante encuestas causas de trastornos físicos y mentales, defunciones, para entender desde el enfoque epidemiológico, con lo que pretende demostrar los resultados de la relación de la toxicidad o bienestar laboral con la salud integral de los individuos.

Los estudios definen los Riesgos Psicosociales de trabajo a partir de la lista de síndromes psiquiátricos establecidos por la Asociación Psiquiátrica Americana [APA] (2014), descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales [DSM-5¹] utilizado para investigaciones relacionadas con la salud mental; desde la perspectiva de los ergónomos, como lo menciona Valverde (2007) buscan conocer la actividad del trabajo humano para transformar la actividad productiva a fin de adaptarla a la necesidad del individuo, reducir en la medida de lo posible riesgos, e incrementando la seguridad, así como para el mantenimiento de la salud de los colaboradores que se refleje en la eficacia y eficiencia del logro de objetivos individuales e institucionales.

Uribe (2010) expresa de manera específica, que enfocados en la ergonomía de la actividad² se asume que la salud y el buen ejercicio de las organizaciones son consecuencia de interacciones dinámicas entre las particularidades del trabajo, el medio ambiente, las personas que trabajan, así como la retribución económica y los valores personales que se alinean con los institucionales; de manera tal que de forma prioritaria, la ergonomía centra su atención en las condiciones que se presentan en la relación existente entre los que participan en el proceso de producción, la interiorización e involucramiento en el trabajo, reforzadores o recompensas que pueden ser morales o materiales, así como la percepción de justicia salarial.

¹ Donde se incluyen las clasificaciones de los trastornos mentales y de personalidad probables asociados al funcionamiento social del individuo en condiciones de desempeño de grupo – organización – sociedad.

² Pretende la comprensión del trabajo como una actividad compleja en una situación concreta, para poder entender la serie de compromisos que se generan en cada situación y los efectos relacionados con una operación dada. Busca ayudar al trabajador estableciendo un buen diagnóstico y tratamiento a su condición laboral y con ellos pretender los mejores resultados con un costo nulo, en términos de seguridad y salud.

Con base a los resultados de las investigaciones sobre los Riesgos Psicosociales en el trabajo, efectuadas en las instituciones y sus colaboradores; de acuerdo a Vahtera, Kivimäki & Pentti (1997) la Psicología proporciona importantes pautas de acción para disminuir, erradicar o contener los factores estresantes; factores que pretende gestione el individuo de manera satisfactoria, que en otras circunstancias, le crean estados de malestar y respuestas psicofisiológicas que disminuyen su capacidad adaptativa y que a la organización le afectan en su plantilla de personal.

La psicodinámica del trabajo, dentro de las buenas prácticas administrativas, de acuerdo a Gabin, Escudero y Vázquez (2010) pone el acento en la necesidad de otorgar reconocimiento de parte de compañeros y jefes a la calidad del trabajo, brindando de manera efectiva acompañamiento y ayuda en los procesos técnicos de la labor, con el fin de realizar el trabajo de manera óptima, para el beneficio del trabajador y la organización.

Por otra parte, Piñuel y Zabala (2001) en sus trabajos de investigación sobre los Riesgos Psicosociales, han encontrado que desde la perspectiva del perfil psicológico, son manifestaciones psicopatológicas en todos los sentidos, las diversas formas de violencia, como el *mobbing* y el acoso u hostigamiento sexual, dado que al ser un daño de naturaleza moral, causan sutilmente de manera progresiva, deterioro cognitivo y emocional en la víctima; habiendo en esta dinámica de violencia, un efecto de rebote hacia el hostigador o *mobber* que tarde o temprano de alguna forma le causa estragos a su estado de salud mental, derivado de sus características de personalidad. Los autores exponen que el mayor efecto del hostigamiento, tiene lugar cuando se presentan de manera sincrónica características personales del hostigador y el hostigado: el hostigador exhibe tendencias destructivas evidentes y el hostigado presenta, una evidente inhabilidad interpersonal que le vulneran, así el hostigador puede causar daño emocional. Sin embargo existen condiciones que pueden afectar a cualquier persona, por ejemplo: asignar trabajos que le denigren por su estatus académico o laboral (una secretaria barrer la oficina, a un médico limpiar vidrios del área de consulta externa), aislarlo de los demás (ignorarle en tareas colectivas, o asignarle al archivo donde solo estará él por toda la jornada de trabajo), criticar aspectos de su vida privada o familiar, agredirlo verbal o físicamente en situaciones comprometidas, fabricar y diseminar rumores para desacreditar.

Es evidente que el tema de los Riesgos Psicosociales, es importante desde diferentes orientación del conocimiento humano y no es un tema de exclusividad de las ciencias del

comportamiento, así desde la perspectiva económica y financiera, se investigan los factores causales de los Riesgos Psicosociales en el proceso de trabajo y la forma de organización que de él se tiene, apuntando su preocupación en el cuidado de las inversiones del capital en juego y los recursos para construir valor y generación de ganancias.

El enfoque sobre los Riesgos Psicosociales en el trabajo de los especialistas en derecho laboral, se centra en las disposiciones legales que otorgan el derecho a las personas de contar con ambientes de trabajo dignos, y en los ordenamientos estipulados en las normas que identifican los factores de riesgo y la prevención de ellos, teniendo como base de su perspectiva, los derechos fundamentales que garantizan la preservación de la vida, la libertad y la salud de la que debe gozar el individuo dentro de las organizaciones, teniendo como tarea u obligación el patrón, el preservar las condiciones para que la gente que genera productos o servicios goce de bienestar, por lo que deben existir acciones preventivas y correctivas, que fortalezcan aquellos aspectos que vayan en pro de la calidad de vida dentro de las organizaciones.

Noriega (1993), afirma que en tanto haya una organización del trabajo y una relación generada por él, la probabilidad de que existan factores psicosociales es totalmente lógica. Estos factores se pueden volver un riesgo cuando se presenta un desajuste entre las competencias del colaborador, cultura del individuo y situación individual con respecto a lo que obtiene del trabajo, su satisfacción, el ambiente y la forma como está diseñado el trabajo que le ofrecen. En esta línea de pensamiento, considera que para las organizaciones su interés se localiza en la producción y la satisfacción del cliente, quien le garantiza ventas, considerando en muy baja escala el interés por el contexto que ofrece a sus trabajadores, que les pueden influir perniciosamente en su salud, motivo por el que los Riesgos Psicosociales se consideran desajustes de la persona por condiciones individuales y no consecuencia de la toxicidad de la empresa.

Sin embargo, también es digno de apuntar que como efecto de la evolución en la gestión del talento humano se comienza a observar en organizaciones inteligentes, una preocupación creciente por la prevención de los riesgos en el trabajo y la salud de sus colaboradores, con un interés en proveer altos niveles de motivación con los que se garantiza la satisfacción y el bienestar de los trabajadores y una productividad competitiva para hacer frente a los mercados globales.

Para Brito y otros (2019), las afecciones que se relacionan con el trabajo y perturban física y emocionalmente a los individuos dentro de una organización pueden, independientemente de su visibilidad o sutileza generar indudablemente patologías/dolencias psicofisiológicas, son

causantes de riesgos de trabajo y deterioro profesional que actualmente se pueden identificar fácilmente por los especialistas en salud mental. Con el fin de establecer su reconocimiento, se hace indispensable adquirir y guiarse por instrumentos con los que se puedan medir fácilmente los riesgos y que sean válidos y confiables. También afirma el autor que, se requiere identificar las enfermedades de tipo profesional para hacer válido en su totalidad el sistema de seguridad social, considerándola como tal, toda vez que este identificado plenamente el vínculo directo y fundamental entre la tarea cotidiana y el padecimiento, sin embargo, ese vínculo de causalidad que desemboca en cuadros patológicos, que por su naturaleza multicausal son difíciles de establecerse a plenitud.

Por lo anterior se puede considerar que, la organización del trabajo determina los factores psicosociales, que son las condiciones directas o indirectas de la realidad laboral sobre el puesto y su dinámica implícita y explícita, que impactan su ejecución y la salud de quien lo realiza. Los factores psicosociales son incidentes críticos que pueden por su manifestación, favorecer o perjudicar el proceso de trabajo; favorecen cuando promueven el desarrollo de la persona o perjudicial si por su influencia se pierde el bienestar y la capacidad productiva; en esta situación los Riesgos Psicosociales son fuente de estrés y perjuicio físico, social y/o psicológico. Pueden ser riesgos de trabajo: el trabajo en sí mismo en cuanto a volumen, competencias aplicadas, nivel de complejidad, nivel de autonomía, repetitividad, ritmo, responsabilidad, criterios de precisión, estatus del puesto, automatización. La naturaleza de la empresa por su tamaño, competencia, niveles escalafonarios, canales de comunicación, plan de carrera, relaciones interpersonales, dirección de personal. El tipo de trabajo por las condiciones de trabajo, formalidad y estabilidad laboral, salario y la organización de la jornada de trabajo debido a su tipo y duración.

3.2.2 Disposiciones oficiales

Uno de los referentes en cuanto a preceptos legales aplicables a los Riesgos Psicosociales, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas [ONU] (1948) en su resolución 217 A (III), con el título “Carta internacional de los derechos del hombre”, la cual cambio al nombre actual gracias a la lucha de las activistas sociales Hansa Mehta (India), Bodgil Begtrup (Dinamarca), Fryderyka Kalinowski (Polonia) y Minerva Bernardino (República Dominicana), quienes en esa época defendieron los derechos de la mujer.

Los artículos de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos que se pueden aplicar a los Riesgos Psicosociales en el trabajo son:

Artículo 1. La fraternidad entre los hombres queda implícita, dado que todos los individuos nacen libres y en igualdad de derechos, cada uno de los cuales tiene derecho a vivir una vida digna.

Artículo 3. La vida como derecho natural, la libertad y seguridad como derecho social forman parte del derecho de todo ser humano.

Artículo 5. Queda prohibido todo acto de tortura, trato cruel, inhumano y todo aquello que se considere denigrante para el ser humano.

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a vivir sin ser menoscabada en su vida privada, familiar, social, o ser víctima de injurias que vayan contra su reputación y moral; en caso de darse alguna de las actitudes antes mencionadas contra el individuo, éste tiene derecho a ser protegido por la ley.

La Organización Internacional del Trabajo [OIT], organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, suele publicar de manera regular estudios relativo a las circunstancias del trabajador en su contexto laboral, que sirven para ayudar a la aplicación de las normas para prevenir, identificar y contrarrestar los Riesgos Psicosociales en el trabajo.

Con base a esta línea de acción, la Organización Internacional del Trabajo (1998 b) concretó su interés acerca de los Riesgos Psicosociales en la carta de principios fundamentales de los ordenamientos laborales. Su preocupación se ha hecho notar, ante los problemas generados por la manifestación creciente en el mundo de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y el escaso interés por parte de los empresarios.

La seriedad internacional que se le ha dado al tema de los Riesgos Psicosociales en el trabajo, se puede observar en las acciones realizadas por el Parlamento Europeo a través de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. (2001) encargado de articular acciones en favor de la promoción de la seguridad de los trabajadores, así como de su salud para todos los países de la Unión. La directiva mencionada, incluye aquellos principios generales relacionados con la mitigación y prevención de riesgos en el trabajo, y de igual forma la contención para la salud integral. El objetivo primordial ha sido desde aquel entonces, declarar la garantía del derecho de vivir bajo la seguridad, salud y desarrollo que el trabajo debe proveer a la persona que lo ejerce. Así también, se afirma que el empleador debe realizar las acciones necesarias y suficientes para

eliminar todos aquellos factores de riesgo y accidente, fomentando activamente, mediante los recursos y medios a su alcance la divulgación de la información, a manera de prevención para disminuir daños a la persona y a la empresa.

Considerando las circunstancias prevalecientes dentro de las empresas europeas en materia de Riesgos Psicosociales en el trabajo al inicio del milenio, particularmente considerando la cantidad de afectados, la intensidad la manifestación de daño y las consecuencias, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (2001) por medio de la resolución 2339/2001(INI) y así como a los estados que la conforman, considerar como prioritario el tema de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y promover la realización de buenas prácticas administrativas, para disminuir la contaminaciones de los climas organizacionales, considerando como fundamento un instrumento jurídico contra el acoso moral en el trabajo en particular, para la salvaguardar y defender la dignidad de todos los empleados, involucrando de manera especial a los empresarios. Es importante observar que después de 21 años de la resolución, el tema sigue siendo de preocupación por su presencia.

Legislación Española: la jefatura del estado español (1995), a través de la ley orgánica del Código Penal Español en su título VII que habla de las torturas y otros delitos contra la integridad moral en su artículo 173 determina que el acoso laboral puede constituir un delito, considerando que aquel que en el trato interpersonal denigre a otra persona, al atentar contra su dignidad de manera grave y continua, recibirá como castigo prisión de seis meses a dos años. Con esta misma cantidad de tiempo se castigará a los que, en ambientes de trabajo realicen la misma acción contra otra persona utilizando su estatus, poder o dominio.

Legislación Latinoamericana: el congreso de Colombia (2006) en el Diario Oficial No. 46.160, establece medidas para prevenir, dar tratamiento y castigar en las empresas públicas y privadas, cualquiera de las conductas, actitudes o comportamiento violentas a las que se enfrente una persona en el trabajo, es decir, cualquiera de las diversas formas de agresión que pudiesen lacerar la dignidad o vulneren a la persona en cualquier sentido; abriendo un abanico de actitudes reprochables que van desde insultos, burlas, calumnias, amenazas directas o indirectas, etc., razón por la cual, el congreso de Colombia decreta la libertad para vivir una vida digna en el trabajo como un bien jurídico privilegiado y protegido la ley, donde considera que si bien toda persona tiene derecho a vivir libre, digna y ser tratado justamente en su ambiente de trabajo; también tiene el derecho de gozar de una vida plena en éste, que le permita desarrollarse armónicamente entre lo

individual, profesional y familiar para tener la salud mental que requiere para enfrentar los retos que de la actividad laboral emanan.

En esta ley se definen las diferentes modalidades que se pueden considerar hostigamiento psicológico, sus agravantes, sus atenuantes, los sujetos y ámbitos de aplicación, las conductas que constituyen hostigamiento psicológico, las que no constituyen, las medidas preventivas y correctivas del hostigamiento psicológico, el tratamiento sancionatorio del hostigamiento psicológico y garantías sobre las conductas de represalia, el procedimiento sancionatorio.

El Honorable Congreso Nacional de Chile (2012), en la ley 20.607, que se refiere a la protección contra los Riesgos Psicosociales en el trabajo en la república de aquel país, introduce una modificación en el código del trabajo en su artículo 2º, considerando los ilícitos que conforman la violencia en el trabajo, que implican ataques y quebrantamiento de los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la constitución política de la república chilena, considerando que tales ilícitos se manifiestan contra bienes jurídicos de mayor trascendencia para la persona humana. los ilícitos laborales puntualizados son el hostigamiento laboral, el acoso sexual y la discriminación, que tienen que ser observados y sancionados dentro de las empresas, por el grave daño que les generan a las personas.

3.3. Legislación en México (Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención).

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS] (2018), establece la Norma Oficial Mexicana, NOM-035-STPS-2018[NOM-035] para la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, entrando en aplicación, a partir de noviembre de 2019, como resultado de acuerdos nacionales e internacionales de México en materia de justicia laboral, comercio y competitividad. Su objetivo básico es brindar los indicadores suficientes y necesarios para que, en la realidad del trabajo, se identifiquen, diagnostiquen y se prevengan los factores de riesgo psicosocial y se promuevan ambientes saludables, donde la actividad laboral se pueda desarrollar de una manera saludable. Su aplicación es de cobertura nacional y dependiendo del tamaño de la empresa, se emplean distintos cuestionarios, denominados “Guías de Referencia”, así:

La Guía de Referencia I se aplica, a toda empresa, no importando su tamaño para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que necesitan atención clínica.

La Guía de Referencia II, se aplica, en empresas de 16 a 50 colaboradores, para identificar a los trabajadores que están sometidos a factores de riesgo psicosocial, en empresas de pequeñas.

La Guía de Referencia III, se aplica a empresas de más de 50 trabajadores, siendo mayor el número de reactivos que la Guía II.

La Guía de referencia IV presenta política de prevención de Riesgos Psicosociales.

La Guía de referencia V, enuncia los datos personales que se le deben pedir al trabajador y que son necesarios para inspecciones futuras.

Las Guías tiene marcados sus procedimientos de aplicación y sus parámetros de evaluación se encuentran bien definidos.

Para entender el marco dentro del cual se circunscribe la NOM-035-STPS-2018, en esta misma norma se sugiere que se revise las NOM-019-STPS-2011 publicada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (2011), que detalla el establecimiento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene; por medio de la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009 publicada en (2009) que hace referencia a los servicios preventivos de salud en el trabajo y la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 publicada por la misma secretaria (2015), sobre igualdad laboral y no discriminación. Se puntualiza que las organizaciones certificadas con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, quedan exentos de la inspección de la NOM-035-STPS-2018.

La NOM-035-STPS-2018 (STPS, 2018, p. 2) considera lo siguiente:

Acontecimiento traumático severo: aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son: explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud; accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros.

Igualmente considera:

Apoyo social: las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y/o subordinados. algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son: afianzar la relación supervisores-trabajadores; propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores; fomentar las actividades culturales y del deporte, y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros.

Como parte de las medidas para asegurar el entendimiento y ejercicio efectivo de las disposiciones oficiales en el área de trabajo en lo que a Riesgos Psicosociales se refiere, se hace hincapié en ideas consideradas clave, que a pesar de parecer axiomáticas y que entran dentro del lenguaje cotidiano y parecen ser fácilmente entendibles, son referidos dentro del documento oficial, y son los siguientes: el apoyo en la relación asimétrica (mandos-subordinados); propiciar la participación colaborativa entre los trabajadores (simétrica); motivar para que se implementen actividades culturales y deportivas, y prestar el apoyo directa cuando se requiera, entre otros. Se incluyen del mismo, modo los siguientes conceptos en la NOM-035-STPS-2018 (STPS,2018, pp. 2- 3):

Autoridad laboral: las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas, que actúen en auxilio de aquéllas.

Centro de trabajo: el lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.

Entorno organizacional favorable: aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

Factores de riesgo psicosocial: aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la

exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado (...)

Medidas de prevención y acciones de control: aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darles seguimiento.

Política de prevención de Riesgos Psicosociales: la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

Violencia laboral: aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud.

La NOM-035-STPS-2018 (STPS, 2018, p. 3), también instruye sobre las obligaciones del patronales, advirtiéndole que debe:

Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de Riesgos Psicosociales que contemple:

- a) La prevención de los factores de riesgo psicosocial;
- b) La prevención de la violencia laboral, y
- c) La promoción de un entorno organizacional favorable.

La NOM-035-STPS-2018 marca como importante el identificar los factores de riesgo psicosociales, analizarlos y evaluarlos de acuerdo a los criterios que ella define y hace hincapié en adoptar medidas necesarias para la prevención y control de los factores de riesgo psicosocial, promover el ambiente organizacional saludable, así como para tener en cuenta y atender las prácticas que rompan con la armonía organizacional y generen violencia laboral.

Como un procedimiento importante incluye la identificación de los colaboradores que fueron expuestos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, propone su canalización para que sean atendidos en las diferentes instituciones de seguridad social o privada, o al médico del centro de trabajo o de la empresa.

La NOM-035-STPS-2018 (STPS, 2018), establece que se indica “practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los

factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración de su salud” (p. 3), del mismo modo cuando haya quejas o denuncias de acoso psicológico, haciendo la observación que deberán tener mecanismos seguros para garantizar la confidencialidad.

La misma norma oficial (pp. 3-4), advierte que un procedimiento importante es la difusión entre los trabajadores de:

- a) La política de prevención de Riesgos Psicosociales;
- b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral;
- c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial;
- d) Los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral;
- e) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial para los centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores, y de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, y
- f) Las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial.

Del mismo modo, continúa con otro aspecto importante para la organización y es el levantamiento de registros y sugiere adoptar las siguientes acciones:

- a) Los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, además, tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores, de las evaluaciones del entorno organizacional;
- b) Las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, y,
- c) Los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, a actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. (p. 4)

Dicha normatividad de la NOM-035-STPS-2018 también orienta sobre las obligaciones del trabajador, las cuales plantea como a continuación se indica:

Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta Norma, así como las que establezca el patrón para: controlar los factores de riesgo psicosocial,

colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral.

Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral.

Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los mecanismos que establezca el patrón para tal efecto y/o a través de la comisión de seguridad e higiene (...)

Informar por escrito al patrón directamente, a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la comisión de seguridad e higiene; haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. El escrito deberá contener al menos: la fecha de elaboración; el nombre del trabajador que elabora el escrito; en su caso, el nombre de los trabajadores involucrados; la fecha de ocurrencia, y la descripción del(los) acontecimiento(s).

Participar en los eventos de información que proporcione el patrón.

Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la presente Norma y/o las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud y/o la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a falta de éstas, los que indique la institución de seguridad social o privada, o el médico o psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa. (STPS, 2018, p. 4)

La NOM-035-STPS-2018, no solo describe el procedimiento para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y una tabla de evaluación de criterios para la toma de decisiones, brinda también procedimientos alternativos de prevención y tratamiento de cuando se han identificado los Riesgos Psicosociales.

La NOM-035-STPS-2018, es flexible dado que brinda la opción a las empresas de contratar centro de verificación acreditadas y aprobadas, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización³, y su reglamento, para inspeccionar el grado de cumplimiento con esta norma.

³ Ley cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad del consumidor, a través del establecimiento de un procedimiento claro, uniforme y confiable para la expedición de una Norma Oficial Mexicana.

En sintonía con lo anterior, Ronquillo (2019) expresa que se debe contribuir con la dinámica del ambiente laboral en México para que la aplicación de la NOM 035 STPS-2018 genere adecuada relación del “contrato psicológico” y no se desvirtúe su propósito, consistente en promover, fortalecer y generar condiciones seguras y saludables para la salud física y mentalmente, tanto del patrón como de los colaboradores de la organización.

3.4. Riesgos Psicosociales: efectos en la salud y estrés.

Los factores de riesgo psicosociales al considerarse como productos de una organización tóxica, cuestionan su contribución social real que hoy es necesaria considerar si se habla de las empresas socialmente responsables, dado que éstas se encuentran comprometidas a contribuir con la estabilidad ecológica pero también con el bienestar y satisfacción de los trabajadores, considerando la importancia que tiene para ellas las dimensiones individuales de los colaboradores que van desde el aspecto físico que incluye salud, alimentación, condición física. En el aspecto social, implica relaciones con la comunidad y contribución con ésta; desarrollo intelectual que implica la adquisición de habilidades y conocimientos para la vida y no solo para el trabajo. La dimensión emocional, que conlleva al bienestar con la familia y la salud mental; la dimensión valoral que implica el tratar con respeto y valores de igualdad y equidad como buen empleador para recibir del colaborador lo mismo a cambio. Y el aspecto espiritual que implica la búsqueda de trascendencia del ser.

Fundamentado en los altos niveles de estrés que se vive en las empresas, Morales y Ronquillo (2021) afirman que es importante estudiar el estrés laboral y la productividad, dada las implicaciones médicas para los trabajadores, y calidad de sus funciones. Ronquillo (2009) asegura que, a pesar de que el cuerpo humano está preparado para afrontar el estrés, si se abusa de su capacidad de adaptación hasta llegar al agotamiento, el cuerpo deja de funcionar adecuadamente y los distintos órganos se vuelven blancos de él. El autor anteriormente plantea los síntomas que pueden surgir solos o en combinaciones diversas, e identifica entre ellos trastornos digestivos, trastornos del sueño, trastornos del dolor, indicadores de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos psiconeuróticos e indicadores de depresión.

Calderón, Laca, y Pando (2017) analizando el fenómeno del abandono del empleo en México y los factores probables que lo determinan, encuentran que las relaciones de trabajo en cuanto salario y horas de trabajo, se pueden asociar a una productividad pobre, la alta prevalencia de estrés laboral y el deterioro de la salud de los trabajadores. Del mismo modo, han encontrado

que la prevalencia de cardiopatías se asocia con el estrés laboral y el síndrome de *burnout* de categoría grave.

De acuerdo a Aranda, Pando y Salazar (2015), se pueden desencadenar diferentes trastornos en el ámbito laboral como consecuencia de los Riesgos Psicosociales que se encuentran inmersos en el contexto y actividad diaria del trabajador. Los autores antes referidos, luego de investigar a agentes de vialidad, trabajadores de congreso, trabajadores de tren eléctrico y médicos de tres instituciones públicas de salud, enlistan una serie de patologías relacionadas al trabajo, tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Enfermedades presentes en trabajadores de diversos giros laborales en México.

Grupos de enfermedades	Frecuencia	Porcentaje (%)
Musculo-esqueléticas	188	9.5
Respiratorias superiores	141	7.1
Gastrointestinal	111	5.6
Metabólicas	106	5.3
Cardiovasculares	104	5.2
Psicológicas	70	3.5
Neurológicas	62	3.1
Infecciosas no respiratorias	56	2.8
Órganos de los sentidos	24	1.4
Respiratorias inferiores	12	0.7
Odontológicas	10	0.5
Ginecológicas	9	0.5
Renales	8	0.5
Inespecíficas	6	0.3
Andrológicas	4	0.2
Dermatológicas	2	0.2

Nota. Aranda, Pando y Salazar (2015, p. 176).

De acuerdo con lo expresado por Cox, Griffiths y Rial-González (2000), la realidad laboral que se experimenta en la actualidad ha generado estrés, por las circunstancias en las que se trabaja. Por el efecto competitivo en el que se ven envueltas las organizaciones, se establecen exigencias cada vez mal altas, que de alguna manera rebasan los conocimientos y habilidades con los que cuenta el colaborador y el tiempo de reacción con el que deben responder ante los nuevos cambios y desafíos, representan amenazas a su bienestar y calidad de desempeño, dado que hay variables sobre las que no tiene control alguno que impactan directamente su trabajo y el apoyo que reciben en tales condiciones, lo experimentan insuficiente.

Al ser el trabajo la actividad contributiva prioritaria que realiza el hombre, es necesario considerar que, así como es fuente de enriquecimiento, bienestar y autorrealización, puede ser el caldo de cultivo de muchos de los padecimientos que afectan su salud física y mental. Así Floderous (2009) ha identificado en empleados víctimas de hostigamiento psicológico, serias afectaciones emocionales, que se generan por el sentido de desamparo y vulnerabilidad que experimentan ante el ataque rampante del hostigador, que puede esconder su violencia detrás de expresiones fingidas de afecto, amistad o juego inocente. Karasek y otros (1981) hace referencia a las exigencias psicológicas en el trabajo, que impactan el bienestar del trabajador y que tienen un sentido básicamente cuantitativo, como volumen de trabajo vs tiempo requerido para hacerlo; circunstancias que impiden una continuidad pertinente de la actividad. Estas exigencias se relacionan a la operación en la que se trabaja, implicando cantidad, volumen, presión de tiempo, exigencias de concentración, secuencia vs interrupciones de la operación. Como se puede suponer incluye a cualquier tipo de trabajo.

Por otra parte, se ha demostrado que cuando el trabajo por su esencia, tiene como parte importante de su función el lidiar de una manera constante con personas, como es el caso de profesores, médicos, enfermeras, empleados de mostrador, meseros, entre otros; la posibilidad es alta de que el trabajo represente un riesgo significativo de generar estrés. Así se constató en un estudio realizado en Bristol Inglaterra, por Smith y otros (2000), al ser encuestada una población de 17000 personas, donde se identificó que personal de la salud, profesores y ejecutivos, eran los puestos de trabajo donde se concentraba la mayor parte de gente que padecía estrés, asociado a dos variables: el nivel formativo y el trato con la gente.

Noriega (1983) ha encontrado que, una fuente de estrés importante está relacionada con la carga de trabajo, demostrando que la sobrecarga como la infra carga generan daño a la estabilidad de las personas, sobre todo cuando es percibida la variación, como circunstancias que encierran hostilidad y segregación por parte de quien las asigna o el momento de su asignación.

En los estudios realizados por Akerstedt (1988), fue posible identificar la relación existente entre la fatiga y el estrés sobre todo en trabajadores que cubrían turnos nocturnos, asegurando que por lo menos el 75% de los colaboradores padecían hipersomnia en turno de noche. La importancia de las investigaciones del estrés consistió en la tipificación de éste, que aparecía en las jornadas que eran prolongadas, pero sobre todo aquellas actividades que demandaban de colaborador la interrupción del ciclo del sueño por lo que fue de interés el hacer evidente la importancia de lo

denominado como higiene del sueño dada la fatiga, e incluso padecimientos como cuadros depresivos crónicos, irritabilidad, e incluso afecciones graves e irreversibles como la diabetes, cánceres o cardiopatías.

Por otro lado, las buenas relaciones interpersonales son una fuente de prevención de enfermedades, al ser un factor de higiene, de acuerdo a Teoría de higiene y motivación de Herzberg, Mausner & Bloch (1959), quienes consideran que, las malas relaciones producen malestar e insatisfacción; esta insatisfacción se puede traducir en estrés, disforia y astenia; lo que significa que para que la gente no enferme literalmente hablando, deben ser estables y satisfactorias. En esta línea se encuentran Cooper y Edwards (1988) quienes piensan que, si los colaboradores tienen relaciones efectivas interpersonales con sus colegas, esto genera baja de tensión para el organismo, pero también forja la membresía grupal y afiliación e identificación con la organización que, de lo contrario, ante la perspectiva de relaciones insatisfactorias sería el punto de partida para tener una fuente generadora de estrés laboral.

Han encontrado Beale y otros (1999) que existen evidencias determinantes de que la exhibición abierta de violencia laboral puede tener efectos perjudiciales en la salud psicológica y física de una manera significativa. Esta exposición no necesariamente debe ser en calidad de participante de la acción, tan solo con la vivencia y el ser testigo se puede quedar afectado.

Existen estudios que han puesto en balance al estrés y la percepción de violencia en el contexto del trabajo, y han llegado a la conclusión de que entre el 10 y 30% de las personas que se sienten hostilizadas o agredidas en los centros de trabajo solicitan indemnización como manera de compensar lo que viven; una de las investigaciones que coincide con lo anteriormente mencionado es la de Hoel, Sparks y Cooper (2001) quienes afirman ante la Organización Internacional del Trabajo que al menos un 10% de los trabajadores han recurrido a este método de indemnización tras percibir ante el ambiente hostil, el deterioro físico y mental, es decir insomnio, ansiedad, estrés, depresión, etc.

3.4.1 Trastornos Psicosomáticos

A partir de la última década del siglo pasado, la manifestación de los padecimientos orgánicos de naturaleza emocional, denominados psicosomáticos o somatomorfos, han sido más frecuentes, como motivo de consulta médica. De la fuente (1992) considera que existen múltiples evidencias que identifican como influencia ampliamente significativa a los procesos mentales en el funcionamiento de los órganos, sistemas y aparatos, jugando un papel importante en el inicio y

evolución de sus patologías; considera que un estudio más detallado o más profundo sobre la subjetividad del paciente podrá determinar específicamente y de manera contundente su impacto sobre patologías específicas de las personas.

Se ha podido encontrar que la influencia de la mente y el cuerpo es innegable y reciproca, es decir tanto las emociones pueden generar cambios en el metabolismo y funcionamiento de los órganos, como el organismo ante situaciones de presión o saturación emocional puede enviar mensajes de malestar indicando la gravedad de la situación en la persona, por esta razón el autor antes referido habla de enfermedades biográficas, las cuales son generadas por las condiciones de vida de la persona y que solo pueden ser entendidas si se toman en cuenta los factores sociales, culturales y ambientales en los que se ha encontrado la persona a lo largo de su vida.

Ante la manifestación de síntomas como: dolor de articulaciones o musculares, presión en el pecho, náuseas, mareas, taquicardia, sudoración, hormigueo súbito de brazos y piernas, diarreas, dolor abdominal, dolor de cabeza, disnea, es muy común que el sujeto que los padece, recurra al médico, sin embargo, como Courel (1996), afirma que el médico comúnmente, le brinda poca atención a estos padecimientos, al no identificar su causa orgánica y disminuye su aplicación al respecto, por lo que sus indicaciones resultan poco útiles para la persona que los padece.

Del mismo modo para Acevedo y otros (2013), las imprecisiones sobre el origen del malestar psicosomático, ha provocado que la medicina no le preste atención y tienda a referirlo a otra disciplina, para que se encargue de aquello que deja de ser “objeto de la ciencia” por la falta de precisión relacionado con su origen orgánico.

Las enfermedades psicosomáticas caen en el grupo de los llamados cuadros idiopáticos, donde la etiología del padecimiento es totalmente clandestina sobre su etiología, con pronósticos poco precisos sobre su evolución y desenlace, por lo que se brindan solamente tratamientos paliativos, que el clínico sabe que, su efecto puede no ser el indicado. Así los problemas de sueño asociados al estrés, por ejemplo pueden ser atendidos con Doxepina, Estazolam, Temazepam , Zolpidem, etc . Ante la situación de su manifestación el médico por el desconocimiento de estos males y el grado de afectación, solo puede sugerir de manera informal “son sus nervios, procure estar tranquilo”, porque el manejo efectivo con técnicas de afrontamiento, en su proceso de formación profesional no las ha aprendido, aunque el haya estado bajo esas circunstancias. De la fuente (1992, p.11) afirma:

(...) tanto el médico general como el que se dedica a la práctica de alguna de las especialidades tendrían que admitir que hay una marcada desproporción entre sus conocimientos acerca de la fisiología y la bioquímica del organismo y lo que conocen de ese organismo como persona que vive en relación recíproca con otros individuos y es parte activa del proceso social y cultural.

Una de las causas inmediatas de la relativa incapacidad de muchos médicos para entender problemas psicológicos es la orientación de la educación médica que recibieron durante sus años formativos. No hace mucho tiempo que en las escuelas de medicina la enseñanza en el área de la psicología y la salud mental se reducía a una serie de conferencias descriptivas de enfermos burdamente afectados en su conducta.

Dimsdale y otros (2009), afirma que la urgencia, en el campo de la salud mental, para entender los cuadros idiopáticos ha llevado a realizar investigaciones, con el fin de contar con un vocabulario diagnóstico y los conceptos suficientes y necesarios para identificar las formas y naturaleza de su manifestación, estos avances dieron lugar al termino “trastornos psicosomáticos” o “enfermedades psicosomáticas”. Sin embargo, la misma definición de estos términos no se ha precisado con todo rigor, sobre todo en lo concerniente a los trastornos metales.

Lieb, Meinschmidt y Araya (2009) consideran que no han sido suficientes los estudios que evalúen la correlación entrés trastornos del dolor y trastornos depresivos y de ansiedad en muestras representativas de población, que se hayan identificado de acuerdo a los parámetros del DSM- IV, sin embargo, afirman que en estudios realizados se han encontrado comorbilidad entre trastornos del dolor y cuadros depresivos en ambos sexos. Los hombres con antecedentes de trastorno por dolor (según criterios DSM-IV) durante un año tenían mayor probabilidad de presentar trastorno de ansiedad generalizada [TAG] y fobia específica. Con respecto a las mujeres el incremento respecto al TAG y las fobias específicas fue evidente.

Kanaan, Lepine y Wessely (2009) exponen que los cuadros somáticos de naturaleza idiopática, son frecuentes en el ambiente hospitalario como en consulta externa; regularmente los pacientes se quejan sobre un síntoma y en ocasiones sobre un conjunto de ellos, denominados Síndromes Somáticos Funcionales [SSF], que no hace referencia a su etiología ni si el agrupamiento tiene una dinámica específica. Los SSF son atendidos regularmente por los siguientes especialistas:

Neumología - Síndrome de hiperventilación

Reumatología - Fibromialgia
Gastroenterología - Síndrome del intestino irritable
Cardiología - Dolor torácico atípico
Traumatología - Dolor lumbar crónico
Neurología - Cefalea por tensión
Ginecología - Dolor pélvico crónico
Inmunología - Intolerancia ambiental idiopática
Dermatología – Enfermedades de la piel (soriasis)

Kirmayer y Sartorius (2009) agrupan a pacientes con los trastornos somatomorfos en tres categorías.

1) los que manifiestan una preocupación intensa sobre su cuerpo, las enfermedades o la firme creencia que su malestar es una desgracia.

2) los que presentan una sintomatología médica, cuyo origen se desconoce o con SSF (como son la fibromialgia, el síndrome del intestino irritable, la fatiga crónica, la dispepsia no ulcerosa y diversos síndromes idiopáticos de dolor crónico) que se asocian a componentes psicológicos.

3) y pacientes que muestran sintomatología clínicamente definida o inquietudes somáticas, en los que se hace evidentes trastorno psiquiátrico o psicológico evidentes (trastorno depresivo mayor o trastorno de angustia) que son evidencias causales de los síntomas corporales. Hay evidencias de que las características culturales, están relacionadas con la expresión del estrés y como consecuencia de la manifestación del trastorno somatomorfo. Los autores opinan que se tiene que entender el término “Cultura” en el mundo actual.

Se puede diagnosticar como enfermedad psicosomática cuando los trastornos mentales desencadenan en padecimientos físicos o cuando estos se agudizan con resultado de los primeros. Ha quedado señalado que existe una alta probabilidad de padecer trastornos psicosomáticos ante la aparición de factores psicológicos, estas dolencias pueden aparecer en la mayoría de veces a manera de dolencias físicas como la lumbalgia, artralgias, etc., pudiendo variar la gravedad e intensidad dependiendo del tiempo de exposición al factor de riesgo. Ciertamente es que en muchas ocasiones es imposible realizar un diagnóstico clínico dado que no se haya evidencia de la afección a simple vista que pueda justificar, porque comúnmente estos padecimientos se presentan de forma súbita y muchas veces de manera intempestiva; su sintomatología puede ser poco discernible para

el clínico, quien no encuentra la razón de los síntomas que se asocian a un cuadro patológico específico como lo comentan González y Landero (2008).

En vista de lo anterior se puede afirmar que las manifestaciones psicósomáticas deben ser abordadas desde un paradigma de atención sistémica, donde se haga una evaluación de los procesos cognitivos y afectivos relacionados con los síntomas que presenta el paciente, con la intención de que puedan interpretar su malestar y su vínculo con sus quiebres históricos, dado que estos originan la aparición de los síntomas.

Vargas (2013) considera que el entender los padecimientos somatomorfos, como consecuencia de trastornos funcionales, permite incorporar un cuerpo de conocimientos que enriquecen el entendimiento de la salud y sus alteraciones, incorporando aspectos sociales, culturales y emocionales al modelo médico de naturaleza organicista.

Freud y Breuer (1992) en sus trabajos sobre la histeria, dejaron bien establecido el papel que juega el cuerpo como herramienta del inconsciente para la expresión de los afectos, los deseos y los impulsos reprimidos, convirtiéndose en el escenario más apropiado para el juego de las representaciones simbólicas del malestar emocional y los conflictos no resueltos, argumentando que las mujeres históricamente han empleado su cuerpo como vehículo de expresión de su mundo interior y como recurso para manifestar su inconformidad ante la vida de restricciones impuestas, con normas rígidas y limitantes por la sociedad. Así puede ser su cuerpo una fuente de poder único, que utiliza en los momentos que las circunstancias le demanden.

Se entiende que los trastornos psicósomáticos, no son de naturaleza mágica, ni se presentan a modo de generación espontánea, son medios expresivos que utilizan las personas para manifestar su malestar existencial y un recurso para pedir ayuda.

3.4.2 Factores psicósomáticos asociados al estrés en el trabajo.

Reportado por Vieco y Abello (2014), el estrés es a nivel mundial uno de los síntomas no solo del que más se habla, sino también el más reportado en el mundo, y que, amenazada a una gran parte de la población, como lo han reportado enfatizando en los diferentes niveles de morbilidad, que llegan a ser causas de incapacidad para los trabajadores

Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias (2022) de la OIT, considera que el tema de la salud mental en el trabajo, tiene sus implicaciones, pero nada que no se pueda encarar satisfactoriamente. Representa, por su contenido un área de oportunidad para establecer indicadores de crecimiento y desarrollo. Los contextos saludables proveen condiciones para el

fortalecimiento de la salud mental y física, en tanto en la organización se disminuye el ausentismo, se enriquece la capacidad de respuesta laboral, elevándose por añadidura la moral de los trabajadores y reduce considerablemente los conflictos interpersonales. Si los colaboradores de una empresa cuentan con buena salud mental, pueden identificar y aplicar sus competencias, trabajar mejor, se encuentra dispuestos para contribuir activamente en la sociedad y son más capaces de hacer frente de manera satisfactoria, al estrés cotidiano, En general con buenas condiciones del contexto de trabajo se fortalece la salud mental. En este orden de idea la OMS es partidaria radical sobre el hecho de que se deben implementar procedimientos laborales razonables, para los trabajadores con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales. Particularmente y ante el creciente número de trabajadores en las empresas con diestres (estrés negativo) considera necesaria su inmediata atención. Identifica al cuadro de estrés, como una respuesta de alerta que prepara al organismo para huir o atacar, como recurso adaptativo ante lo que se considera un peligro. Ante determinada demanda del ambiente, el organismo pone en marcha un conjunto de procesos fisiológicos y psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responder a dicha demanda. Sin embargo, al ser el estrés, un estado de alerta intenso, dispara condiciones difíciles de sobrellevar para el organismo y fácil lo enferma. Un determinado nivel de estrés moviliza al organismo hacia la búsqueda de sus objetivos, regresando al estado de reposo original en el que se encontraba antes del estímulo desencadenante.

Matteson (1988) considera que, habrá problemas innegables si se entra en una fase de mantenimiento de la presión dado que la respuesta natural es la resistencia del organismo. Cuando determinadas situaciones, como la sobrecarga de trabajo, las presiones económicas o sociales, o un ambiente hostil, se perciben inconscientemente como una condición amenazante, se empieza a tener una sensación de malestar. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se manifieste en la vida, que este por encima de la capacidad de respuesta se pueden experimentar como amenazantes y pueden generar estrés. Cuando esta sensación se mantiene por tiempos prolongados, se puede llegar a un estado de agotamiento, con muy probables alteraciones funcionales y orgánicas. Si la respuesta resulta exagerada o insuficiente, se producen trastornos psicológicos de diferente intensidad, como somatizaciones.

3.4.3. El estrés en profesionales sanitarios

García y Gil (2016) consideran que dos factores influyen para que personal de enfermería tenga altos niveles de estrés: 1) que su trabajo este bajo las expectativas de compañeros y pacientes

y 2) el sentido de responsabilidad por la función que realizan. El vínculo de interacción que establecen no solo requiere habilidades técnicas, sino también de carácter interpersonal y si a esto se le agrega la necesidad permanente de actualización con respecto a las nuevas tecnologías y los recursos materiales de los que adolecen frecuentemente en las instituciones oficiales para ofrecer un servicio de calidad, hacen su día a día, un factor de estrés significativo. Con respecto al personal médico, la vida estresada regularmente se inicia durante su formación profesional, por las exigencias de las cargas académicas y el tiempo que destinan para efectuar sus prácticas en campos clínicos, donde tienen que ejercer lo que van aprendiendo.

Gómez (2004) afirma que en la práctica clínica el factor que desencadena elevados niveles de ansiedad en el personal médico es el estrés laboral, asociado con la insatisfacción en la relación médico – paciente, el sufrimiento del que es testigo, la rapidez con la que tiene que tomar decisiones, el error en el tratamiento o el diagnóstico, el lidiar con pacientes difíciles para seguir indicaciones y la falta de medicamentos para un tratamiento adecuado por recortes presupuestales de la institución o por la condición económica del paciente.

Sánchez y otros (2008), comentan que la respuesta ante el estrés tiene generalmente una secuencia que va un estado de alarma, continuando una activación mantenida, y terminado con un estado de agotamiento, con la posibilidad de desencadenar en trastornos psicossomáticos graves. comúnmente en el ambiente medico hospitalario se presentan dos formas en las que se traduce el estrés laboral crónico: el síndrome de *burnout* y el *mobbing* o acoso institucional.

Merino y otros (2018) refieren que el síndrome de *burnout* se manifiesta regularmente, a causa de políticas institucionales que están relacionadas con la organización del trabajo, el estilo de liderazgo, el incremento constante de la presión asistencial y la delegación de responsabilidad con carencia de autonomía para tomar decisiones. Por otro lado, Rodríguez (2002) afirma que el *mobbing* tiene su origen en el clima organizacional establecido por el tipo de relaciones interpersonales que se permiten en la institución, caracterizado por el maltrato verbal. la clínica del *mobbing* y el *burnout* son semejantes, siendo el primero el que causa mayor daño a la identidad y autoestima. El cuadro clínico es depresión o depresión – ansiosa; cuando ambos síndromes se presentan en la misma persona, los resultados son de pronóstico reservado. Con las nuevas prácticas de acusaciones legales a médicos de negligencia, el estrés se intensifica por que se pone en riesgo la libertad y la profesión.

3.4.4. Estrés y trabajo

Haciendo referencia a las exigencias en el trabajo, Karasek y Theorell (1990) consideran que éstas si bien éstas pueden ser consideradas como Riesgos Psicosociales que disminuyan la capacidad de la persona al alterar su estado de bienestar físico y mental; las demandas relacionadas con las competencias técnicas y profesionales de los trabajadores para el adecuado cumplimiento y desarrollo de las diferentes tareas organizacionales son un elemento que se requiere para identificar la sintomatología del malestar, donde el estrés parece ser el origen. Las primeras investigaciones apuntaban que el estrés era privativo del mundo empresarial y de un nivel escalafonario alto, hoy se sabe que se encuentra en cualquier organización y se presenta en cualquier nivel jerárquico y que tienen diferentes manifestaciones.

Uribe (2010) identifica algunos cuadros psicossomáticos que están asociados al estado tensional del individuo, considera siete en específico siendo los siguientes:

1. Trastornos del sueño, se presentan cuando se percibe o se vive un suceso estresante para el individuo; y por lo regular, cuando los recursos de afrontamiento no son suficientes, la tensión del organismo centra su poca capacidad de respuesta en alteraciones o trastornos como la agripnia, mejor conocida como insomnio que es uno de los trastornos más comunes, y que desafortunadamente no solo alteran al organismo de las personas sino también que incapacita para experimentar relaciones interpersonales satisfactorias dado los cambios de humor experimentados, que son parte de los signos de la falta de descanso saludable y adecuado como lo afirma Del Rio Portilla (2006).

2. Dolor, este mecanismo neurofisiológico aparece ante los estímulos bajo los cuales se tiene menos capacidad de soportar, es decir, personas con sensibilidad que se incrementa y que se activa, que da como resultado el desarrollo de comorbilidad psicopatológica, que de acuerdo con Sánchez y otros (2008) se asocia a agentes bioquímicos donde se ven secretadas hormonas ante emociones negativas, esto es causante principalmente de reacciones fisiológicas como dolor de cabeza o espalda.

3. Ansiedad, de acuerdo con Manrique de Lara y Caamaño (2010) se trata de un trastorno cuya manifestación es parte de la reacción ante la identificación de exceso de actividades o tareas cuya demanda de atención es mayor. Algunas de las consecuencias que trae consigo la ansiedad son: la angustia, terrores nocturnos, ataques de pánico, irritabilidad en general, angustia y vértigos.

4. Trastornos neuróticos o “neurastenia”, los psicólogos clínicos advierten que se trata de una afección que es generado por factores de riesgo psicosociales, un diagnóstico con anterioridad denominado trastornos de ansiedad.

5. Trastornos gastrointestinales, al igual que los anteriores, se trata de uno de los factores psicosociales que más se acentúan por su sintomatología en personas que viven en situaciones de estrés, sobre todo cuando el estado de estrés es constante. Tal como señala Montaña y otros (2006), existen situaciones que tensionan al organismo y que concentran su contención en el estómago originando problemas internos en el aparato gastrointestinal, cuyo malestar comienza por la reducción de la mucosidad que recubre el tracto gastrointestinal y se manifiesta en enfermedades de tipo físicas como gastritis, úlceras gástricas.

6. Trastornos psicosexuales, se refiere a la alteración en el apetito sexual, que ocasiona disfunciones de la propia sexualidad, como hace referencia Gómez (2014).

7. Depresión, de acuerdo con Gil y Peiró (2000), es una de las causas de las decisiones que llevan a la deserción de actividades a las que se les pierde valor por que se genera sentimiento de inferioridad.

Lo anterior evidencia que el estrés puede provocar diversos trastornos y afectar considerablemente la vida de quien lo padece al producir alteraciones en el desarrollo psíquico y causar daños a los procesos biológicos.

Al día de hoy, siguen existiendo ambientes laborales donde se experimentan, mantienen y fortalecen los productores de estrés, ya que se mantiene constantemente la demanda de compromisos, exigencias externas e internas, presiones externas, etc., por los que Fedorova & Polents (2017) identifican a estas situaciones organizacionales y las caracterizan como organizaciones tóxicas.

Si bien los problemas de tipo psicosomático se dan con frecuencia en los lugares de trabajo donde se experimentan ambientes donde se hace presente el temor, la incertidumbre, la paranoia y la ansiedad; estos contextos institucionales se mezclan con la mala organización, alta demanda, el control sobre la tarea de parte de los que pudieran ser considerados líderes; como los caracterizan Karasek y Theorell (1990), son situaciones que producen en los colaboradores deterioro de la salud integral ante estrés crónico que ocasionan alteraciones es la estructura interna del organismo, tales como diabetes, úlceras, hipertensión arterial, migrañas tensionales, cefaleas nerviosas, adicciones, cuadros depresivos, hay que decir que estas afecciones traen como consecuencias el cambio de

hábitos, cambios en la conducta, afrontamiento a la sintomatología del *burnout*. Levin (2002) afirma que se ha podido constatar sobre aquellos momentos que causan reacción al organismo y que se dan lastimosamente ante crisis económica, liquidación o rotaciones en las empresas.

Elfering, Grebner y Tribolet (2012) en un estudio realizado acerca del estrés crónico y el control del trabajo encontraron que variables circunstanciales que tenían una asociación con tranquilizarse, eran la del afrontamiento centrado en el problema como la fuente de la reacción de tensión y el afrontamiento paliativo, el cual ejerce una influencia tranquilizante, este resultado también subraya la necesidad de evaluar el afrontamiento centrado en la emoción por lo que se refiere a los esfuerzos por manejar las emociones de cada persona como se hace a menudo.

Lazarus & Folkman (1984), afirman que en la medida en que una persona considere que cuenta con los medios de afrontamiento suficientes y necesarios, ante una situación estresante, determinara muchas de las cosas que sentirá, verá y oirá, para salir adelante ante ese acontecimiento que puede comprometer su bienestar y puntualizan sobre el papel relevante que juega el bienestar físico cuando la persona tiene que resistir problemas e interacciones estresantes que exigen una movilización significativa de recursos individuales. A esa condición se le denomina “resiliencia”, término que caracteriza la capacidad una persona, para enfrentar y superar circunstancias adversas, adaptándose positivamente para que la experiencia no sea destructiva y la persona recupere su estado de bienestar de una manera ágil y constructiva. La resiliencia comprende los rasgos y tendencias del carácter, conocimientos y habilidades, creencias y valores, los factores de contención social. Ante un evento estresante la capacidad de resiliencia blindada a la persona para no experimentar los efectos adversos de riesgo. Una persona resiliente tiene la oportunidad de funcionar a pesar de las circunstancias.

3.4.5. Modelo interactivo del estrés de Lazarus y Folkman.

La teoría de Lazarus y Folkman (1986) se basa en los procesos cognitivos que aparecen ante una situación estresante, y establece que el afrontamiento que una persona hace ante una situación estresante es un proceso que depende del contexto y otras variables, y tiene en cuenta cómo interactúa la persona ante un ambiente y una situación concreta, considerando la influencia de sus evaluaciones y cogniciones. De acuerdo a Lazarus (1966), una situación resulta estresante a causa de las transacciones entre persona y entorno, y son dependientes del estresor social; considera el autor que se da un impacto debido a dos variables: primeramente, por la evaluación que realiza

el individuo sobre la percepción del agente estresante, y por otra parte, es indispensable considerar la cultura, y recursos con los que cuenta la persona al enfrentarse a tal agente.

Es importante destacar que, Lázarus y Folkman (1984) dividen las estrategias de afrontamiento al estrés en dos grandes grupos, el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las emociones. El afrontamiento centrado en el problema tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones ambientales. Monat & Lazarus (1991) consideran que estas estrategias de afrontamiento dirigidas al problema son parecidas a las utilizadas para la resolución de éste; como ellas generalmente están dirigidas a la definición del problema, a la búsqueda de soluciones alternativas, a la consideración de tales alternativas con base en su costo y a su beneficio y a su elección y aplicación.

3.5. Salud Ocupacional.

Berne (1969), considera que el trabajo tiene una función primordial, no solo porque representa, generación de riqueza, sino porque da estructura al tiempo de la vida, otorgándole un porque, o sea un significado. De acuerdo al criterio de la que escribe, es verdad, porque clínicamente ha recogido la experiencia de tratar a personas, que después de conseguir la soñada jubilación, después de un corto tiempo de gozo, sobrevienen estados de depresión y vacío que termina en enfermedades, que los conducen a la muerte.

Queda claro que el trabajo es vital para el ser humano, en él se generan diferentes factores de riesgo que atentan contra el bienestar y calidad de vida de las personas y su contexto. De acuerdo a Vieco y Abello (2014), la preocupación por los riesgos biopsicosociales a nivel mundial inicia a partir de la década de los 80', por el aumento creciente que se manifiesta en el número mayor de incapacidades médicas, ausentismo, deserciones, bajas por invalidez, enfermedades crónico-degenerativas y propensión a accidentes.

El Comité Mixto OIT-OMS (1984) sobre Medicina del Trabajo en su informe argumenta que el vínculo entre una persona y su contexto laboral, se establece por dos condiciones importantes: 1) las condiciones de trabajo y 2) sus necesidades y habilidades. Los elementos fundamentales de este vínculo interactivo son: la actividad laboral y su naturaleza, el contexto, así como las políticas y prácticas administrativas. El éxito de esta interacción está condicionado por

las características biopsicosociales de los individuos y el ambiente donde se despliegan, representado valores y limitación de naturaleza puramente humana. Si las condiciones sociales e individuales se encuentran en armonía, sin duda él trabaja será satisfactorio, motivante promotor de salud y su consecuencia será de beneficio empresa - trabajador. El desequilibrio de las dos fuerzas interactivas, por un lado, oportunidades y exigencias contextuales y por el otro lado, las necesidades, competencias laborales y aspiraciones del trabajador, generan consecuencias indeseables. Cuando no se satisfacen las necesidades o las exigencias son altas o cuando al trabajo no se le otorga el reconocimiento adecuado, tiene como consecuencias que pueden afectar la fisiología, la emocionalidad, la conducta o los procesos cognitivos de la persona. La capacidad de afrontamiento y resiliencia de la persona es vital para salvarse de esas situaciones comprometedoras, considerando que la situación estresante, si se encuentra dentro de límites razonables, una persona típica la libra con éxito y se mantendrá sana, en tanto para otros les ocasionará problemas de salud.

Se debe tener presente que factores de riesgo psicosocial en el trabajo, favorecen a una amplia variedad de trastornos de la salud de los trabajadores, existiendo una gran cantidad de evidencias acumuladas sobre la relación entre los síndromes psicológicos, conductuales y somáticos y las condiciones de trabajo estresantes y poco gratificantes; es común el vínculo entre ambiente psicosocial de trabajo y la salud de los colaboradores que son afectados por el estrés. En el informe anteriormente citado se argumenta que, los factores de riesgo psicosocial, tanto en el trabajo, así como aquellos que derivan de la vida cotidiana son fuentes importantes de efectos psicosociales adversos, en la medida en que pueden generar experiencias estresantes, y que se relacionan con enfermedades que pueden variar ampliamente, dependiendo de las capacidades de afrontamiento de los individuos y los diferentes grupos de poblacionales.

Sauter y otros (1998), consideran que el trabajo además de proveer salud y bienestar a los trabajadores y brindarles un tiempo libre para actividades diletantes y un descanso merecido, debe también otorgarles la oportunidad como parte de su desarrollo humano contribuir en la sociedad y buscar su auto realización. Ésta conceptualización la refiere el autor con base a informes que se han realizado en organismos mundiales considerando que el trabajo debe tener un nivel de exigencia razonablemente congruente para que pueda ser soportable y su variedad manejable de una forma saludable; por su lado el trabajador, debe tener la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes en el puesto de trabajo y gozar de un posible aprendizaje permanente; que el trabajador

pueda apropiarse del trabajo a partir de la posibilidad de que tome decisiones con base a su desarrollo y ejecución, organizacionalmente el empleado para un trabajo saludable debe de brindar apoyo social y reconocimiento por la ejecución de un trabajo de calidad, dentro del ambiente de trabajo tiene que existir la posibilidad de que existan buenas relaciones interpersonales que hagan de la vida social un factor de bienestar y satisfacción y que el trabajador pueda sentir que su puesto lo lleva o llevará a un futuro satisfactorio y deseable.

Las investigaciones realizadas por Kawakami & Tsutsumi (2010), han brindado excelentes aportaciones, a la medicina del trabajo y la psicología de la salud ocupacional, al utilizar técnicas de manejo del estrés encontrando que con sesiones controladas y suministradas de manera sistemática, ha mejorado la salud del trabajador, así como su productividad. Por su lado Siegrist (2008b), afirma que existe una alta prevalencia y consecuencias graves de los trastornos depresivos, representando un desafío para la medicina, así como para las ciencias del comportamiento, porque se han convertido en un problema de salud pública; considera también que estudiar los factores de riesgos modificables contribuirán para utilizar recursos preventivos que eliminen su prevalencia. afirma que de acuerdo a los modelos de desequilibrio demanda-control y esfuerzo-recompensa, puede ser un factor de riesgo modificable el estrés y argumenta que existe una asociación directa entre el estrés laboral y la depresión, fundamentándose en una revisión de estudios prospectivos de cohortes⁴, de los dos modelos.

La investigación de Palliser y otros (2005) ha demostrado relación significativamente positiva entre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo y diferentes tipos de trastornos músculo-esqueléticos que se presentan en médicos odontólogos de Nueva Zelanda; Shultz & otros (2010) encontraron que la edad determina una condición límite significativa para aplicar el modelo de demanda y control, identificando que el efecto amortiguador del control del trabajo sobre el estrés laboral percibido, causado por las demandas laborales era más evidente para los trabajadores mayores que para los trabajadores más jóvenes; este hallazgo significa uno de las primeras evidencias para comprender la relación entre el envejecimiento y el bienestar relacionado con el trabajo.

Valverde (2007) en su artículo sobre Riesgos Psicosociales, en donde incluye al síndrome de *burnout*, al *mobbing* y el estrés encuentra que estos, se están convirtiendo en un peligro para la

⁴ Los estudios de cohortes (EC), son estudios clínicos de tipo longitudinal, observacional y analítico. Que aportan evidencias concluyentes, de acuerdo a los contextos donde se llevan a cabo. En ellos se asocian factores de exposición y desarrollo de patologías.

salud laboral, aunque no están tipificados como enfermedades profesionales, si afectan directamente a la salud de los trabajadores del siglo XXI, y son la causa de arritmias, ataques de pánico, depresión y otros trastornos físicos. Darr y Johns (2008), realizando lo que llaman metaanálisis encontraron asociaciones positivas entre el ausentismo y la tensión laboral, la enfermedad psicológica y la enfermedad física. Los resultados del modelo de ecuaciones estructurales encontraron que la conexión tensión-ausencia puede estar mediada por síntomas psicológicos y físicos.

Gartner y otros (2010) en la revisión sistemática de la literatura psicológica y de salud ocupacional encontraron que, los trastornos mentales comunes que padecen las enfermeras, están asociados con diversas deficiencias que tienen en su labor, relacionados con tareas, intrapersonales e interpersonales. Particularmente se obtuvieron pruebas consistentes de asociación entre los trastornos mentales comunes y los errores generales, las equivocaciones en la medicación, la seguridad y satisfacción del paciente.

Llorens y otros (2010), consideran que las afecciones relacionadas con el estrés en el trabajo son parte una amplia gama de enfermedades que afectan la esfera psicosocial por las consecuencias derivadas del malestar interno en el organismo que experimenta el ser humano en alguna institución; e incluso las afecciones de tipo fisiológicas que terminan siendo incapacitantes, como los infartos, problemas gastrointestinales crónicos, sistema inmunológico, lumbalgias, u otro tipo de enfermedades derivadas del estrés o ansiedad tales como vitíligo, alopecia, tricotilomanías, etc., que están en sintonía con la autoestima del individuo y por su puesto la salud mental.

3.5.1 Salud y Trabajo.

Alcántara (2008) cita a la OMS que en 1948 conceptualiza de salud “como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no, meramente la ausencia de invalidez o enfermedad” (p.5), y argumenta que la salud es un fenómeno social y un hecho humano, que sólo puede ser entendida considerando su alto grado de complejidad, donde concursan una serie de variables de interacción reciproca. La idea de salud responde además a una condición histórica, determinada socialmente por la visión particular que se tenga sobre ella.

Dubos (1975) interpretó el concepto de salud en un sentido ecológico; él pensaba que la vida implica la interacción y a la vez la integración de dos ecosistemas: el medio interno y el medio externo, y cualquier factor que rompiera estos sistemas ocasionaba la enfermedad.

Leka, Griffiths y Cox (2004) aseguró que la salud es el grado en el que un individuo o grupo

es capaz, por una parte, de llevar a cabo sus sueños satisfaciendo al mismo tiempo sus necesidades, y por la otra, de cambiar o enfrentarse con el mundo; Benavides, Ruíz y García (1997), puntualizan que ésta misma organización, en el año 2000, declara que el objetivo de los habitantes de todas las naciones es tener un nivel de salud óptimo para desempeñarse productivamente y colaborar activamente en la vida social de la comunidad que integran.

Cortés y otros (2009), señalan que la salud debe enfocarse como proceso de un conjunto de diferentes factores, momentos, contextos y situaciones. Gimeno (2012) afirma que la salud en la organización es de naturaleza sistémica siendo el producto de interconexiones entre una gran cantidad de factores múltiples factores y una organización sólo puede ser verdaderamente saludable sí todas sus partes están libres de dolencia potencian y el desarrollo. Para el efecto se tiene que adoptar una perspectiva sistémica que considere las influencias macro organizativas. Los conceptos de interacción y sintonización son vitales y solo se capitalizan por medio de la comunicación, el intercambio, la colaboración y construcción de relaciones constantes. El logro de bienestar individual y organizacional, considera el autor, se da cuando se llega al estado de equilibrio en el sistema de variables que a los seres humanos con su entorno. La construcción y desarrollo de organizaciones saludables es compleja y multidimensional; comprende componentes psicológicos, sociales, tecnológicos, organizacionales y macrosociales, con características objetivas y subjetivas, con diferentes niveles de proximidad entre cada subsistema implicado.

Queda claro que hablar de salud, no se limita a la no presencia de malestar. Se debe atender la prevención, mantenimiento y promoción de manera permanente, no sólo a los aspectos físicos, sino también a los psíquicos y sociales; la salud puede considerarse en términos de la capacidad de la persona para redirigir sus esfuerzos hacia sus mismas necesidades donde se tiene contemplada la dignidad, independencia, felicidad; así pues la salud implica una lucha constante del individuo para afrontar y resolver con éxito situaciones que se le presenten individual o colectivamente.

De acuerdo con Gil y Peiró (2000), en la actualidad las complicaciones de salud se asocian con las condiciones de trabajo, ya que éstas han aumentado. Hombres y mujeres atraviesan por una serie de síntomas como dolores de cabeza, espalda y cuello, alteraciones digestivas, agotamiento, así como trastornos del dormir.

Para Molero, Pérez y Gázquez (2016), consideran necesario realizar investigaciones más puntuales, sobre las relaciones interpersonales que se generan entre profesionales de la salud, para comprender los factores de Riesgos Psicosociales, en particular el acoso laboral, así como sus

connotaciones, que dicho sea de paso son de alto impacto entre el personal, los pacientes y la misma organización; el análisis del fenómeno conducirá a procesos de intervención que mejoren las condiciones de trabajo. El estado psicológico del trabajador se pone en riesgo a medida que las condiciones laborales le demandan un mayor esfuerzo, atrayendo un estado de enfermedad al individuo. Tales consecuencias derivan de la exposición a peligros para la seguridad del trabajador.

Y como lo señala Akerstedt (1995) en muchos de los Riesgos Psicosociales que se presentan en trabajo actual, todavía es posible identificar aquellos que se habían dado de manera clásica. Sin embargo, actualmente el estrés que experimenta el individuo no solo es enfrentado por las circunstancias rápidamente cambiantes, sino que ahora se unen con las nuevas formas de industrialización que generan estrés laboral que son consecuencias de nuevas formas en la organización del trabajo. de acuerdo con el autor, hay dos cambios que han sido reveladores, el primero de ellos es la flexibilidad del empleo y el aumento de las horas que tiene que trabajar la persona.

Al respecto Benavides, Ruíz y García (1997) hacen una relación trabajo-salud, considerando cuatro circunstancias posibles, investigadas sobre salud laboral y consecuencias para los trabajadores; a continuación, se presenta la Tabla 2, que caracteriza la condición posible del colaborador, con relación a la interacción de los dos factores estudiado.

Tabla 2

Relación salud-trabajo

		<i>Salud</i>	
		Positiva	Negativa
Trabajo	Positivo	Salud y bienestar Productividad y calidad	Incapacidad
	Negativo	Insatisfacción	Enfermedades y lesiones

Nota. Benavides, Ruiz y García (1997, p. 410).

De la tabla anterior, se considera que si las condiciones de trabajo son positivas (adecuadas), habrá un efecto positivo en la salud, lo que incrementa en la satisfacción y en el bienestar del trabajador y las malas condiciones de trabajo tienen un efecto negativo sobre la salud, ya que el resultado es que el trabajador se enferme o que sea víctima de accidentes laborales, trayendo consigo que no realice eficiente y adecuadamente su trabajo.

Rodríguez (2002) por su parte, asegura que el trabajo es un elemento indispensable cuando

se trata de hablar de salud, cuando se evalúa y diagnostica daño alguno, pero también cuando se agrava alguna afección interna física o psíquica que ya poseía el trabajador. En cuanto a la salud, en este punto podemos asegurar que el trabajo puede ser el punto de partida para afectar el estado interno del individuo, que puede verse trágicamente evidenciado mediante accidentes de trabajo y en las diferentes enfermedades profesionales, esto haciendo ahínco en que el individuo pudiera tener propensión a ciertas enfermedades previamente, y al interactuar con el factor de riesgo, el contexto del trabajo, afecciones individuales (incluyendo el sedentarismo) pueden ser agravantes que hay que considerar.

Monat & Lazarus (1991), consideran que el estado de salud de un trabajador depende enormemente de la actividad laboral que desempeña, de las condiciones de trabajo, de la realidad social y del modo de producción que ella impone. Sin salud no se puede trabajar, por esto, el derecho a la salud debe ser ejercido de manera individual. El estrés es una relación particular entre el individuo y el entorno percibido como amenazante, circunstancia que le bloquea y pone en riesgo su bienestar.

De acuerdo con el Comité Mixto OIT-OMS sobre Medicina del Trabajo (1986) se entiende por salud ocupacional a todas aquellas acciones institucionales preventivas, de promoción y mantenimiento encaminadas a resguardar la salud mental y física de sus colaboradores, en pro del bienestar individual y colectivo. Esta por demás decir que, ha quedado demostrado que la prevención de riesgos ha dado mejores resultados cuando se trata de la salud mental de los empleados. Por esta razón, se pretende mediante la implementación de normas como la NOM 035, generar prácticas que vayan orientadas a resguardar la salud de los miembros de toda empresa haciendo evaluaciones y acciones para contrarrestar los riesgos sociales que pueden estar inmersos en el contexto donde el individuo presta sus servicios y que son precursores del estrés, así como de trastornos mentales.

Rodríguez (2002), comenta que hoy por hoy, la salud ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un país, y forma parte de una estrategia para contrarrestar la pobreza, dado el tipo de acciones preventivas y correctivas que se utilizan para la fomentar la salud integral de los colaboradores; por una parte se establecen acciones para prevenir, mitigar, eliminar y disminuir los riesgos y accidentes laborales, y por otra parte se tienen diseñadas acciones que forman parte de la cultura de prevención y promoción de ambientes de trabajo libre de toxicidad.

Para Thomas (2017) la psicología de la salud ocupacional se ha definido como una especialización de la psicología del trabajo y de las organizaciones que pretende crear ambientes de trabajo seguros y saludables, y busca enraizar una ideología de desarrollo humano en la creación de empresas con equipos y personas saludables; la salud ocupacional surgió como una respuesta para tratar de comprender el conflicto existente entre el trabajo y la salud; su principal objetivo es identificar, eliminar, intervenir o modificar los factores relacionados con el trabajo que ejerzan un efecto perjudicial sobre la salud de los trabajadores, además, se encarga de potenciar aquellos factores que tienen un efecto positivo sobre la salud del trabajador; por otro lado también se va a encargar del tratamiento y de la rehabilitación de los trabajadores que hayan tenido algún problema en su salud.

Navarro (2015) explica que la salud ocupacional, se encarga de preservar el bienestar mental, físico y actualmente espiritual, que maximice el potencial del hombre en el trabajo y en su relación con el entorno, disminuyendo el riesgo de malestar, pero sobre todo generando estados de bienestar. Por tanto, es importante comentar que si bien el trabajo es importante para el hombre, el contexto en el que se desempeña una persona y las relaciones efectivas y abiertas que se dan dentro de éste determinan en gran medida la salud mental y física del individuo, no obstante, protege a la persona ante circunstancias estresantes inherentes que se encuentran inmersas en el trabajo (en el caso del ejército se encuentran circunstancias relacionadas con las actividades propias de la profesión militar). El autor anteriormente citado, comenta que la salud laboral es además de ser ciencia, también se puede considerar un arte, dado que a través de la disciplina, control, reconocimiento y práctica puede prevenir situaciones que originen enfermedad, se trata de un arte dado que contribuye al desarrollo armónico del hombre en cuanto a la capacidad de percibir situaciones que fomenten el movimiento hacia la expresión plena del ser humano, siempre anteponiendo la justicia y dignidad para mejorar la salud y seguridad de los colaboradores. Siendo actividad multidisciplinaria que tiene como objetivo la intervención psicológica en sus tres niveles: primaria, secundaria y terciaria, protegiendo y promoviendo la salud física y psicológica del trabajador.

En este sentido, la salud laboral principalmente parte de un interés colectivo y de una responsabilidad individual de cada trabajador, dado que cada persona que colabora en alguna organización forma parte de un engrane que, si bien puede ser sustituible en mayor o menor medida, es indispensable por ser parte del todo necesario para un adecuado funcionamiento organizativo-

Gil y Peiró (2000), fundamentados en la cantidad de horas que permanecen las personas en su trabajo, o el tiempo que destina la gente realizando actividades que conciernen al trabajo fuera o dentro de la organización, considera que se debe promover la salud dentro del mismo trabajo, fomentando la salud pública enfocada hacia el bienestar mental y salud física; de acuerdo con el autor, las dependencias deben redoblar esfuerzos respecto a la salud pública, enfocados a la medicina preventiva.

Thomas (2017) considera que hoy en día las personas en general, han incrementado el interés en su bienestar y calidad de vida. El contexto de trabajo al ser el lugar donde se invierte por lo menos el 50% del tiempo de vigilia de la vida adulta, cobra una especial importancia tanto para los trabajadores como para las organizaciones, buscando mejorar sus condiciones como lugares saludables, que permitan el desarrollo de los individuos que viven en ellos. Sin embargo y pese al interés mundial por la generación de empresas no tóxicas, tanto a nivel público como privado, un resultado evidente no se ha visto a la altura de los intentos realizados. El autor citado, observa que los esfuerzos que con el plan global de acción sobre salud de los trabajadores 2008 – 2017 se aplican a nivel mundial, para promover organizaciones que impulsen las capacidades de las personas que trabajan en ellas, son canalizados a través de modelos de empresas saludables, con los que se evalúa su actividad cotidiana e incentivan sus logros y buenas prácticas administrativas. La intención es que las empresas se ajusten a los requerimientos de salud que la Organización Mundial de la Salud establece. Por su parte la Organización Internacional del Trabajo, asociando sus esfuerzos con la Organización Mundial de la Salud definen las características distintivas de los entornos laborales saludables y los caracterizan como ambientes donde trabajadores y ejecutivos actúan juntos de una manera comprometida y responsable en un proceso de mejora continua, con el objetivo de promover y fomentar salud y bienestar de todos los integrantes del sistema, considerando como indicadores: la salud y seguridad del ambiente físico de trabajo; la seguridad y el bienestar que se asocia con las relaciones interpersonales y el clima organizacional; los recursos personales de salud y los procesos de afrontamiento, que incluyen a la familia.

Este enfoque tiene la intención de establecer tres guías de acción, la primera guía de acción es de carácter preventiva sobre Riesgos Psicosociales, que promueve la obligatoriedad de la empresa de proteger a sus colaboradores de daños en este sentido. La segunda guía de acción apunta hacia el mejoramiento del clima organizacional y la tercera guía es la participación de la empresa en la comunidad para fomentar la salud física y mental de su entorno.

En el concierto mundial, los países han contraído compromisos para promover organizaciones sanas, sin embargo, la realidad de los hechos indica que la movilización de recursos humanos, materiales y financieros, aun no es suficiente para alcanzar el objetivo.

3.5.2 Salud Ocupacional el México

La autora del presente trabajo considera que, la salud en el trabajo en México desde la perspectiva económica, política y social, debe ser considerada como un elemento que garantice la salud de los trabajadores y apunte la apertura comercial a que aspira nuestro país, al ser competitivos en calidad y precio de los productos elaborados y que el beneficio social derivado de contar con trabajadores sanos, se refleje en la solución de aspectos fundamentales como la justicia social, la democracia y el mejoramiento de la calidad de vida fuera y dentro de las empresas.

De acuerdo a Pérez (2010) quien considera necesaria la prevención de las lesiones y enfermedades de trabajo debe ser una prioridad de salud pública, por lo que se deben regular todos aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que tienen un efecto nocivo en la salud biopsicosocial de las trabajadoras y trabajadores.

En México, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (STPS, 2014), establece los ordenamientos para la aplicación de los métodos de estudio para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, la seguridad e higiene industrial; estos lineamientos son aplicados a todo tipo de organización, sea de producción o servicios, con el objetivos de diagnosticar, calcular, prevenir y dar tratamiento a los factores que intervienen en el proceso donde se deteriora el individuo dentro de su actividad laboral; el fin consiste en crear acciones que estén encaminadas a prevenir accidentes de trabajo o enfermedades que se dan en los escenarios del trabajo, en pro de la vida digna dentro de los ambientes de trabajo y la salud que se requiere para el desarrollo de las diferentes tareas, de igual modo pretende evitar cualquier alteración del bienestar físico mental del individuo del mismo centro de trabajo.

Pérez (2010) propone que, las empresas deben adoptar medidas de seguridad e higiene, que se basen en la ergonomía y psicología organizacional, como también la medicina del trabajo, así como realizar cambios pertinentes en la organización del trabajo, conforme a lo que está actualmente reglamentado, las disposiciones y normas oficiales mexicanas aplicables, para regular el escenario donde se desenvuelve el trabajador, y las enfermedades que emanan de éste a consecuencia de la exposición de factores físico y de interacción, por deficiencias ergonómicas o posturas y movimientos nocivos, y Riesgos Psicosociales. La atención psicológica se debe agregar

a las prestaciones que se deben recibir en caso de sufrir un riesgo de trabajo.

3.6 Modelos teóricos sobre Riesgos Psicosociales en el trabajo.

El término Riesgo Psicosocial en el trabajo, ha circulado en el campo de las ciencias del comportamiento, las administraciones, medicina del trabajo y ciencias jurídicas con una frecuencia progresiva a partir de inicio del presente milenio. Dicho término se ha popularizado cada vez más, al ir comprendiendo mejor su significado y su impacto en la salud de quien los padece. Esto ha llevado a investigar los factores que los determinan, sus características y manifestaciones. Identificando al clima organizacional como uno de los principales generadores de los Riesgos Psicosociales en el trabajo, dado que las condiciones sociales que implica grupos, formas de trabajo y dirección, tienden a ser tóxicas bajo ciertas condiciones, al grado de causar daños severos graves o profundos en la salud mental y física de los colaboradores.

La identificación de la manifestación de los indicadores de estrés en el cuerpo, asociados a los factores de riesgo, son de vital importancia para su tratamiento oportuno y efectivo. Es común que las personas que son víctimas de hostigamiento psicológico, síndrome de *burnout* o estrés laboral, recurran al médico en busca de tratamiento para sus dolencias físicas, sin considerar que las condiciones sociales de trabajo, están jugando un papel tóxico para su salud. Incluso pueden mostrarse incrédulos si se consideran la vida laboral como fuente primaria del malestar que les aqueja.

Estudios realizados a partir de los 80' han propuesto modelos teóricos explicativos sobre los Riesgos Psicosociales y sus efectos en el bienestar y calidad de vida de los trabajadores de las compañías investigadas, con los que se ha podido entender su naturaleza, como lo mencionan Vieco y Abello (2014) en sus trabajos de investigación.

3.6.1 Karasek: Modelo Demanda-Control.

Karasek (1979) desarrolla y pone a prueba un modelo de manejo del estrés que se genera en el ambiente de trabajo, con poblaciones de Suecia y la Unión Americana. Con el modelo se pronostica que la tensión mental es el resultado del juego de la interacción entre la demanda y la libertad decisoria dentro del trabajo. Este modelo resuelve la contradicción que existían en la interpretación de los mismos factores de manera separada. Lo que se encontró fue que la tensión se produce cuando es mayor la demanda y menor la capacidad de decisión, esta misma diferencia es la promotora de la insatisfacción laboral.

El modelo explica que la organización, demanda físico-psicológicas (cuantitativas y cualitativas) y tipo del trabajo, y el nivel de reciprocidad con respecto al control o autonomía con la que puede tomar decisiones un trabajador sobre sus tareas. Este mismo modelo asegura que el resultado del estrés, se da por las multivariadas demandas psicológicas del sujeto y de la libertad coartada para asumir posturas o tomar decisiones, en otras palabras, capacidad de acción. Es importante poner sobre la lupa el nivel que la empresa demanda al trabajador que en la mayor parte de las ocasiones forman parte de las misiones/visiones de la misma institución a la que se pertenece, e incluso de lo que la sociedad demanda de ella (en cualquier tipo de servicio), en este sentido resulta fundamental darse cuenta que el ejército como muchas instituciones parten de un nivel de control basado en la estructura jerárquica u organigrama debidamente establecido y aceptado que encierra el tipo y estructura de autoridad así como las responsabilidades y funciones del servidor público.

3.6.2. Siegrist: Modelo Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa.

Siegrist (2008a) considera que, por su prevalencia y consecuencias, los trastornos depresivos, son un reto para la medicina y preocupación para la salud pública. La mejor forma de establecer medidas preventivas es teniendo una comprensión a fondo de este fenómeno. Por lo que hace una revisión a fondo de los estudios realizados de acuerdo a los modelos demanda-control y esfuerzo-recompensa sobre el tema y encuentra que los hallazgos indican una probabilidad elevada de cuadros depresivos en trabajadores que su actividad les ha impuesto altas demandas y muy poco control sobre ellas o que sus esfuerzos no eran alcanzados por las recompensas obtenidas

De acuerdo con este modelo de Siegrist (2008b) la interacción entre un esfuerzo elevado que puede ser extrínseco referido en demandas y obligaciones, e intrínseco que se refleja en alta motivación y deficiente afrontamiento al estrés; y un bajo nivel de recompensas que está en función de tres tipos de estímulo como son el dinero, la estima, y el control de estatus, éste último se refleja en la posibilidad de ser corrido del trabajo, o liquidado por la empresa por alguna situación económica, e incluso la degradación en el empleo o la perspectiva de promoción que en algunas ocasiones pareciera que no se pudiera dar el crecimiento dentro de la institución y que generan desinterés y malestar, seguridad laboral (hoy en día presente por el tipo de plazas que se le ofrece a la clase trabajadora); todo lo anterior representa en un periodo de tiempo amplio un deterioro para la salud del individuo por más fuerte, saludable y emocionalmente resiliente que este sea. Como parte de las recompensas es importante el reconocimiento sino económico (que

evidentemente sería el más importante por tratarse de un empleo) el que surge del estatus y la satisfacción de verse realizado profesionalmente, por lo que es una situación importante para la autoestima. En cuanto a la estabilidad laboral, es importante hacer referencia a los cambios no deseados que si bien son importantes para evitar el marasmo o ciertas actitudes pasivas, también lo es que, la rotación de personal genera incertidumbre, alejamiento con la familia, depresión e incluso angustia para los que se enfrentan a lo mismo pero desconocido (tal es el caso de las unidades de sanidad operativa que cambian durante toda su carrera militar de batallón a batallón o de hospital en hospital cumpliendo las mismas funciones, bajo las mismas circunstancias, siempre subordinadas a las posturas del superior inmediato respecto a la disciplina que ejerza y a las características del lugar donde se encuentre el personal militar de sanidad).

3.7. Estado del arte.

A continuación se presentan las investigaciones que se han realizado en los últimos diez años con respecto a los Riesgos Psicosociales, exponiendo de ellas su objetivo, caracterización, metodología, resultados y conclusiones; para poder delimitar y determinar el estado de desarrollo alcanzado sobre el tema, las tendencias teóricas, los problemas relacionados que se han indagado, las formas sobre cómo se han definido dichos problemas, las evidencias empíricas, teóricas y metodológicas encontradas y cuál ha sido la producción documental referente a la cuestión. Es importante destacar que la mayor parte de las investigaciones sobre Riesgos Psicosociales se realizan en organizaciones civiles, han sido estudios transversales y correlacionales; los estudios realizados en personal militar se centran en estrés postraumático en personal de arma que realizan operaciones de alto impacto; el instrumento de recolección de información es el cuestionario Maslach *Burnout Inventory* [MBI] desarrollado por Maslach & Jackson (1981).

3.7.1. Publicaciones/Investigaciones sobre Riesgos Psicosociales en Hospitales

Fjell & otros (2007), en el artículo “Valoración de estilos de liderazgo, factores psicosociales del trabajo y dolor musculoesquelético en empleados públicos.”, planteó como objetivo explorar el dolor musculoesquelético y las condiciones de trabajo físicas y psicosociales, estilo de vida, síntomas psicósomáticos y bajas por afecciones, entre empleados del sector público sueco (nosocomios públicos, instancias educativas, servicios de atención domiciliaria para gente mayor y servicios domésticos en una provincia sueca). Se trata de un análisis de regresión logística múltiple. El instrumento utilizado fue el cuestionario de problemas psicósomáticos (CPP). Concluyendo que, las exigencias del trabajo al ser altas, eran parte del factor psicosocial que

destacaba más y quedaba asociado evidentemente en el caso de los hombres con dolor musculoesquelético, es decir, había relación entre las bajas por alteraciones físicas de duración prolongada y el dolor musculoesquelético presente, así mismo se encontró relación positiva significativa donde a mayor dolor, mayor dolor de síntomas psicosomáticos de parte de ambos sexos.

Brito y otros (2019), elaboran un artículo denominado “Factores psicosociales, estrés psicológico y *burnout* en enfermería: un modelo de trayectorias”, publicada en la revista *Enfermería universitaria*. Cuyo objetivo consistió en identificar la correlación entre las necesidades, el apoyo social, el estrés y las manifestaciones del síndrome de *burnout* (ilusión por el trabajo, desgaste ocupacional, apatía y culpa), conducido en 357 profesionales de enfermería de Morelos, México, seleccionados por conveniencia. Se trata de un modelo de trayectorias en enfermeras mexicanas. Tipo de metodología se realiza mediante un estudio transversal observacional analítico. La recogida de datos se da mediante tres cuestionarios: la escala de estrés percibido, el cuestionario del contenido del trabajo y el cuestionario para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo. El procesamiento de datos se realizó con el apoyo de los programas SPSS 19 y LISREL 8.3, que fueron empleados para el procesamiento y modelaje de la información. En los resultados, el modelo de trayectorias, se especificó como variable mediadora de los factores psicosociales y de las dimensiones del *burnout* al estrés psicológico, siendo los índices de ajuste aceptables. En el estudio se encontraron niveles altos de apoyo social, control en el trabajo e ilusión por el trabajo; así también se pudo constatar que hubo demanda psicológica moderada y estrés psicológico; del mismo modo se encontraron bajos niveles de desgaste psíquico, apatía y culpa. Finalmente, se hizo un programa para llevar a cabo estrategias efectivas de intervención para mantener en el personal de enfermería bajos niveles de demandas psicológicas, así como altos niveles de control laboral, altos niveles de apoyo social y niveles moderados de estrés, para prevenir síntomas derivados del *burnout*.

Merino y otros (2018) en el artículo “*Burnout* y factores de riesgo psicosocial en el personal de un hospital de larga estancia” de la revista brasileña *Cadernos de Saú de Pública*; el objetivo fue identificar mediante la evaluación la correlación entre los Riesgos Psicosociales y el síndrome de *burnout* en un nosocomio de España, donde la población estudiada fueron profesionales del hospital referido, mismo que cuenta con un total de 187 camas, el tipo de participación se dio de manera voluntaria y anónima. En cuanto a la metodología, se trató de un estudio de tipo transversal;

como herramienta se utilizó la versión española de la segunda edición del *Maslach Burnout Inventory* (MBI-HSS) a fin de medir el síndrome de quemado por el trabajo, que pudieran estar padeciendo los profesionales sanitarios. Para establecer la afectación de las subescalas se manejaron los puntos de corte de Gil-Monte y Peiró. Para evaluar los Riesgos Psicosociales se utilizó el cuestionario F-Psico 3.1, dividido en cuatro partes. Los resultados, mostraron que el desgaste emocional está relacionado positivamente a los Riesgos Psicosociales propios y que derivan de la carga de trabajo, demandas psicológicas individuales, aportaciones permitidas/supervisión, desempeño de rol, relaciones/apoyo social y a la ingesta de ansiolíticos; que las variables protectoras fueron la familia, sentirse estimado por pacientes y compañeros, satisfacción laboral, confianza, seguridad y apoyo social; que la baja realización personal se relacionó positivamente a los Riesgos Psicosociales vinculados a: la cantidad de horas de trabajado, independencia, complejidad/contenido del trabajo, desempeño de rol y apoyo social; y que el estado civil, tener hijos, trabajar de noche, sentirse valorado por pacientes y familiares, ilusión por el trabajo, apoyo social, autoeficacia y seguridad eran moduladores del estrés. Concluyendo que, es posible que exista asociación entre los Riesgos Psicosociales y el síndrome de *burnout*; lo cual significa que, los sujetos que tienen una alta satisfacción laboral, autoeficacia y optimismo, afrontan de una manera adecuada el estrés y tienen menos vulnerabilidad a los Riesgos Psicosociales y al síndrome de quemado por el trabajo.

Acevedo y otros (2013), realizaron una investigación titulada “Riesgos Psicosociales en el equipo de salud de hospitales públicos de la Provincia de Córdoba, Argentina”. Publicada en la revista electrónica Scielo; cuyo objetivo fue valorar el tipo de riesgo psicosocial en el lugar de trabajo de los integrantes de los equipos de salud de nosocomios que dependen del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Los sujetos de estudio fueron de: 844 trabajadores del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales. En cuanto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal, el tipo de selección se da mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple; como instrumento se utilizó el SUSESO ISTAS-21, versión corta de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) del Gobierno de Chile. De los resultados, se puede comentar que los Riesgos Psicosociales que cuando están inmersos en situación menos favorables para la persona, es decir, cuando se encuentran en alto riesgo, es compatible con dimensiones que se vinculan a exigencias psicológicas, el apoyo social y tipo de liderazgo. Con los resultados de la investigación que surge de la información arrojada por el personal sanitario

estudiado, muestra una frecuencia alta de exposición a Riesgos Psicosociales en el ambiente de trabajo.

Aguado, Bátiz y Quintana (2013), publican la investigación “El estrés en personal sanitario hospitalario: estado actual”, en la revista electrónica Scielo Medicina y Seguridad del Trabajo; el fin consistió en hacer una valoración del grado de estrés del personal sanitario e identificar los principales métodos de valoración. Población de estudio 1000 sujetos. En relación a la metodología, se hizo una investigación bibliográfica de tipo exploratoria donde fue utilizada las bases de datos Medline, Embase, Scirus, Wok, Psicoinfo, OSH update, Cisdoc, IBECs y LILACS, así como repositorios científicamente reconocidos como Dialnet, SciELO y Google académico. En relación a los resultados, se puede considerar que fueron moderados-altos los niveles de estrés que fueron encontrados en los artículos que se revisaron, y que estos niveles oscilaron dependiendo del área y la especialidad, así mismo, hubo diferencias respecto a factores de personalidad objetivos como subjetivos que aseguraron parecía tener influencia directa en el afrontamiento al estrés, se identificó que existían diferentes métodos para la evaluación del estrés con alto grado de confiabilidad y validez, del mismo modo se encontró que, la bibliografía asiática y europea respecto a los factores de riesgo psicosocial es más amplia que la de otros lugares. Se concluye en el estudio que el personal de sanidad del hospital incrementa su grado de estrés dependiendo el área y la especialidad que los rige, pero que hay moderadores para poder afrontar el estrés que se relacionan con los factores individuales, el ambiente o contexto físico; finalmente no existe consenso a nivel internacional que sugiera la mejor manera de medición para evaluar cada uno de estos riesgos.

Chappell y Di Martino (1998), elabora un informe denominado “Violencia en el trabajo: un problema mundial” publicado por la organización mundial del trabajo (OIT) en Estados Unidos. El informe, tiene por objetivo centrarse en el análisis de las tendencias de violencia en los ambientes de trabajo derivados tanto de trabajadores como empleadores. Se trata de un informe que deriva de una muestra de 280 personas. De la metodología, el tipo de muestreo utilizado fue no aleatorio, por cuotas, utilizando la fórmula de poblaciones finitas y el estimador de proporciones. Para recabar los datos utilizaron como base el cuestionario de Leymann (LIPT-60); como resultado, se encontró que el acoso laboral en hospitales públicos que fueron estudiados en la Ciudad de México no se presentaba en la inmensa mayoría de los casos en el área médica. Concluyendo que la violencia en el entorno de trabajo se deriva de una combinación de causas, relativas a las personas, el medio

ambiente y las condiciones de trabajo, así como a las formas de interacción entre los propios trabajadores, entre los clientes y los trabajadores y entre éstos y los empleadores.

Saltos y otros (2018), elaboran el artículo “Análisis de la carga laboral del personal de enfermería, según gravedad del paciente”, publicado en Revista Cubana de Enfermería; cuyo objetivo consistía en analizar la carga laboral del personal de enfermería según la gravedad del paciente. La población de estudio estuvo conformada por 25 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos de adultos, del Hospital Verdi Cevallos Balda, y las 6 enfermeras que prestaban servicios en esta unidad. Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal; se utilizó como herramienta el Score TISS 28. Como resultado se pudo apreciar que un exceso de carga laboral en el personal de enfermería que brindaba atención a los ingresados en esta unidad, conlleva un detrimento de la calidad en la atención al paciente. Concluyendo que existía un exceso en la carga laboral según la relación enfermera/paciente, lo que atenta con la calidad de la atención a los pacientes en este servicio, y conlleva trastornos del estado de ánimo.

Alba, Hernández y Puga (2013) realizaron el trabajo de investigación titulado “El Acoso laboral en hospitales públicos de la Ciudad de México”, que fue presentado en el XVIII congreso internacional de contaduría administración e informática organizado por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo consistió en evaluar la existencia o no de manifestaciones de acoso laboral en las diferentes áreas del ámbito de trabajo para identificar el impacto del clima laboral en el otorgamiento de los servicios de salud. La muestra fue de 280 personas. La metodología, es de corte cuantitativo, el tipo de muestreo fue no aleatorio, por cuotas. Para recabar los datos se utilizó como base el cuestionario de Leymann (LIPT-60), modificado por González de Rivera y Rodríguez-Abuín para identificar la percepción de violencia en el trabajo. Los resultados de la investigación muestran que existe acoso laboral en las instituciones de salud estudiadas y las manifestaciones más frecuentes, independientemente del tipo de trabajo, son: reducir tanto la posibilidad de comunicarse adecuadamente con otros, como la ocupación y las tareas del individuo mediante el desprestigio profesional. Concluyendo que los efectos negativos derivados del acoso laboral en los trabajadores se dan a nivel físico-emocional, y en las organizaciones de salud se evidencia en la calidez y calidad en el servicio principalmente.

Navarro (2015), realiza la tesis doctoral titulada “Calidad de vida, trabajo y salud en los profesionales sanitarios – un estudio en el hospital general universitario de Alicante”, para obtener el grado de Doctor de la Universidad de Alicante; el objetivo fue determinar la calidad de vida

general y salud mental, con relación a la satisfacción laboral. Respecto a la población y muestra, se trabajó con 891 médicos y enfermeras del hospital investigado. Metodológicamente se trató de un estudio observacional, transversal descriptivo, se aplicó la escala de satisfacción de Diener, escala del cuestionario de calidad de vida de Ruiz y Baca, escala de balance afectivo de Bradburn e inventarios de estrés laboral de Maslach y Jackson. Como resultado se demuestra que hay una buena o muy buena calidad de vida de acuerdo con los trabajadores, están satisfechos con su salud, se sienten felices; concluyendo que los profesionales sanitarios del Hospital General de Alicante gozan de buena salud, de buena calidad de vida general y de una satisfactoria calidad de vida laboral.

Monteza (2012) realizó la investigación “Influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico Hospital de Salud Chiclayo”, se trata de una tesis doctoral que se encuentra en el repositorio institucional de la Universidad Católica San Toribio de Mogrovejo; tuvo como objetivo analizar la influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico; el estudio se llevó a cabo con una población de 46 enfermeras que laboran en el servicio de centro quirúrgico. Se trata de una investigación cuantitativa, descriptivo y transversal, el instrumento utilizado fue el *Organizational Climate Questionnaire*, para procesar y análisis de información se utilizó el SPSS. Los resultados fueron un clima laboral medianamente favorable y satisfacción media, concluyendo que el clima laboral es un pilar fundamental para que las organizaciones sean competitivas y que cualquier variación afecta el ambiente de trabajo y forzosamente a los que los integran.

Chávez y Rosalino (2014), realizaron estudio de tesis doctoral denominada “Estrategias de afrontamiento al *mobbing* en profesionales de enfermería – HRHD - Arequipa 2014”; el trabajo se desarrolló en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con el objetivo precisar la intensidad, tipo de *mobbing* e identificar las estrategias de afrontamiento al *mobbing*, utilizadas por los profesionales de enfermería del nosocomio anteriormente mencionado. Los sujetos de estudio estuvieron conformados por 97 enfermeras de diferentes servicios del hospital regional anteriormente mencionado. Sobre la metodología de estudio, las autoras manejaron un enfoque cuantitativo-cualitativo, de tipo exploratorio, de corte transversal de tipo descriptivo simple y diseño fenomenológico; la investigación se dividió dos momentos, en el primer momento (cuantitativo) se utilizó el método de encuesta con técnica de entrevista y el instrumento fue el cuestionario de acoso en el trabajo LIPT-60, en un segundo momento (componente cualitativo), se

utilizó la entrevista a profundidad como técnica y como método la saturación teórica a fin de generar teoría. Los resultados obtenidos muestran incidencia de *mobbing* en su modalidad indirecta, cuya estrategia de afrontamiento depende de los factores personales (cognitivos, motivacionales, personalidad y hábitos de comportamiento. Concluyendo que el *mobbing* más frecuente es el verbal descendente, seguido del horizontal; la conceptualización de la experiencia se relaciona con el nivel de autoestima o fragilidad emocional; y que el tipo de afrontamiento comunes la denuncia o disminuyendo el contacto con el agresor.

Aldrete y otros (2015), realizaron un estudio titulado “Factores psicosociales y síndrome de *burnout* en personal de enfermería de una unidad de tercer nivel de atención a la salud”, publicado en la revista Ciencia y Trabajo; cuyo fin consistió en establecer la correlación entre los factores psicosociales en el trabajo y *burnout* en sujetos de enfermería de la denominada unidad de tercer nivel de atención a la salud. El personal de enfermería participante fue de 163. Se trató de un muestreo probabilístico, cuyo estudio fue observacional de tipo transversal y analítico en los sujetos referidos que proporcionan atención en un centro hospitalario de un tercer nivel de atención. Se llevó a cabo la captura de información mediante el instrumento de factores psicosociales de Silva y el *Maslach Burnout Inventory*. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS; obteniendo como resultado que los factores psicosociales negativos más frecuente se relacionan con las exigencias laborales, remuneración del rendimiento y condiciones inadecuadas en su lugar de trabajo; respecto al síndrome de *burnout*, los síntomas más frecuentes son el agotamiento emocional, baja realización personal y despersonalización. Con el estudio se confirmó que si existía un vínculo entre los factores psicosociales laborales y el síndrome de *burnout*.

Jiménez, Orozco y Cáliz (2017) en su artículo denominado “Factores de Riesgos Psicosociales en auxiliares de enfermería de un hospital de la red pública en la ciudad de Bogotá, Colombia” publicado en la revista Scielo, tuvo por objetivo evaluar si en el personal auxiliar de enfermería que prestaba sus servicios en un hospital de la red pública en la ciudad de Bogotá, Colombia, se encontraban presentes factores de Riesgos Psicosociales. La muestra fue de 90 auxiliares en enfermería. Se trató de un estudio positivista, de tipo descriptiva; fueron utilizados para la recolección de los datos el cuestionario CoPsoQ-istas21, versión 2.0 2014. Los resultados evidencian que, en la exposición de Riesgos Psicosociales, lo que incide de manera nocivamente significativa para la salud es el ritmo del trabajo, la incertidumbre sobre las condiciones de trabajo,

y las exigencias aparentar distintas emociones a las sentidas. Concluyendo que la salud de los sujetos de estudio tiene relación estrecha con las condiciones psicosociales vividas o sentidas.

Vargas, Bernáldez y Gil (2020) en la investigación denominada “Factores de riesgo psicosocial y salud mental en trabajadores de una empresa textil”, publicada en la revista Horizonte Sanitario, cuyo objetivo identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, el impacto de eventos traumáticos y la salud mental de los trabajadores textiles, con base en los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018; evalúan una muestra de 652 participantes (260 hombres y 392 mujeres), con el objetivo de medir y diagnosticar las circunstancias que podían ser parte de un factor de riesgo, poniendo énfasis en la exposición a eventos traumáticos y la salud psicológica de trabajadores de la organización mencionada, partiendo de lo establecido y autorizado previamente en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. Se trata de un estudio no experimental transversal descriptivo correlacional, como instrumentos se utilizaron los cuestionarios: general de salud, acontecimientos traumáticos y factores de riesgo psicosocial. Se realizó estadística descriptiva, correlaciones de Pearson y Anova. Como resultado, se obtiene que dentro de los factores de riesgo: clima organizacional, organización del tiempo de trabajo, estilo de liderazgo y tipo de comunicación y relación en el trabajo y el entorno laboral estaba significativamente disminuido; se encontró que aquellos factores de riesgo psicosociales inmersos en el trabajo y la salud integral (física-mental) estaban interrelacionados, por lo que se vuelven dos variables dependientes. Concluyendo que, cuando una persona se expone a acontecimientos de tipo traumáticos (severos), esto tendrá un efecto indiscutible en la salud mental que se dará como consecuencia del primero, por lo que es importante considerar que en las empresas se deben realizar actividades enfocadas a la prevención y también al tratamiento de aquellos que hayan sido afectados, siendo la capacitación un elemento clave para desarrollar actividades para erradicar el malestar y aumentar el bienestar dentro de las empresas y la productividad de su gente.

Luengo (2017) realizó tesis de grado denominada “Modelos de relación de las condiciones de trabajo subjetivas, profesionalismo y capital psicológico con la percepción de la calidad del cuidado de profesionales de enfermería chilenos”, se censó a 290 profesionales de enfermería de diferentes servicios médico-quirúrgica de tres hospitales de la red pública de salud en Chile; el objetivo fue determinar la influencia de las condiciones de trabajo subjetivas, profesionalismo y capital psicológico del profesional de enfermería sobre su percepción de la calidad del cuidado que entrega en hospitales de alta complejidad y proponer modelos que relacionen las condiciones de

trabajo subjetivas, el profesionalismo y el capital psicológico y cada una de sus dimensiones con la percepción de la calidad del cuidado que entrega el profesional de enfermería. Como resultado del estudio, se considera que la percepción de la calidad del Cuidado proporcionada por los profesionales de enfermería en estudio se encuentra en promedio medio- alto, la dimensión relaciones psicosociales tiene la media más baja, así también, se observan diferencias significativas entre la percepción de la calidad del cuidado, condiciones de trabajo subjetivas y profesionalismo entre los establecimientos hospitalarios estudiados. Concluyendo que, el profesionalismo y el capital psicológico del profesional de enfermería sobre su percepción de la calidad del cuidado que entrega en hospitales de alta complejidad y proponer modelos que relacionen estas variables con la calidad del cuidado que entrega el profesional de enfermería.

Ramos y Ceballos (2018), realizaron un estudio titulado “Cuidado humanizado y Riesgos Psicosociales: una relación percibida por profesionales de enfermería en Chile”, publicado en la Revista oficial de la facultad de enfermería y tecnologías de la salud de la Universidad Católica de Uruguay. El objetivo fue evaluar si en una población de enfermeros/as de un hospital público de Chile, se podía encontrar relación entre los factores psicosociales laborales y la entrega de cuidado humanizado. Los sujetos de estudio fueron 240 enfermeros y enfermeras que al momento del estudio laboraban en el nosocomio referido. Respecto a la metodología, se trató de diseño no experimental, de tipo transversal, correlacional, con epistemología positivista; para poder recolectar los datos se utilizó un cuestionario que fue dividido en tres partes: en la parte uno: denominada se habló sobre los antecedentes personales y laborales, en la segunda parte, se hizo una valoración de Riesgos Psicosociales en el trabajo SUSESO-ISTAS 21, y finalmente la tercera parte, donde se utilizó el *Nyberg's Caring Assessment*. Como resultado del proceso que se llevó a cabo, se encontró que el 51.67% de los practicantes/as tenía una alta percepción de conciencia sobre la entrega de cuidado humanizado, respecto a las dimensiones de Riesgos Psicosociales como apoyo social, estilo de liderazgo y exigencia psicológica se encontró un riesgo alto y también se encontró asociación negativa entre la entrega del cuidado humanizado que percibía el personal de enfermería y la percepción de éstos. Concluyendo que, la percepción de cuidado humanizado se asocia de forma significativa con la percepción de Riesgos Psicosociales en el desempeño laboral de enfermeras.

Bustillos y otros (2015), realizaron investigación titulada “Riesgo Psicosocial en el personal de enfermería. Servicio de urgencias en Hospital Universitario de Cartagena”, publicada en la

Revista Duazary, difundida por la plataforma Redalyc. El objetivo consistió en conocer si en el de enfermería del área de urgencias de un hospital universitario de Cartagena padecía o percibía algún tipo de riesgo psicosocial. Los sujetos de estudio fueron 16 enfermeras y 64 auxiliares de sanidad que laboraban en diferentes jornadas en el nosocomio en comento. Metodología, se trató de un estudio descriptivo. En estudio se utilizó como herramienta para recolección de datos el perfil sociodemográfico y el diagnóstico de los factores psicosociales; la información obtenida de ambos cuestionarios fue organizadas, almacenadas y procesadas en hoja de cálculo de Microsoft Excel, y en seguida se realizó el análisis de los datos en el paquete estadístico *Statistical Package for the Social Sciences* [SPSS] versión 16.0. Los resultados dieron la pauta para comprender que existía mayor problemática en las dimensiones: gestión de personal y contenido de la tarea; pero que había menos problema con la dimensión: relaciones humanas. Se concluye que, en cuanto a las relaciones humanas se requiere realizar un programa orientado a fortalecer las relaciones interpersonales en el cual los temas sobre la actividad de una supervisión asertiva sea el tema central; así mismo se debe poner atención en gestión de personal y organización del tiempo de trabajo.

Flores y otros (2015), realizaron estudios sobre “Factores relacionados con la calidad de atención de enfermería”, publicados en la Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objetivo fue determinar los factores que influyen en la atención del personal de sanidad del hospital general regional 1 del Instituto Mexicano del seguro Social, en Culiacán, Sinaloa, México. La muestra fue de 71 enfermeros de la institución anteriormente mencionada. Respecto a la metodología, se trató de un estudio descriptivo, muestreo probabilístico por conveniencia. El método se llevó a cabo de manera directa a través de una entrevista, compuesta por 22 ítems, agrupados en seis factores; todos los datos fueron analizados con el paquete estadístico Stata 8. Los resultados muestran que los factores que están siendo causantes de la calidad de atención de enfermería (positiva o negativa), son principalmente la capacitación, seguida de la asignación enfermera-paciente, conocimiento y aplicación y clima organizacional. La conclusión fue que el nivel académico fue uno de los factores que más influyó en la calidad de atención. En un alto porcentaje de la población estudiada la capacitación es un factor que influye en la atención.

Canales, Valenzuela y Paravic (2016) desarrollan investigación titulada “Condiciones de trabajo de los profesionales de enfermería en Chile”, publicada en revista Enfermería Universitaria, con el objetivo de tener una idea clara de que factores se encuentran en el centro de trabajo, y las razones que determinan que los profesionales de la salud en Chile se enfermen. Se trata de una

muestra conformada por nueve artículos. Metodológicamente se trata de una revisión sistematizada de carácter descriptivo y retrospectivo, la investigación es una revisión profunda de nueve artículos cuya temática clave es el síndrome de *burnout*, carga mental, malestar psicofisiológico y fatiga, el método se da mediante los criterios del *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) checklist*. De los resultados se ha encontrado que los factores psicosociales forman parte de las circunstancias atenuantes del malestar en los expertos de la salud, de los cuales recalcan el estrés y el malestar generalizado al tener que realizar tareas no vinculadas con la profesión que ostentan, el *burnout*, la abulia física y psicológica, la carga mental incrementada y el malestar mental-físico son consecuencia de la sobrecarga de trabajo, la falta de trabajadores especialistas en el ramo en las diferentes unidades y el reducido tiempo para sacar adelante las labores de enfermería; respecto a la percepción de los expertos, en relación al ambiente laboral, consideran los entrevistados al momento del estudio que se ha desarrollado estrés elevado como resultado de la falta de recursos y talento humano frente al constante acrecentamiento de la carga laboral y usufructuarios de un elevado incremento de exposición a Riesgos Psicosociales y competencias/habilidades psicológicas. Concluyendo que, de las principales problemáticas asociadas al trabajo en el personal de enfermería, se encuentra relacionada con factores de riesgo psicosocial principalmente: estrés, fatiga y *burnout*.

3.7.2 *Publicaciones/Investigaciones sobre Riesgos Psicosociales en medio militar.*

Osca y otros (2003), realizaron investigación denominada “Estrés de rol y su influencia sobre el bienestar psíquico y físico en soldados profesionales”, misma que publicaron en la revista *Psicothema*; el objetivo consistió en valorar en una muestra de 357 soldados profesionales del ejército español los niveles de conflicto y ambigüedad de rol, y la correlación entre los estresores y el síndrome de *burnout*. Los instrumentos manejados fueron la escala de conflicto y ambigüedad de rol de Rizzo, Jouse y Lirtzman, el MBI (*Maslach Burnout Inventory*) utilizado para medir el *burnout*, y la escala de bienestar físico del OSI (*Occupational Stress Indicator*). Los resultados indicaron que la muestra experimentaba moderado nivel de conflicto, así como ambigüedad del rol, sin encontrar sintomatología física o psicológica significativa. Finalmente, se comprobó la existencia de relaciones significativas entre los estresores de rol y el bienestar integral de los miembros del ejército que estuvieron involucrados en el estudio.

López, Osca y Rodríguez (2008) publicaron el artículo titulado “Estrés de rol, implicación con el trabajo y *burnout* en soldados profesionales españoles” en la Revista Latinoamericana de

Psicología, el objetivo fue comprobar las relaciones entre el estrés de rol y la implicación laboral y el *burnout*, así como analizar, si la implicación modula la relación entre el estrés de rol y el *burnout*. La muestra fue compuesta por 779 soldados profesionales de la Zona Militar Centro del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas Españolas. En cuanto a la metodología, se trata de una investigación positivista, como instrumentos se empleó el *Maslach Burnout Inventory* para medir el síndrome de *burnout*; escala de *Job Involvement* para medir implicación con el trabajo; cuestionario de Ritzo de House y Lirtzman para medir Conflicto y ambigüedad de rol. De los resultados se pudo identificar que el conflicto, la ambigüedad de rol y las dos dimensiones de la implicación laboral eran consistentes con los síntomas del síndrome de *burnout*. Concluyendo que, se requieren programas de intervención que, si bien repercutan en la salud laboral, se debe atender a los estresores de rol como son: conflicto y ambigüedad del rol y a las variables personales.

Sanguil (2017), en la tesis de grado denominada “Nivel de los Riesgos Psicosociales del personal militar y servidores públicos del comando logístico nº 25 Reino de Quito”, para obtener el grado de Psicóloga Industrial en la Universidad Central del Ecuador; plantea el objetivo de determinar cómo afectan los Riesgos Psicosociales en las actividades de los servidores públicos y personal militar de la unidad que se comenta. La población, que estuvo sujeta a la investigación fue de 290 personas, tomando una muestra de 150 personas. En cuanto a su metodología, se trata de una investigación no experimental, método inductivo deductivo, el método estadístico se utilizó para procesar la información del cuestionario, permitiendo tabular y expresar los resultados de una forma más sencilla, la técnica es entrevista y observación, el instrumento utilizado fue el SUSES/ISTAS 21 de Riesgos Psicosociales. La conclusión de los datos obtenidos muestra que, sí existe un alto nivel de Riesgos Psicosociales en todo el personal evaluado.

Poegner, Román, y Almanza (2008), elaboran artículo de investigación titulado “Prevalencia del síndrome de burnout en personal de Enfermería de Medicina Crítica del Hospital Central Militar (México, D.F.)”. publicado en la revista Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. El objetivo fue determinar la relación estadísticamente significativa entre el desgaste profesional con el índice de sobrecarga de trabajo en el personal de enfermería del área de medicina crítica. Se estudió al personal de enfermería del área de medicina crítica del HCM, del cual participaron 22 enfermeras del servicio de terapia intensiva de adultos, siete de la unidad de cuidados coronarios y 20 de urgencias de adultos; dando un total de muestra de 49 participantes. Se trató de un estudio de tipo descriptivo, comparativo, correlacional y longitudinal; instrumentos de medición aplicados:

Cuestionario de desgaste profesional Maslach, Test Hamilton y el Inventario de Sistemas de Creencias. Los resultados que el síndrome de desgaste profesional fue de 40.8% y los principales factores que influían era el tiempo de experiencia en el área, las horas libres con las que se cuenta para descanso. Concluyendo que a pesar de que el porcentaje del síndrome de desgaste profesional fue bajo, en relación con la muestra es significativo, debiendo tomar medidas por el personal directivo y en función con el periodo vacacional y tomar en cuenta el tiempo doble de servicios.

Kondo, González, y Parrado (2020) elaboraron tesis de especialidad titulada “Estrés laboral en militares y factores relacionado”, en la Universidad del Rosario, el objetivo consistió en realizar una revisión de alcance de la literatura del estrés laboral y los factores relacionados en la población militar del 2010-2020. Se trata de una investigación documental, donde se realizó una revisión de alcance de la literatura, se utilizaron descriptores de la salud, términos *MeSH (Medical Subject Headings)* y términos libres. Las bases de datos empleadas fueron Scielo, Lilacs, PubMed. Se seleccionaron artículos en idiomas inglés y españoles publicados entre los años 2010-2020. Se incluyeron un total de 22 artículos. Los resultados muestran que una carga laboral de 48 horas semanal se asocia con mayor prevalencia al *burnout*, como factores protectores se encontró la religiosidad y la realización de actividad física. Se concluyó que, como factores protectores para *burnout*, el tener hijos, calidad de sueño, actividad física, religiosidad, autocuidado y realización personal, y en el ámbito laboral el liderazgo, organización del puesto de trabajo y ritmo de trabajo; así también, los factores de riesgo para estrés laboral fueron mayores en mujeres, el estado civil, horas laborales semanales.

Salvador y Paladines (2021) elabora artículo “Riesgos Psicosociales del personal militar de la zona 4, durante la pandemia COVID 19”, en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, cuyo objetivo fue describir la existencia de los Riesgos Psicosociales del personal uniformado en una base militar y posteriormente determinar una propuesta de prevención y mejora., durante la pandemia Covid-19. Los sujetos de investigación fueron el personal militar de una base (580 militares). En cuanto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo-cualitativo y de corte transversal; se utilizó el sistema de cuestionarios de evaluación de Riesgos Psicosociales Método F-PSICO 3.1, los cuestionarios fueron entregados al personal en forma aleatoria, a diferentes grados y áreas de la base militar. Los resultados muestran que durante la pandemia Covid-19 el número de atenciones por problemas de ansiedad se han visto en enfermedades de tipo cardiovascular, inmunológicas, gastrointestinales, respiratorias,

dermatológicas, músculo esqueléticas etc. elevando el número de descansos médicos, deserción del personal e inestabilidad familiar, fácilmente reflejado en alto consumo de alcohol, drogas, ruptura familiar, divorcios, etc; concluyendo que los problemas psicosociales constituyen factores que inciden en el estado de ánimo del militar, dificultando que sus actividades tengan resultados exitosos provocando llamadas de atención o sanciones disciplinarias, quedando en el trabajador una sensación de injusticia, falta de comprensión y/o problemas con sus compañeros, afectando negativamente el estado de ánimo, como también el rendimiento en las diferentes áreas de trabajo.

Martínez (2021), documenta un caso de estudio en el artículo “Trastornos de estrés agudo: consideraciones a partir de un caso clínico en el ámbito militar”, publicada en la revista *Ansiedad y Estrés de Madrid*; el objetivo consistió en controlar la sintomatología de estrés del paciente y la normalización de su estado psicológico, para conseguir su completa reincorporación al servicio activo. El sujeto de estudio fue un militar de 32 años, varón, diagnosticado con trastorno de estrés agudo, que incapacitaba para el servicio. En cuanto a su metodología, se trata de un diseño de caso único, pre- postratamiento. Como instrumentos se utilizó el Cuestionario de Adaptación 6RA, el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo y la escala de Síntomas de Estrés Agudo; programa de entrenamiento de siete sesiones, las técnicas psicoeducación, reestructuración cognitiva, entrenamiento en técnicas de relajación y exposición en vivo. El resultado fue reducción de la sintomatología de estrés agudo con la intervención psicológica. Concluyendo que la efectividad de las psicoterapias breves para el tratamiento de trastornos de estrés en operaciones militares, permite mantener la operatividad y que las medidas preventivas previas son fundamentales para la adaptación del militar.

Duque (2016), en la tesis de grado “El acoso laboral en el ejército colombiano”, ubicada en el repositorio de la Facultad de derecho Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín, el trabajo tuvo por objetivo entender desde la perspectiva constitucional de lo que ha sido considerado acoso laboral en Colombia y el derecho comparado, las circunstancias en la cuales se podría poner en riesgo la disciplina militar y con ello la institución castrense misma. Se toma como muestra a 10 hombres y mujeres de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Los resultados muestran que en la mentalidad del militar no identifican haber vivido situaciones de acoso laboral en sus entornos militares; sin embargo, manifiestan abiertamente las duras condiciones del entrenamiento a que son sometidos, pero lo expresan como conductas necesarias para llevar a cabo la formación como militares (incluyendo los castigos) que forman parte de las leyes y reglamentos. Concluyendo que,

el personal militar ha escuchado u observado situaciones que se relacionan con la disciplina militar, y que, debido al desconocimiento, no son concebidas como conductas de acoso laboral/*mobbing* en las fuerzas armadas, motivo por el cual no se abordan en programas preventivos, o correctivos.

Cáceres (2006), realiza trabajo titulado “Prevalencia del síndrome de burnout en personal sanitario militar”, en la Universidad Complutense de Madrid. El objetivo principal de este trabajo fue conocer la prevalencia del síndrome de *burnout* en sus tres dimensiones. Los sujetos de estudio fueron 88 militares del servicio de sanidad destinados en unidades, centros y organismos de la comunidad de Madrid. En relación a la metodología, se trata de un estudio transversal, la recolección de datos se realizó con el *Maslach Burnout Inventory (MBI)*. Los resultados obtenidos muestran que el personal de militares de sanidad tiene niveles altos de *burnout*, que aparecen niveles altos de cansancio emocional de los profesionales, y de despersonalización y falta de realización personal. Concluyendo que el perfil del sanitario militar con *burnout* es personal que tienen menos de 5 años de antigüedad; y como factores de protección está el tener un trabajo extrahospitalario.

Ferrand y otros (2012) realizaron investigación titulada “Factores de riesgo psicosocial, características del trabajo y salud auto declarada en el Grupo de Hospitales Militares de París (GMP): un estudio transversal”, realizado y publicado por el *Centré de Médecine de Prévention Des Armées, Saint-Mandé, France*. El objetivo fue investigar las asociaciones entre los factores de riesgo psicosocial y la salud auto declarada, teniendo en cuenta otros factores de riesgo laboral. Los sujetos de estudio fueron 3.173 empleados (1.807 militares y 1.336 civiles). De la metodología, se trata de un estudio transversal exhaustivo, basado en un cuestionario anónimo autoadministrado compuesto por seis secciones: demográfica, trabajo, ergonomía, exposiciones laborales, accidente o lesión laboral y salud auto declarada, para el análisis estadístico se utilizó t de Student. Los resultados mostraron que el estrés laboral y la tensión muscular (isotensión) se asociaron significativamente con una salud auto declarada moderada o mala. El perfil ocupacional y una puntuación ergonómica insatisfactoria se asociaron significativamente con una salud auto declarada moderada o mala. Concluyendo que existe relación entre la salud moderada o mala auto declarada con los factores de riesgo psicosocial; sugiriendo intervenciones en el lugar de trabajo destinadas a reducir la exposición a las demandas psicológicas, así como a aumentar la latitud de decisión y el apoyo social, podrían ayudar a mejorar la salud auto declarada.

Con base a las investigaciones anteriormente revisadas, se puede afirmar que, en las organizaciones se presentan de manera común, condiciones de riesgo para la salud de los colaboradores. El interés en el estudio de estos factores es cada vez más frecuente y más intenso, por los efectos que han alcanzado en nuestros días, considerando el nivel de toxicidad que existe en el ambiente de trabajo, lugar que por su naturaleza, se puede considerar la fuente principal de la satisfacción de necesidades de todo tipo, desde las fisiológicas hasta las de autorrealización, por ser un ambiente por excelencia en el que el potencial humano se puede expresar.

Los campos disciplinares que han abordado los Riesgos Psicosociales son: la psicología clínica, social y organizacional, la sociología, la administración y el derecho.

Las investigaciones revisadas han puesto de relieve que la presencia de diferentes situaciones en los contextos de trabajo que se relacionan con alteraciones en los miembros que se encuentran inmersos en él y que se traduce en el funcionamiento de la empresa.

Los estudios sobre estrés, *burnout* y acoso psicológico parten, conceptualmente de los trabajos pioneros de Leymann, McKenzie, Einarsen, Cooper, Grover, Zapf y Piñuel con los que se abordan las características del riesgo y su dinámica, y el instrumento frecuentemente utilizado es el cuestionario *Maslach Burnout Inventory (MBI)*, los sujetos de estudio en hospitales son por lo general personal de enfermería.

Ha sido en los últimos 40 años que el tema sobre los Riesgos Psicosociales ha tenido mayor presencia, tanto en los ambientes sociales, laborales, educativos, médicos y legales; no se puede desconocer y menos ignorar el impacto y precio que paga la sociedad en su conjunto ante la presencia de ambientes tóxicos, que no solo no son alicientes, para el desarrollo, sino que se transforman en verdaderos obstáculos para que las personas gocen de bienestar.

Un conjunto de problemas originados que se da a partir de la información de los trabajadores de una organización ha sido conceptualizado con la denominación de hostigamiento psicológico o *mobbing*. Se ha constatado la existencia de diferentes alteraciones como parte de reacciones anómalas hacia el trabajo o su contexto a partir del hostigamiento psicológico que se implementa en el trabajador. El hostigamiento psicológico se considera una forma especialmente sutil de daño dado que causa agravantes poco a poco por la delicadeza con la que se infringe el daño y el estrés laboral que genera a partir de las actitudes o acciones implementadas por el victimario; evidentemente estas actitudes que se dan hasta el día de hoy en las empresas se relacionan con el desempeño del empleado y los resultados de la organización.; una característica

de la situación es la de ser un conflicto donde una de las partes tiene una postura de subordinación, donde se suele hacer uso de los recursos que se tienen al alcance, del estatus e incluso del control sobre los demás empleados, lo que merma el apoyo hacia el colaborador hostigado. Una de las particularidades en el hostigamiento es que la víctima puede llegar a estar consciente quien es la agresión y el medio mediante el cual se efectúa el daño, motivo que lo vuelve estresante. Además, el individuo interpreta las situaciones como una amenaza a su integridad, pues impide alcanzar algunas de sus expectativas y atenta contra sus necesidades básicas de afiliación y de estatus, pagando la factura su estado de salud mental.

Los vacíos existentes sobre el tema de los Riesgos Psicosociales y que no se han considerado a profundidad, en las investigaciones, están relacionados con los temas culturales, sociales, económicos, para responder preguntas tales como: ¿dónde se pueden presentar con mayor intensidad o frecuencia los Riesgos Psicosociales? ¿Cuáles son las características invariantes de los protagonistas? ¿Qué factores determinan la naturaleza del riesgo psicosocial?

Las investigaciones realizadas en el medio militar son escasas, y las que se han elaborado son diseñadas por civiles; siendo principalmente el estrés, *burnout*, y hostigamiento psicológico los principales indicadores de riesgo psicosocial. Así también, es de considerarse que la mayor parte de las investigaciones que hoy en día se desarrollan en las fuerzas armadas mexicanas son relacionadas con el estrés postraumático en personal que realiza operaciones de alto impacto. Al día de hoy, no existen investigaciones relacionadas con los factores de riesgo psicosocial y su relación con los trastornos psicósomáticos debido a la premisa de que el personal militar tiene mayor capacidad para afrontar el estrés por el tipo de trabajo que realiza, así como también, la mala interpretación de que los factores de Riesgos Psicosocial (*burnout*, *mobbing*) son parte de la formación (adiestramiento) e interacción interpersonal en la vida castrense.

Por tanto, la autora del actual estudio, como miembro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y como personal militar de sanidad inmersa en el contexto de estudio afirma que, se trata de una investigación pionera de éste tipo desde el interior del ejército por un miembro activo, que pone los cimientos para identificar los factores de riesgo psicosocial en el área de sanidad militar del instituto armado y su relación con el deterioro en la salud mental de los militares encargados de prevenir, promover y restablecer la salud física y mental de sus derechohabientes y todo aquel que requiera servicios de salud.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Con el propósito de responder la pregunta de investigación planteada que da origen a este trabajo sobre ¿Cuál es la relación de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal?, y alcanzar el objetivo consistente en analizar la relación de los Riesgos Psicosociales en el trabajo y los trastornos psicosomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, Quintana Roo. Se estableció la metodología que a continuación se presenta.

4.1. Caracterización de la investigación.

a. Enfoque.

Siguiendo los criterios, sobre enfoques de investigación, proporcionados por Hernández, Fernández y Baptista (2014) y dada la necesidad de establecer de una manera objetiva y medible el fenómeno de estudio (como exigencia para ser llevado a cabo el estudio en el nosocomio militar), la investigación ha tenido un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, en el que se ha realizado la recolección de datos, por medio de la aplicación de instrumentos estandarizados para México, pudiendo determinar la manifestación de las variables de estudio, siguiendo los procedimientos indicados que establecen los instrumentos y verificando así la existencia objetiva de los hechos investigados. Buscando el control suficiente y necesario en el manejo de la información, para eliminar otras causas que pudieran relacionarse con los fenómenos que se investigaban, con lo que se ha podido realizar el análisis separando los datos para estar en condiciones de responder a la pregunta de investigación.

b. Grado de profundidad.

Con base a la necesidad de analizar si existe relación entre las enfermedades psicosomáticas y los factores de riesgos psicosociales, dentro de la comunidad que constituye el Hospital Militar de Zona de Chetumal, se ha realizado un estudio transversal analítico. Transversal por que se ha pretendido identificar la prevalencia de los fenómenos que se investigan, sin una continuidad en el eje del tiempo, con la posibilidad de poder estudiar la totalidad de la población del nosocomio antes referido; analítico porque el objetivo es dar respuesta a la pregunta planteada en esta investigación, sobre la relación entre los trastornos psicosomáticos y los factores de riesgos psicosociales, con la flexibilidad de considerar los múltiples factores de riesgo psicosocial juntos como una constante y los trastornos psicosomáticos como foco del estudio.

c. Delimitación del estudio y población.

a) Espacialidad

Se trabaja en el Hospital Militar de Zona de Chetumal que es parte de la serie de hospitales militares de toda la organización militar de México, y éstos a su vez, son parte de todo el servicio de sanidad de la república mexicana, por tanto, el trabajo se sitúa en el micro-nivel.

b) Temporalidad

El presente trabajo se realizó del 20 de febrero del 2021 al 15 de enero del 2022, por lo que se considera sincrónico (transversal), dado que se registrarán en periodos concretos de tiempo sin hacer una apreciación a lo largo del tiempo del fenómeno de estudio.

4.2 Diseño de investigación.

Al ser el diseño de investigación un plan estratégico para obtener la información que se indagación con el fin dar respuesta a lo planteado en el problema, como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014), se presenta a continuación, expresando inicialmente la conceptualización de las variables en juego, continuando con la descripción de la población de estudio, así como los instrumentos seleccionados para el trabajo y el escenario de la investigación.

4.2.1 Conceptualización de variables.

Se entiende por:

a) Personal militar de sanidad. Aquellos militares capacitados o entrenados en el área de la salud, responsables de minimizar los riesgos, efectuar prácticas, procedimientos e intervenciones en salud a personal militar y derechohabientes; y que son parte del proceso, supervisión y desarrollo de la salud operacional en las Unidades Militares.

b) Riesgo psicosocial. Son las condiciones presentes en un contexto laboral, que están claramente vinculadas con la organización del trabajo, funciones del puesto, ejecución de la tarea y el contexto donde se desarrolla la misma, la habilidad para alterar el curso del trabajo realizado y la salud integral de los colaboradores, siendo una de las primeras causas de diferentes afecciones o accidentes laborales. Los factores de riesgo se traducen en:

A. Hostigamiento psicológico. Se entiende como el continuado, deliberado y degradante agravio verbal y metódico que recibe un trabajador por parte de otro u otros, compañeros, subordinados o jefes, que se comportan con él acerbamente con vistas a lograr un profundo malestar y a obtener su salida de la organización.

B. Estrés. Estado de cansancio mental provocado por la exigencia constante de un rendimiento muy superior al normal, y que provoca alteración física y/o mental.

C. *Burnout*. Se entiende como el afrontamiento al estrés crónico que se da de manera inadecuada como parte de la falta de recursos individuales y que trae consigo consecuencias como: agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal.

D. Salud mental. Se entiende como el bienestar integral (físico-mental-espiritual) del organismo que permite al individuo desarrollar sus habilidades, permitiéndole vivir una vida plena consigo mismo y los demás, por tanto, se trata de personas libres de alteraciones mentales descritas en el DSM-5TM e identificadas como cuadros psicopatológicos.

C. Efecto/Impacto. Es el nivel clínico de desajuste, identificado como Leve, Moderado, Grave, Severo o profundo.

D. Trastorno Psicósomático. Es un problema orgánico cuyo origen es psicológico y se encuentra en dolencias emocionales no expresadas y no consientes. Se trata de una forma de expresión física de la tensión, estrés, ansiedad; que se traduce en cansancio, trastornos digestivos, dolor físico de diferentes tipos (entre las más comunes son las lumbalgias o migrañas), afectaciones de la piel, trastornos en el aparato respiratorio o alteración en la tensión arterial.

4.2.2. Población.

Tipo de muestreo es no probabilístico.

a) Criterios de inclusión.

Personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, considerando personal de sanidad militar, a todos aquellos militares que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud. El nosocomio cuenta con un total de 73 militares de sanidad.

b) Criterio de exclusión.

Personal militar que prestan sus servicios en el Hospital Militar de Zona de Chetumal, personal administrativo, personal de intendencia, servicio generales y mantenimiento.

4.2.3 Instrumento.

Riesgo psicosocial: Guía de Referencia II (Cuestionario NOM 035 - Digital)

a) Descripción del instrumento.

Se selecciona el cuestionario en mención, dado que se establece y autoriza en la Norma Oficial Mexicana (NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, Identificación, análisis y prevención), y como toda NOM, establece medidas para asegurar la

calidad, sanidad y armonización de los productos y servicios en México. El cuestionario NOM 035 digital, es utilizado para registro, recolección y análisis de la información; las prácticas de esta norma aplican de acuerdo con la cantidad de trabajadores que prestan sus servicios en algún centro de trabajo, por lo que existen tres niveles para su aplicación: los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores; en las instituciones donde laboran entre 16 y 50 colaboradores, y organizaciones donde laboran más de 50 trabajadores. El cuestionario consta de 72 ítems, 5 categorías que son el ambiente de trabajo (Tabla 3), factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, y, liderazgo y relaciones en el trabajo; el software extrae todos los datos que se necesitan y los analiza automáticamente en tiempo real.

Tabla 3

Categorías, dominios y dimensiones implicados en el cuestionario NOM 035

Categoría	Dominio	Dimensión
C1. Ambiente de trabajo	Do1. Condiciones en el ambiente de trabajo	Di1. Condiciones peligrosas e inseguras Di2. Condiciones deficientes e insalubres Di3. Trabajos peligrosos Di4. Cargas cuantitativas Di5. Ritmos de trabajo acelerado Di6. Carga mental Di7. Cargas psicológicas emocionales Di8. Cargas de alta responsabilidad
C2. Factores propios de la actividad	Do2. Carga de trabajo Do3. Falta de control sobre el trabajo	Di9. Cargas contradictorias o inconsistentes Di10. Falta de control y autonomía sobre el trabajo Di11. Limitada o nula posibilidad de desarrollo Di12. Insuficiente participación y manejo del cambio Di13. Limitada o inexistente capacitación Di14. Jornadas de trabajo extensas Di15. Influencia del trabajo fuera del centro laboral
C3. Organización del tiempo de trabajo	Do4. Jornada de trabajo Do5. Interferencia en la relación trabajo-familia	Di16. Influencia de las responsabilidades familiares Di17. Escasa claridad de funciones Di18. Características del liderazgo
C4. Liderazgo y relaciones en el trabajo	Do6. Liderazgo Do7. Relaciones en el trabajo Do8. Violencia Do9. Reconocimiento del desempeño	Di19. Relaciones sociales en el trabajo Di20. Deficiente relación con los colaboradores que supervisa Di21. Violencia laboral Di22. Escasa o nula retroalimentación del desempeño

C5. Entorno organizacional	Do10. Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	Di23. Escaso o nulo reconocimiento y compensación Di24. Limitado sentido de pertenencia Di25. Inestabilidad laboral
----------------------------	---	---

Nota. STPS (2018, p. 35).

Escala de Desgaste Ocupacional (Burnout) EDO

a) Descripción del instrumento.

Se trata de un instrumento que contiene 130 reactivos y su objetivo es evaluar el desgaste ocupacional en adultos, valora tres dimensiones: agotamiento, despersonalización y satisfacción o insatisfacción de logro; adicionalmente, analiza las posibles expresiones o síntomas psicósomáticos que pueden ser ocasionados a causa del desgaste ocupacional. El instrumento permite decir el grado de *burnout* de acuerdo con el modelo de Leiter en cuatro fases: sano, normal, en peligro y quemado. La escala EDO revela el desgaste ocupacional y los factores psicósomáticos en 6 niveles: a) Muy alto: 71- 100; b) Alto: 61-70; c) Arriba del término medio: 51-60; d) Abajo del término medio: 40-49; e) Bajo: 30-39; f) Muy bajo: 0-29. Esta categorización es para cada subescala. La escala total de desgaste ocupacional es la resultante del nivel de agotamiento, despersonalización e insatisfacción de logro. La Escala de desgaste ocupacional (EDO) ha sido validada en México. El alfa de confiabilidad de esta prueba es de .8910 y la validez de esta se comprobó realizando una confirmación literaria entre desgaste ocupacional y las otras variables demográficas, laborales y psicósomáticas, como lo dice Uribe (2010).

Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales: DSM-5™ (Guía de consulta de los criterios diagnósticos)

a) Descripción del instrumento.

Guía de consulta de los criterios de diagnóstico del DSM-5™ (2014), es una publicación realizada por la Asociación Americana de Psiquiatría que sirve de referencia/guía para gran parte de los profesionales sanitarios en el diagnóstico de trastornos mentales; contiene la descripción de los cuadros psicopatológicos que se presentan en la clínica y que se pueden identificar por medio de sus signos y síntomas, del mismo modo brinda su etiología, así como los criterios que determina el grado de desajuste.

4.3. Consideraciones bioéticas.

La investigación que se presenta, se encuentra fundamentada en el Reglamento de Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, (Cámara de Diputados del H.

Congreso de la Unión, 2014), que establece los principios éticos para el desarrollo de la ciencia en materia de salud, anteponiendo el respeto, dignidad y el bienestar de los sujetos de estudio.

Artículo 13. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. (p. 5)

Artículo 14. La Investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases:

I. Deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación (...)

II. Contará con el consentimiento informado del sujeto en quien se realizará la investigación (...) (p. 5)

Artículo 20. Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna. (p. 7)

Artículo 21. Para que el consentimiento informado se considere existente, el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal deberá recibir una explicación clara y completa, de tal forma que pueda comprenderla (...) (p. 7)

Artículo 120. El investigador principal podrá publicar informes parciales y finales de los estudios y difundir sus hallazgos por otros medios, cuidando que se respete la confidencialidad a que tienen derechos los sujetos de investigación. (p. 28)

4.4 . Descripción del escenario de investigación.

Para alcanzar el objetivo de esta investigación consistente en Evaluar los riesgos psicosociales y sus efectos en la salud mental del personal de sanidad del Hospital Militar de Zona Chetumal, se describirá el escenario donde tuvo lugar el estudio a fin de generar certeza, aportar peculiaridades y argumentos que pudieran servir para analizar los resultados, tal como refiere Marín (1975).

4.4.1 Contexto de la realidad de estudio.

La Unidad denominada Hospital Militar de Zona de Chetumal, se ubica en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo; se conforma por una planilla orgánica de 129

militares, de los cuales 56 pertenecen al servicio administrativo, mantenimiento, intendencia, transportes, afanadoras, y 73 del servicio de sanidad militar, cuyas especialidades abarcan: medicina, odontólogos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, laboratoristas, farmacéutas, rayos X, ultrasonido, rehabilitación física, nutrición, camilleros. Los grados del personal militar oscilan de teniente coronel, Mayor, Capitán 1/o, Capitán 2/o, teniente, Sargento 1/o, Sargento 2/o, Cabo y Soldado. Los militares de sanidad cuentan con grados de especialidad en el caso de los doctores, Doctorado, Maestría, Licenciatura, y 17 con grados de Bachillerato o Profesional Técnicos. Las funciones militares del personal que se estudia son: director, subdirector, jefe de Oficina Administrativa, Ayudantía, jefe de enseñanza, jefe de Adiestramiento, jefe de planteles militares, jefe de guardia, jefe de vigilancia, servicio de policía militar, encargado de servicio de rol de cuadra, encargado de rol de supervisión de servicio, encargado de C.E.I. (Transmisiones), encargado de archivo y expedientes, guardia de fin de semana. Los servicios como militar se realizan diario de tres a cuatro horas, y cada tres días las 24 horas, continuando al día siguiente del servicio hasta la hora de salida cotidiana. Trabajando de lunes a viernes de 0530 hs. a 1400 hs., debiendo mantenerse localizable las 24 horas del día de los 365 días del año; los periodos vacacionales son dos veces al año con un total de 15 días cada uno, los cuales pueden ser suspendido dependiendo de las necesidades del servicio.

El personal militar de sanidad es encargado de prevenir y mantener la salud del personal militar adscrito a su jurisdicción sanitaria que pertenece a la X Región Militar que abarca (Quintana Roo, parte de Mérida y parte de Campeche), y se encuentra en la 34/a. Zona Militar (Z.M.), atiende a un total de 10478 derechohabientes, 451 Militares retirados y 8719 Militares. La cantidad de pacientes varía en relación a la época del año, siendo los periodos más intensos las épocas de altas en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, exámenes médicos anual, evaluaciones de confianza de personal que opera en áreas sensibles, comisiones para el adiestramiento por especialidad, de labor social (por ejemplo: plan DN-III-E en época de huracanes, o elecciones, o emergencias sanitarias), épocas de operaciones de alto impacto, de los cuales existe registro por departamento de 79 a 103 personas diarias; y en periodos normales de 15 a 32 personas y en épocas bajas con registro de 12 a 17 derechohabientes. Los diferentes servicios de salud en el nosocomio operan con un total de uno a dos especialistas, de los cuales únicamente el servicio de ginecoobstetricia, rayos X y ultrasonido y medicina general cuentan con enfermeras de apoyo (uno o dos practicantes de servicio social respectivamente).

4.4.2 Procedimiento para análisis de datos.

Los estudios estadísticos realizados para el análisis de los datos fueron los siguientes:

a) La captura de datos se efectuó en el paquete estadístico SPSS versión 22. Análisis descriptivos: Una vez capturados los datos en el paquete estadístico, se realizó el análisis descriptivo de la muestra con la finalidad de determinar las características para las variables: sexo, edad, escolaridad, tiempo y tipo de puesto, tiempo de traslado, horas de sueño, transporte, turno de trabajo, servicio médico, actividad física, enfermedades e intervenciones quirúrgicas.

b) Análisis de correlación Pearson: Este análisis se efectuó para obtener el grado de correlación entre los factores de riesgo psicosocial por categorías y dominios con las variables de trastornos psicosomáticos. Al igual que la correlación entre los Factores de Riesgo Psicosocial por categorías y dominios con las variables sociodemográficas.

CAPÍTULO V

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN

Los resultados que a continuación se muestran, derivan de la aplicación del cuestionario NOM 035 (Digital) que se realizó con la totalidad del personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, como sigue:

5.1. Grado de estudios.

Del total de la muestra, el 26% (n=19) tienen bachillerato/técnicos de sanidad, el 63.2% (n=46) indicó que su máximo grado de estudios fue licenciatura, el 5.9% (n=4) concluyó una maestría, el 3.4% (n=2), el .5% (n=1) está concluyendo doctorado, y el .5% (n=1) cuenta con estudios de especialidad tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1

Grado de estudios del personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona

Nota. Porcentaje de la muestra por escolaridad.

Tal como se puede observar en la Figura 2, la edad promedio de los militares de sanidad (Médicos, Enfermeras, Camilleros, Laboratoristas, Psicólogo, Trabajo social, Fisioterapeuta, Nutrición, Rayos X y ultrasonido, Farmacia) 21 a 43 años, la media de edad se encuentra en 34.16 años, el 55.4 % (n= 40) fueron mujeres y el 44.6% (n=33) fueron hombres.

Figura 2

Edad y Sexo del personal militar de sanidad adscrito al HMZ

Nota. Porcentaje por edad y sexo.

5.2. Nivel de puesto.

Por lo que respecta al tiempo en su actual empleo, los trabajadores mencionaron tener de 5 a 33 años con una media de 14 años. En relación al nivel de puesto, el 54.9% (n=40) de los trabajadores se encuentran a nivel operativo (Enfermería, Trabajo social, Psicología, Rehabilitación, Laboratorio, Nutrición, Radiología e Imagen, Medicina general y Medicina de especialidad, Farmacia); 36.3% (n=27) son jefes de servicio (Medicina, Radiología e Imagen, Laboratorio, Trabajo social, Psicología, Farmacia, Consulta externa); y el 9.8% (n=7) son encargados de área y directivos (Consulta externa, Consulta interna, JOA (jefe de la Oficina Administrativa), Jefatura de enfermería, Ayudantía, Subdirección, Dirección., a continuación se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Nivel de puesto de los militares de sanidad militar del nosocomio

Nota. Porcentaje de la muestra por tipo de puesto.

5.3. Tiempo de traslado y horas de sueño.

Los militares de sanidad de acuerdo a los datos recabados, trabajan al día en promedio 14 horas en fechas normales, con un mínimo de 10 horas de lunes a viernes y 4 horas sábado y domingo; y un máximo de 20 horas al día.

En cuanto a las horas que pasan en trasladarse a su trabajo, en promedio, tardan 15 minutos; siendo con más frecuencia 10 (13.2%) y 7 (9.3%) minutos. En promedio el personal de sanidad (considerando desde antes de la pandemia) duermen 3.43 horas, con un mínimo de 3 horas y un máximo de 5 horas al día.

5.4. Transporte.

En la Figura 4, se ejemplifica el total de la muestra, el 36.8% (n= 27) mencionaron tener un transporte propio para llegar a su trabajo, mientras que, el 63.2% (n= 46) utilizan transporte público para dirigirse a su organización.

Figura 4

Tipo de transporte que utiliza el personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona

Nota. Porcentaje relacionado con el tipo de transporte usado por los militares de sanidad.

5.5. Turno de trabajo.

El tema de la asignación de horario, tiene una relevancia en especial, considerando otras actividades que, sienten necesarias llevar a cabo el personal. La movilidad de los turnos de trabajo le van generando cierta incertidumbre ante la imposibilidad para la aplicación del tiempo en otras tareas personales estructuradas. El 46.6% (n= 34) de los militares de sanidad, mencionó trabajar en un turno mixto (mañana y tarde); 32.8 % (n=24) indicó trabajar en turno matutino, el 17.6% (n=13) en el turno vespertino, y el 2.9% (n=2) señala otro horario, tal como ilustra la Figura 5.

Figura 5

Turno de trabajo del personal de sanidad militar

Nota. Porcentaje de militares de sanidad del HMZ por turno de trabajo.

5.6. Ejercicio o actividad física.

La Figura 6, muestra lo siguiente: el 43.6% (n=32) indicó que realiza actividad física ordenada por la superioridad (director del nosocomio y comandante de la 34/a. Zona Militar (Z.M.), ya que se encuentran en la relación de personal que presenta sobrepeso y obesidad., ocupando 2 horas diarias de lunes a sábado para acondicionamiento físico con el encargado de adiestramiento. Por otra parte, 46.40% (n=34) asegura no tener tiempo para efectuar ejercicio a causa de comisiones, cargo, entre otros.

Figura 6

Ejercicio o actividad física

Nota. Porcentaje militares del servicio de sanidad que realizan actividad física.

5.7. Enfermedades.

Respecto a los padecimientos médicos se encuentra que: 14.2% (n=10) posee algún padecimiento. Dentro de las enfermedades que reportaron fueron: asma (3.52%), cáncer (3.52%), colitis (3.52%), depresión (3.52%), disautonomía (3.52%), diabetes (23.94%), diabetes ,1C cáncer (3.52%), Iac (3.52%), lupus (3.52%), migraña (3.52%), migraña en racimo (3.52%), distimia (3.52%), esclerosis múltiple (3.52%), gastritis (3.52%), hipertensión (3.52%), hipotiroidismo (10.56%), neuropatía post herpética (3.52%), psoriasis (3.52%), quistes (3.52%), tiroiditis (3.52%) y vitiligo (3.52%); ver Figura 7.

Figura 7

Enfermedades somaticas del personal militar de sanidad del HMZ.

Nota. Porcentaje de la muestra por enfermedades mencionadas.

Tabla 4*Correlación de Factores de Riesgo Psicosocial (categorías) con los Trastornos Psicosomáticos*

Factores de riesgo psicosocial (categorías)	Trastornos psicosomáticos						
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
	Trastornos de sueño	Trastornos psico-sexuales	Trastornos gastro-intestinales	Trastornos psico-neuróticos	Trastornos de dolor	Indicador de ansiedad	Indicador de depresión
C1 Ambiente de trabajo	.208**	.170*	.291**	.223**	.298**	0.084	.154*
C2 Factores propios de la actividad	.414**	.197*	.369**	.339**	.402**	.377**	.288**
C3 Organización del tiempo de trabajo	.383**	.210**	.468**	.428**	.444**	.383**	.325**
C4 Liderazgo y relaciones en el trabajo	.277**	.144*	.279**	.240**	.306**	.256**	.243**
C5 Entorno organizacional	.273**	.148*	.220**	.150*	.229**	.309**	.275**

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre factores de riesgo psicosocial (Categorías) y Trastornos psicosomáticos. * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$ (Se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de $r = .300$; $p \leq .01$)

Con base a los resultados arrojados por el SPSS versión 22, se clasifican las correlaciones con nivel de significancia 0.01 entre Factores de Riesgo Psicosocial (Categorías) y Trastornos Psicosomáticos, como a continuación se indica en la Tabla 5:

Tabla 5

Nivel de significancia 0.01 de la correlación de factores de riesgo psicosocial (categorías) con los trastornos psicosomáticos

Correlaciones estadísticas significativas			Nivel: 0.01
Dimensiones			
1	Condiciones de trabajo	- Trastorno del sueño	0.208
2	Condiciones de trabajo	- Trastorno gastrointestinal	0.291
3	Condiciones de trabajo	- Trastorno psiconeurótico	0.223
4	Condiciones de trabajo	- Trastorno del dolor	0.298
5	Factores propios de la actividad	- Trastorno del sueño	0.414
6	Factores propios de la actividad	- Trastorno gastrointestinal	0.369
7	Factores propios de la actividad	- Trastorno psiconeurótico	0.339
8	Factores propios de la actividad	- Trastorno del dolor	0.402
9	Factores propios de la actividad	- Indicador de ansiedad	0.377
10	Factores propios de la actividad	- Indicador de depresión	0.288

11	Organización del tiempo de trabajo	-	Trastorno del sueño	0.383
12	Organización del tiempo de trabajo	-	Trastornos psicosexuales	0.210
13	Organización del tiempo de trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.468
14	Organización del tiempo de trabajo	-	Trastorno psiconeurótico	0.428
15	Organización del tiempo de trabajo	-	Trastorno del dolor	0.444
16	Organización del tiempo de trabajo	-	Indicador de ansiedad	0.383
17	Organización del tiempo de trabajo	-	Indicador de depresión	0.325
18	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Trastorno del sueño	0.277
19	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.279
20	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Trastorno psiconeurótico	0.240
21	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Trastorno del dolor	0.306
22	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Indicador de ansiedad	0.256
23	Liderazgo y relaciones en el trabajo	-	Indicador de depresión	0.243
24	Entorno Organizacional	-	Trastorno del sueño	0.273
25	Entorno Organizacional	-	Trastorno gastrointestinal	0.220
26	Entorno Organizacional	-	Trastorno del dolor	0.229
27	Entorno Organizacional	-	Indicador de ansiedad	0.309
28	Entorno Organizacional	-	Indicador de depresión	0.275

Nota. Tabla de significancia de 0.01, entre Factores de Riesgo (categorías) y Trastornos Psicossomáticos. Se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de $r = .300$; $p \leq .01$.

Así también, en la Tabla 6 se puede observar la clasificación de las correlaciones con nivel de significancia 0.05, entre Factores de riesgo psicosocial (categorías) y Trastornos psicossomáticos, como sigue:

Tabla 6

Nivel de significancia 0.05 de la correlación de Factores de Riesgo Psicosocial (categorías) con los Trastornos Psicossomáticos.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel: 0.05
Dimensiones				
1	Condiciones de trabajo	-	Trastornos psicosexuales	0.170
2	Condiciones de trabajo	-	Indicador de depresión	0.154
3	Factores propios de la	-	Trastornos psicosexuales	0.197
4	Liderazgo y relaciones en el	-	Trastornos psicosexuales	0.144
5	Entorno Organizacional	-	Trastornos psicosexuales	0.148
6	Entorno Organizacional	-	Trastorno psiconeurótico	0.150

Nota. Tabla de significancia de 0.05 entre factores de riesgo (categorías) y Trastornos Psicossomáticos. Se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de $r = .300$; $p \leq .01$.

5.8. Correlación de categorías y trastornos psicosomáticos.

De conformidad con el objetivo del presente trabajo, se describen a continuación los resultados de las correlaciones positivas estadísticamente significativas entre de las categorías y trastornos psicosomáticos con puntuaciones de $r = .300$; $p \leq .01$. como sigue:

a) Factores propios de la actividad – Trastornos del sueño ($r = .414$; $p \leq .01$).

Los resultados indican que cuando el personal de sanidad militar del nosocomio tiene sobrecarga de trabajo, concernientes con guardias relacionadas con su grado militar y funciones de su especialidad (relacionadas con su cargo como especialista); y su ritmo de trabajo se ve acelerado por motivos propios de su doble función como especialista y como militar (tales como contingencias ambientales o de salud pública, épocas de elecciones, etc.); cuando siente una alta responsabilidad por el cargo conferido, y recibe ordenes que considera contrarias o inconsistentes, genera como consecuencia trastornos del sueño, siendo la agripnia, parasomnia, interrupciones al dormir, y el insomnio un motivo de consulta, que se presenta con regularidad.

b) Factores propios de la actividad – Trastorno gastrointestinal ($r = .369$; $p \leq .01$).

El exceso de exigencia más allá de las capacidades, el nivel de responsabilidad y la carga mental, requiere que el personal militar de sanidad haga un esfuerzo para adaptarse a su medio laboral; esta situación genera como consecuencia trastornos gastrointestinales, incrementando las posibilidades de presentar enfermedades tales como: colon irritable, que es una enfermedad gastrointestinal caracterizada por alteraciones del ritmo intestinal, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal, que se convierten en motivo de consulta.

c) Factores propios de la actividad – Trastorno psiconeurótico ($r = .339$; $p \leq .01$).

Los resultados indican que, las cargas de trabajo, ritmos acelerados, carga mental, alta responsabilidad, falta de control y autonomía sobre el trabajo que desempeña (regularmente alineada con las ordenes que deben cumplirse sin demoras ni murmuraciones), percepción de limitada o nula posibilidad de desarrollo profesional, económica y personal; insuficiente participación y manejo del cambio, y la limitada o inexistente capacitación se manifiestan en trastornos psiconeuróticos donde existe peligro inminente de padecer cefalea tensional, que se siente en la parte alta de la cabeza y es un dolor continuo (asociado a altos niveles de ansiedad), jaqueca o migraña (que se siente en un lado de la cabeza y que cursa también con náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia), dentro del trastorno es posible que se desencadene la fatiga crónica (astenia o cansancio crónico) acompañado o no de mialgias, cefaleas, estado depresivo, insomnio o

hipersomnias, sin que haya un desencadenante obvio, lo que es motivo de referir al personal militar de sanidad a psicoterapia.

d) Factores propios de la actividad – Trastorno del dolor ($r = .402$; $p \leq .01$).

Las cargas de trabajo, ritmos acelerados, carga mental, alta responsabilidad, falta de control y autonomía sobre el trabajo, percepción de limitada o nula posibilidad de desarrollo profesional, económica y personal; insuficiente participación y manejo del cambio, y la limitada o inexistente capacitación, están asociadas con un trastorno somatomorfo específico denominado, trastornos del dolor y caracterizado por dolor severo que deteriora la capacidad de la persona para desenvolverse; cabe mencionar que el dolor se traduce principalmente en padecimientos tales como dolores articulares tales como dorso lumbalgia, que es motivo de consulta.

e) Factores propios de la actividad – Indicador de ansiedad ($r = .377$; $p \leq .01$).

Las cargas de trabajo, ritmos acelerados, carga mental, alta responsabilidad, falta de control y autonomía sobre el trabajo, percepción de limitada o nula posibilidad de desarrollo, insuficiente participación y manejo del cambio, y la limitada capacitación se relaciona con la ansiedad, es decir, un sentimiento negativo que puede afectar a la persona en procesos del pensamiento, puede sentir confusión y distorsiones de la percepción, que pueden interferir con el aprendizaje, la concentración, la memoria y la capacidad de hacer asociaciones.

f) Organización del tiempo de trabajo – Trastorno del sueño ($r = .383$; $p \leq .01$).

Los resultados indican que cuando el personal militar de sanidad siente o percibe desequilibrio entre los recursos necesarios (humanos y materiales) y sus funciones o tareas asignadas, así como éstas no se alinean con sus habilidades o experiencia, se pueden presentar trastornos del sueño, siendo específicamente el insomnio un motivo de consulta, que se presenta con regularidad.

g) Organización del tiempo de trabajo – Trastorno gastrointestinal ($r = .468$; $p \leq .01$).

El militar de sanidad del nosocomio percibe jornadas de trabajo extensas, derivadas de la encomienda de “estar localizable a toda hora los 365 días de año” (aun en periodos vacacionales, que pueden ser anulados o modificados por “las necesidades propias del servicio”), y la interferencia que existe para el tiempo de ocio, necesidades individuales o familiares; se presentan trastornos gastrointestinales, siendo la gastritis y colon irritable los motivos de consulta con mayor frecuencia.

h) Organización del tiempo de trabajo – Trastorno psiconeurótico ($r= .428$; $p\leq .01$).

Las jornadas de trabajo extensas en el Hospital Militar de Chetumal, la influencia del trabajo fuera del nosocomio y en las responsabilidades familiares, se traducen en trastornos psiconeuróticos, principalmente en cefalea tensional, migraña, fatiga crónica acompañado o no de mialgias, sin que haya un desencadenante obvio, lo que es motivo de ser referido al servicio de psicología para tratamiento.

i) Organización del tiempo de trabajo – Trastorno del dolor ($r= .444$; $p\leq .01$).

Al percibir el personal militar de sanidad jornadas de trabajo extensas y que interfieren con sus relaciones fuera del nosocomio, así como la carencia de pautas y descansos genera fatiga mental y física, que se manifiesta en trastorno somatomorfo (trastornos del dolor), manifestados en el aparato locomotor, produciéndose artralgias (dolores articulares) y lumbalgias (dolor de espalda), que son motivo de consulta médica.

j) Organización del tiempo de trabajo – Indicador de ansiedad ($r= .383$; $p\leq .01$).

Se identifica también que, la falta de equilibrio existente que se da entre la jornada de trabajo, y la interferencia en la relación trabajo – familia, genera ansiedad, que puede afectar procesos del pensamiento, generar sentimientos de confusión y provocar distorsiones de la percepción, que pueden interferir con el aprendizaje, la concentración, la memoria y la capacidad de hacer asociaciones o tomar decisiones diagnósticas.

k) Organización del tiempo de trabajo – Indicador de depresión ($r= .325$; $p\leq .01$).

Los turnos poco flexibles, la jornada continua, prolongada, e inflexible, así como la interferencia percibida por el personal de militar sanidad del nosocomio de Chetumal genera depresión en el personal; esto deteriora su capacidad para elaborar trabajos o tareas encomendadas y logro de objetivos, dada la falta de concentración, errores continuos, olvidos frecuentes, apatía que el padecimiento conocido como F32 de acuerdo con el DSM 5 genera.

l) Liderazgo y relaciones en el trabajo – Trastorno del dolor ($r= .306$; $p\leq .01$).

El militar de sanidad del nosocomio, al percibir en el comandante del hospital y “grupo de gobierno” (directivos de la unidad) falta de compromiso con las metas establecidas; relaciones deficientes entre el personal operativo y jefes de área o mandos, así como hostigamiento psicológico, generan trastorno somatomorfo (trastornos del dolor), manifestados en el aparato locomotor, produciéndose artralgias (dolores articulares) y lumbalgias (dolor de espalda), que son motivo de consulta médica.

m) Entorno Organizacional – Indicador de ansiedad ($r = .309$; $p \leq .01$)

El nulo o escaso reconocimiento y retroalimentación hacia el personal militar de sanidad relacionado con su desempeño (profesional y militar), falta de sentido de pertenencia a la unidad en la que desempeñan sus servicios e inestabilidad laboral, ocasiona cuadros de ansiedad, pudiéndose manifestar mediante alteración de procesos perceptuales, síndrome de *burnout*, adicciones al trabajo (*workaholic*), etc; deteriorando al individuo y sus relaciones socio-familiares, mismas que impactan negativamente en sus funciones militares y de especialidad.

5.9. Correlación de factores de riesgo psicosociales y trastornos psicosomáticos.

Tabla 7

Correlación de Factores de Riesgo Psicosocial (Dominios) y Trastornos Psicosomáticos.

Factores de Riesgo Psicosocial (Categorías) C	Factores de Riesgo Psicosocial (Dominios) Do	Trastornos psicosomáticos						
		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
		Trastornos de sueño	Trastornos psicosexuales	Trastornos gastrointestinales	Trastornos psiconeuróticos	Trastorno del dolor	Indicador de ansiedad	Indicador de depresión
C1	Do1 Condiciones en el ambiente de trabajo	.208**	.170*	.291**	.223**	.298**	0.084	.154*
C2	Do2 Carga de Trabajo	.339**	0.129	.311**	.334**	.374**	.276**	.217**
	Do3 Falta de control sobre el trabajo	.262**	.161*	.224**	.154*	.205**	.276**	.204**
C3	Do4 Jornada de Trabajo	.296**	0.065	.305**	.291**	.332**	.236**	.241**
	Do5 Interferencia en la relación trabajo-familia	.356**	.266**	.478**	.427**	.422**	.401**	.310**
C4	Do6 Liderazgo	.187**	0.105	.214**	.147*	.211**	.217**	.191**
	Do7 Relaciones en el trabajo	.167*	0.06	0.135	0.125	.189**	0.113	0.108
	Do8 Violencia	.344**	.192**	.344**	.336**	.368**	.298**	.301**
C5	Do9 Reconocimiento del desempeño	.216**	0.124	.172*	0.099	.162*	.210**	.204**
	Do10 Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	.274**	0.137	.225**	.184**	.261**	.368**	.299**

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre factores de riesgo psicosocial (Dominios) y Trastornos psicosomáticos. * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$ (Se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de $r = .300$; $p \leq .01$)

Con base a los resultados arrojados por el SPSS versión 22, se clasifican las correlaciones con nivel de significancia 0.01 entre Factores de riesgo psicosocial (Dominios) y Trastornos psicosomáticos, como a continuación se indica en la Tabla 8.

Tabla 8

Nivel de significancia 0.01 de la correlación de Factores de Riesgo Psicosocial (categorías) con los Trastornos Psicosomáticos.

Correlaciones estadísticas significativas				Nivel:
Dimensiones				0.01
1	Condiciones de trabajo	-	Trastorno del sueño	0.208
2	Condiciones de trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.291
3	Condiciones de trabajo	-	Trastorno psiconeurótico	0.223
4	Condiciones de trabajo	-	Trastorno del dolor	0.298
5	Carga de trabajo	-	Trastorno del sueño	0.339
6	Carga de trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.311
7	Carga de trabajo	-	Trastorno psiconeurótico	0.334
8	Carga de trabajo	-	Trastorno del dolor	0.374
9	Carga de trabajo	-	Indicador de ansiedad	0.276
10	Carga de trabajo	-	Indicador de depresión	0.204
11	Falta de control sobre el trabajo	-	Trastorno del sueño	0.262
12	Falta de control sobre el trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.224
13	Falta de control sobre el trabajo	-	Trastorno del dolor	0.205
14	Falta de control sobre el trabajo	-	Indicador de ansiedad	0.276
15	Falta de control sobre el trabajo	-	Indicador de depresión	0.217
16	Jornada de trabajo	-	Trastorno del sueño	0.296
17	Jornada de trabajo	-	Trastorno gastrointestinal	0.305
18	Jornada de trabajo	-	Trastorno psiconeurótico	0.291
19	Jornada de trabajo	-	Trastorno del dolor	0.332
20	Jornada de trabajo	-	Indicador de ansiedad	0.236
21	Jornada de trabajo	-	Indicador de depresión	0.241
22	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Trastorno del sueño	0.356
23	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Trastorno psicosexual	0.266
24	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Trastorno gastrointestinal	0.478
25	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Trastorno psiconeurótico	0.427
26	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Trastorno del dolor	0.422
27	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Indicador de ansiedad	0.401
28	Interferencia en la relación trabajo-familia	-	Indicador de depresión	0.310
29	Liderazgo	-	Trastornos del sueño	0.187
30	Liderazgo	-	Trastornos gastrointestinales	0.214
31	Liderazgo	-	Trastorno del dolor	0.211
32	Liderazgo	-	Indicador de ansiedad	0.217
33	Liderazgo	-	Indicador de depresión	0.191
34	Relaciones en el trabajo	-	Trastornos del dolor	0.189

35	Violencia	- Trastorno del sueño	0.344
36	Violencia	- Trastorno psicosexual	0.192
37	Violencia	- Trastorno gastrointestinal	0.344
38	Violencia	- Trastorno psiconeurótico	0.336
39	Violencia	- Trastorno del dolor	0.368
40	Violencia	- Indicador de ansiedad	0.298
41	Violencia	- Indicador de depresión	0.301
42	Reconocimiento del desempeño	- Trastornos del sueño	0.216
43	Reconocimiento del desempeño	- Indicador de ansiedad	0.210
44	Reconocimiento del desempeño	- Indicador de depresión	0.204
45	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Trastornos del sueño	0.274
46	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Trastorno gastrointestinal	0.225
47	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Trastorno psiconeurótico	0.184
48	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Trastorno del dolor	0.261
49	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Indicador de ansiedad	0.368
50	Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	- Indicador de depresión	0.299

Nota. Tabla de significancia de 0.01, entre Factores de Riesgo (Dominios) y Trastornos Psicossomáticos. Se marcan con rojo las puntuaciones más altas a partir de $r = .300$; $p \leq .01$.

En la Tabla 9, se clasifican las correlaciones con nivel de significancia 0.05, entre Factores de riesgo psicossocial (Dominios) y Trastornos psicossomáticos, como se indica:

Tabla 9

Nivel de significancia 0.05 de la correlación de Factores de Riesgo Psicossocial (Dominios) con los Trastornos Psicossomáticos

Correlaciones estadísticas significativas			Nivel: 0.05
Dimensiones			
1	Condiciones de trabajo	- Trastorno Psicosexual	0.170
2	Condiciones de trabajo	- Indicador de depresión	0.154
3	Falta de control sobre el trabajo	- Trastorno Psicosexual	0.161
4	Falta de control sobre el trabajo	- Trastorno	0.154
5	Liderazgo	- Trastorno	0.147
6	Relaciones en el trabajo	- Trastornos del sueño	0.167
7	Reconocimiento del desempeño	- Trastorno	0.172
8	Reconocimiento del desempeño	- Trastorno del dolor	0.162

Nota. Tabla de significancia de 0.05.

A continuación, se presentan las tablas de categorías e identificación de Dominios que impactan especialmente como factores de riesgo Psicossociales y los Riesgos Psicossociales Concomitantes.

Tabla 10*DO 2 Carga de trabajo*

Categoría	Dominio	Trastornos Psicosomáticos	Nivel 0.01
2	DO 2 Carga de trabajo	Trastornos de Sueño	.339**
		Trastornos Gastro-intestinales	.311**
		Trastornos Psico-neuróticos	.334**
		Trastorno del Dolor	.374**

Nota. Dominio 2 (Carga de trabajo), donde $r = .300$; $p \leq .01$.

a) Interpretación.

Los resultados indican que el personal de sanidad militar considera que no existe equilibrio entre responsabilidades y tareas, y que su asignación no se hace con respecto a habilidades o experiencia.

Este factor de riesgo está asociado a trastornos del sueño, siendo específicamente el insomnio un motivo de consulta, que se presenta con regularidad.

En este orden de ideas los resultados indican que las cargas de trabajo como factores de riesgo generan trastornos gastro intestinales, siendo la gastritis comúnmente motivo de consulta.

Se identifica también en los resultados que las cargas de trabajo se asociación con trastornos psiconeuróticos, siendo el estado de ansiedad crónica, el más frecuente que se presenta en el servicio de consulta externa.

Por ultimo los resultados indican que las cargas de trabajo están asociadas con un trastorno somatomorfo específico denominado, trastornos del dolor y caracterizado por dolor severo que deteriora la capacidad de la persona para desenvolverse.

Tabla 11*DO 4 Jornada de trabajo*

Categoría	Dominio	Trastornos Psicosomáticos	Nivel 0.01
3	DO 4 Jornada de trabajo	Trastornos Gastro-intestinales	.305**
		Trastorno del Dolor	.332**

Nota. Dominio 4 (Jornada de trabajo), donde $r = .300$; $p \leq .01$.

b) Interpretación

Los resultados indican que el personal militar de sanidad del nosocomio considera que frecuentemente las jornadas de trabajo son más extensas de lo que está establecido en su contrato

de trabajo, que es común las rotaciones de turno de manera intransigente, y que habitualmente se asignan comisiones fuera del servicio previamente establecido.

Este es un factor de riesgo asociado a trastornos gastro intestinales, siendo la gastritis comúnmente motivo de consulta médica.

Del mismo modo estos resultados indican que la jornada de trabajo está asociadas con un trastorno somatomorfo específico denominado, trastornos del dolor.

Tabla 12

DO 5 Interferencia en la relación trabajo - familia

Categoría	Dominio	Trastornos Psicosomáticos	Nivel 0.01
3	DO 5 Interferencia en la relación trabajo - familia	Trastornos de Sueño	.356**
		Trastornos Gastro-intestinales	.478**
		Trastornos Psico-neuróticos	.427**
		Trastorno del Dolor	.422**
		Indicador de Ansiedad	.401**
		Indicador de Depresión	.310**

Nota. Dominio 5 (Interferencia en la relación trabajo-familia), donde $r = .300$; $p \leq .01$.

c) Interpretación

Los resultados indican que los militares de sanidad consideran frecuente el conflicto entre actividades personales y familiares con los requerimientos que se hacen en el trabajo y no se respeta la conciliación familiar (capacidad de compaginar un trabajo de calidad con la atención a la familia).

De acuerdo a los resultados, la interferencia en la relación trabajo – familia está asociado a trastornos del sueño, siendo específicamente el insomnio un motivo de consulta que se presenta con regularidad.

En este orden de ideas los resultados indican que la Interferencia en la relación trabajo-familia. como factores de riesgo generan trastornos gastro intestinales, siendo la gastritis comúnmente motivo de consulta.

Se identifica también en los resultados que la Interferencia en la relación trabajo-familia. se asociación con trastornos psiconeuróticos, siendo el estado de ansiedad crónica, el más frecuente que se presenta en el servicio de consulta externa.

Los resultados indican que Interferencia en la relación trabajo-familia. están asociadas con un trastorno somatomorfo específico denominado, trastornos del dolor y caracterizado por dolor severo que deteriora la capacidad de la persona para desenvolverse y que son motivo de consulta.

Se observa que la interferencia entre actividades familiares- personales y las de trabajo están ligadas a cuadros de ansiedad, siendo este riesgo motivo de consulta psicológica.

Finalmente se puede observar que, la Interferencia en la relación trabajo-familia, como factor de riesgo está relacionado con cuadros depresivos, siendo motivo de consulta.

Tabla 13

DO 8 Violencia

Categoría	Dominio	Trastornos Psicósomáticos	Nivel 0.01
4	DO 8 Violencia	Trastornos de Sueño	.344**
		Trastornos Gastro-intestinales	.344**
		Trastornos Psico-neuróticos	.336**
		Trastorno del Dolor	.368**
		Indicador de Depresión	.301**

Nota. Dominio 8 (Violencia), donde $r = .300$; $p \leq .01$.

d) Interpretación

Los resultados indican que el personal militar de sanidad del nosocomio de Chetumal, consideran que existe acoso/hostigamiento psicológico frecuentemente, acciones que están destinadas a maltratar a la persona en su dignidad, e incluso físicamente. Presentándose de manera regular por medio de insultos, marginación, descalificaciones, humillaciones, comparaciones destructivas y abuso del poder jerárquico.

De acuerdo a los resultados, la violencia física y/o psicológica está asociada al riesgo psicosocial identificado como trastorno del sueño, siendo específicamente el insomnio un motivo de consulta, que se presenta con regularidad.

Los resultados indican que la Violencia como factor de riesgo genera trastornos gastro intestinales, siendo la gastritis comúnmente motivo de consulta.

Se identifica también que la violencia se asocia con trastornos psiconeuróticos, siendo el estado de ansiedad crónica el más frecuente que se presenta en el servicio de consulta externa.

Los resultados indican que la violencia está asociada con un trastorno somatomorfo específico denominado, trastornos del dolor y caracterizado por dolor severo que deteriora la capacidad de la persona para desenvolverse y que son motivo de consulta.

Por último, se puede identificar que la violencia como factor de riesgo está relacionado con cuadros depresivos que son motivo de consulta.

Tabla 14

DO 10 Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad

Categoría	Dominio	Trastornos Psicosomáticos	Nivel 0.01
5	DO 10 Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad	Indicador de Ansiedad	.368**

Nota. Dominio 10 (Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad), donde $r = .300$; $p \leq .01$.

e) Interpretación

Los resultados indican que el personal de sanidad militar adscrito al nosocomio de Chetumal considera que no existe aceptación y no hay sentido confianza y territorialidad en la unidad en que prestan sus servicios; el pertenecer es difícil por las características distintivas del grupo.

Se observa que el Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad, como factor de riesgo psicosocial, están ligados a cuadros de ansiedad, siendo este riesgo motivo de consulta psicológica

5.10. Factores de riesgo y variables sociodemográficas.

Tabla 15

Relación entre los Factores de Riesgo Psicosocial (Categorías) y las variables sociodemográficas y de clasificación: resultados del análisis de correlación de Pearson

Factores de riesgo psicosocial (categorías)	Variables sociodemográficas y de clasificación			
	Personas que Dependen económicamente	Horas de trabajo al día	Horas extra De trabajo al día	Horas que duerme En un día laboral normal
C1 ambiente de trabajo	.249**	-0.033	0.137	-0.023
C2 factores propios de la actividad	.148*	0.047	.275**	-.162*
C3 organización del tiempo de trabajo	.184**	.256**	.470**	-.241**

C4 liderazgo y Relaciones en eltrabajo	.270**	-0.021	0.064	-.161*
C5 entorno organizacional	0.067	0.015	0.069	-.252**

Nota. Coeficientes de correlación de Pearson entre factores de riesgo psicosocial (Categorías) y Variables sociodemográficas y de clasificación * $p \leq .05$; ** $p \leq .01$

En el análisis de correlación de Pearson aplicado para la relación que existe entre Factores de Riesgo Psicosocial (Categorías) y las variables sociodemográficas se detectó que se presentan relaciones estadísticamente significativas en los factores que a continuación se describen:

a) Relación de la C1. Ambiente de Trabajo con las variables sociodemográficas y de clasificación

La C1. Ambiente de Trabajo se relacionó de manera significativamente positiva con el número de personas que dependen económicamente del militar de sanidad ($r = .249$; $p \leq .01$) lo cual indica que a mayores dependientes económicos el trabajador tolera más un ambiente de trabajo desgastante. Así también, las horas extra de trabajo al día ($r = .137$; $p \leq .01$) lo que indica que entre más carga de trabajo cuantitativa, cognitiva o mental se tenga mayor serán las horas extra que se trabajen.

b) Relación de la C2. Factores propios de la actividad con las variables sociodemográficas y de clasificación

La C2. Factores propios de la actividad se relacionó de manera positiva y significativa con las horas extra de trabajo al día ($r = .275$; $p \leq .01$) lo que indica que entre más carga de trabajo cuantitativa, cognitiva o mental se tenga mayor serán las horas extra que se trabajen. Del mismo modo, el número de personas que dependen económicamente del militar de sanidad ($r = .148$; $p \leq .01$) lo cual indica que a mayores dependientes económicos el trabajador tolera más los factores propios de la actividad.

También se identifica una relación negativa estadísticamente significativa relacionadas con las horas que duerme en un día normal de ($r = -.162$; $p \geq .01$) lo que indica que, a mayor carga de trabajo y falta de control en éste, disminuyen las horas que duerme la persona.

c) Relación de la C3. Organización del tiempo de trabajo con las variables sociodemográficas y de clasificación

La C3. Organización del tiempo de trabajo se relacionó significativa y positivamente con horas de trabajo al día ($r = .256$; $p \leq .01$), Horas extras de trabajo al día ($r = .470$; $p \leq .01$) y el número de horas que duermen en un día laboral normal ($r = -.241$; $p \leq .01$). Lo que significa que entre más

altas sean las jornadas de tiempo en el trabajo mayor serán las horas de trabajo al día y, por ende, menor horas dormirá el personal de sanidad militar. Las jornadas de tiempo excesivas, y la interferencia trabajo-familia se ve relacionado con las horas extras al día.

Por otra parte, se identifica una relación negativa estadísticamente significativa relacionadas con las horas que duerme en un día normal de ($r=-.241$; $p\geq 01$) lo que indica que, mientras más extensa sea la jornada de trabajo, e interferencia con las actividades fuera del centro de trabajo e influencia con las responsabilidades familiares, disminuyen las horas que duerme la persona.

d) Relación de la C4. Liderazgo y relaciones en el trabajo con las variables sociodemográficas y de clasificación

La C4. Liderazgo y relaciones en el trabajo se relacionó positivamente con las personas que dependen económicamente del militar de sanidad ($r=.270$; $p\leq .01$), lo cual indica que entre más personas dependen económicamente del empleado, este tolera más cualquier tipo de liderazgo y relación en el trabajo.

También se identifica una relación negativa estadísticamente significativa relacionadas con las horas que duerme en un día normal de ($r=-.161$; $p\geq 01$) lo que indica que, a medida que crece la incertidumbre sobre las funciones, y las relaciones de trabajo se deterioren y se perciba incremento de la violencia en el trabajo, disminuyen las horas que duerme la persona.

e) Relación de la C5. Entorno organizacional con las variables sociodemográficas y de clasificación

La C5. Entorno organizacional se relacionó de manera negativa con las horas que duerme en un día laboral normal ($r=-.252$; $p\leq .01$) indicando que entre mayor sea el escaso reconocimiento, retroalimentación e inestabilidad laboral menor serán las horas que duerme el militar de sanidad

Finalmente, se identifica una relación negativa estadísticamente significativa relacionadas con las horas que duerme en un día normal de ($r=-.252$; $p\geq 01$) lo que indica que, el incremento de conductas como la escasa o nula retroalimentación y reconocimiento del desempeño, mayor falta de pertenencia entre los militares de sanidad y mayor inestabilidad laboral, disminuyen las horas que duerme la persona.

5.11. Nivel de Riesgo de los Factores de Riesgo Psicosocial.

Siguiendo con los lineamientos de la NOM-035-STPS-2018, es necesario obtener la calificación de cada cuestionario aplicado, para identificar el nivel en que se encuentra expuesto el trabajador a los factores de riesgo psicosocial; los resultados son los siguientes:

Tabla 16*Integración de Niveles por Categoría*

Niveles de riesgo	C1. Ambiente de trabajo		C2. Factores propios de la actividad		C3. Organización del tiempo de trabajo		C4. Liderazgo y relaciones en el trabajo		C5. Entorno organizacional	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Nulo o despreciable	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Bajo	24	32.8%	0	0%	1	0.5%	0	0%	7	10.8%
Medio	15	21.6%	0	0%	6	8.8%	22	29.9%	11	14.7%
Alto	19	25.5%	8	10.8%	16	22.1%	25	34.8%	17	23%
Muy alto	15	20.1%	65	89.2%	50	68.6%	26	35.3%	38	51.5%
Total	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%

Nota. Frecuencia y porcentajes del nivel de riesgo por categorías de la NOM-035-STPS-2018.

Con base a los resultados de la Tabla 16, en relación a las Categorías, se identifica que: el personal militar de sanidad del nosocomio en comento se encuentra en un nivel de riesgo muy alto en la C2. Factores propios de la actividad (89.2%) y C3. Organización del tiempo de trabajo (68.6%). En la C2 el nivel de riesgo donde se encuentra la población es a partir del nivel alto.

Tabla 17*Integración de los Niveles de riesgo por Dominio*

Nivel de riesgo	Do1		Do2		Do3		Do4		Do5		Do6		Do7		Do8		Do9		Do10	
	Condiciones en el ambiente de trabajo	Carga de trabajo	Falta de control sobre el trabajo	Jornada de trabajo	Interferencia en la relación trabajo-familia	Liderazgo	Relaciones en el trabajo	Violencia	Reconocimiento del desempeño	Insuficiente sentido de pertenencia e Inestabilidad										
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Nulo o despreciable	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	14	19.1%	0	0%	0	0%	0	0%
Bajo	24	32.8%	1	0.5%	4	6.4%	0	0%	4	5.4%	10	13.7%	15	21.1%	6	8.3%	13	17.2%	13	17.6%
Medio	16	21.6%	1	0.5%	8	10.8%	22	29.9%	0	13.7%	8	11.3%	20	27.5%	11	15.2%	17	24.0%	19	27.0%
Alto	19	25.5%	11	16.2%	13	17.2%	25	34.8%	16	22.5%	15	20.1%	11	15.2%	12	16.2%	20	27.5%	20	27.5%
Muy alto	15	20.1%	60	82.8%	48	65.7%	26	35.3%	13	58.3%	40	54.9%	13	17.2%	44	60.3%	23	31.4%	21	27.9%
Total	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%	73	100%

Nota. Frecuencia y porcentajes del nivel de riesgo por dominios de la NOM-035-STPS-2018. *f=frecuencia*, *%=porcentaje*

De la Tabla 17, en relación a los dominios; se identifica que: donde se encuentra el mayor porcentaje de militares de sanidad del H.M.Z. en nivel de riesgo muy alto son en el Do2. Carga de trabajo (82.8%), Do3. Falta de control sobre el trabajo (65.7%), Do5. Interferencia en la relación trabajo-familia (58.3%) y Do8. Violencia (60.3%). Dentro de todos los dominios resalta el Do7. Relaciones en el trabajo, ya que fue el único donde se presentó un porcentaje de trabajadores desde el nivel de riesgo nulo, por lo que será importante prestar atención en este factor de riesgo psicosocial para la aplicación de acciones de prevención y control en el futuro.

Acciones para la prevención y control de los Factores de Riesgo Psicosocial en el Hospital Militar de Chetumal, conforme a lo que establece la NOM 035 STPS 2018

De acuerdo a la NOM-035-STPS-2018 se deben de adoptar varias acciones dependiendo del nivel de riesgo que se presente en el centro de trabajo.

a) Nivel de Riesgo Psicosocial Nulo.

Categorías: Ninguna acción.

Dominios: Ninguna acción.

b) Nivel de Riesgo Psicosocial Bajo.

Categorías: C1-32.8%, C3-0.5%, C4-4.9%, C5-10.8%; motivo por el que se recomienda una mayor difusión de la política conforme a lo estipulado por la NOM-035-STPS-2018.

Dominios: Do1-32.8%, Do2- 0.5%, Do3-6.4%, Do5-5.4%, Do6-13.7%, Do7-21.1%, Do8-8.3%, Do9-17.2% y Do10-17.6%); motivo por el que se recomienda una mayor difusión de la política conforme a lo estipulado por la NOM-035-STPS-2018.

c) Nivel de Riesgo Psicosocial Medio.

Categorías: C1- 21.6%, C3-8.8%, C4-20.1%, C5-14.7%; de acuerdo con los porcentajes obtenidos, se debe dar mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales. Se recomienda tomar en cuenta la política de la NOM-035-STPS-2018. Así también en este nivel se recomienda reforzar la aplicación de esta política mediante un programa de intervención.

Dominios: Do1-21.6%, Do2-0.5%, Do3-10.8%, Do4-29.9%, Do5-13.7%, Do6-11.3%, Do7-27.5%, Do8-15.2%, Do9-24% y Do10-27%; en base a los resultados obtenidos, se debe dar mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales. Se recomienda tomar en cuenta la política de la NOM-035-STPS-2018. Así también en este nivel se recomienda reforzar la aplicación de esta política mediante un programa de intervención.

d) Nivel de Riesgo Psicosocial Alto.

Categorías: C1-25.5%, C2-10.8%, C3-22.1%, C4-35.8%, C5-23%; de acuerdo con los resultados se requiere realizar el análisis de cada Categoría, de manera que se puedan determinar las acciones de intervención apropiadas. En este nivel de riesgo se debe realizar: la evaluación de cada Categoría, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales, la promoción de un entorno organizacional favorable, así como la elaboración de un programa para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que se ajuste a las necesidades del personal militar de sanidad del hospital, considerando las leyes y reglamentos, la formación de la “personalidad militar”.

Dominios: Do1-25.5%, Do2-16.2%, Do3-17.2%, Do4-34.8%, Do5-22.5%, Do6-20.1%, Do7-15.2%, Do8-16.2%, Do9-27.5% y Do10-27.5%; de acuerdo con los resultados se requiere realizar evaluación de cada dominio, de manera que se pueda determinar las acciones encaminadas para la intervención apropiada. Por tanto en este nivel de riesgo se debe realizar: evaluación específica de cada Dominio, campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales, promoción de un entorno organizacional favorable, prevención de la violencia laboral, así como la elaboración de un programa para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que se ajuste a las necesidades del personal militar de sanidad del hospital, considerando las leyes y reglamentos, la formación de la “personalidad militar” y el ambiente de trabajo castrense.

e) Nivel de Riesgo Psicosocial Muy Alto.

Categorías: C1-20.1%, C2-89.2%, C3-68.6%, C4-39.2%, C5- 51.5%; considerando los resultados, se requiere realizar el análisis minucioso de cada categoría, a modo que sea posible determinar las actividades de intervención o tratamiento apropiadas. Se sugiere seguir las mismas recomendaciones que en el nivel anterior, realizando una aplicación y difusión de cada uno de los puntos.

Dominios: Do1-20.1%, Do2-82.8%, Do3-65.7%, Do4-35.3%, Do5-58.3%, Do6-54.9%, Do7- 17.2%, Do8-60.3%, Do9-31.4% y Do10-27.9%); de acuerdo con los resultados se requiere realizar el análisis de cada Dominio, de manera que se puedan valorar y ejecutar las acciones de intervención apropiadas. Se sugiere seguir las mismas recomendaciones que en el nivel anterior, realizando una aplicación y difusión de cada uno de los puntos.

Por lo anterior se puede decir que, la hipótesis en el trabajo ha sido confirmada ya que sí existe relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y los trastornos psicossomáticos en el personal de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal, Q. Roo.

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los resultados encontrados coinciden con las teorías de diversos autores que indican que determinados factores psicosociales provocan trastornos psicosomáticos. Como lo mencionaron Vélchez, Paravic y Valenzuela (2013) los trastornos psicosomáticos pueden originarse tanto por las condiciones de trabajo y los factores de estrés laboral, como por las características de la vida cotidiana en el ámbito doméstico. Castro y otros (2014) señalan que los daños a la salud se conciben como el resultado de la interacción entre las capacidades de los trabajadores y las cargas que conlleva la actividad laboral en donde el ambiente de trabajo es considerado en factores físicos, químicos, mecánicos, biológicos y psicosociales.

De igual forma, conforme a los resultados obtenidos en esta investigación se constata lo mencionado por Sebastián y Del Hoyo (2004), quienes indican que la carga de trabajo sin duda tiene consecuencias que se reflejan en los órganos, pero también en el deterioro emocional del individuo, tales como irritabilidad, fatiga crónica, somnolencia, alteración en procesos perceptuales, entorpecimiento, depresión, astenia y abulia, migraña, mareos, pérdida de apetito; y que muy seguramente no se sentirán sólo durante la jornada de trabajo, sino que cuya cronicidad afectara más allá de éste, con repercusiones personales, económicas y materiales de distinta magnitud.

En cuanto a la jornada de trabajo se confirma lo señalado por Urrutikoetxea (2010), quien señala que a consecuencia de una jornada excesiva de trabajo o una sobrecarga por el volumen de trabajo, existe la posibilidad de un aumento de riesgo de accidente en el trabajo derivado de la astenia (cansancio del individuo), no compensado por descansos legales, una mayor propensión a sufrir enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebro-vasculares y un incremento del estrés laboral y de las dolencias a él asociadas, incluidos supuestos de suicidio laboral. Obviamente, extensas jornadas de trabajo, falta de esparcimiento, repercuten de manera negativa en la vida del individuo y afectan por consiguiente al entorno familiar, lo que incide en el bienestar del trabajador afectado.

Respondiendo a las preguntas de investigación que plantea el presente trabajo, se puede concluir que: en relación a los resultados obtenidos, se puede identificar existe relación positiva estadísticamente significativa entre los factores de riesgo psicosocial y trastornos psicosomáticos; los efectos en la salud mental se pueden identificar en forma de migrañas de tipo tensional, cuyo

desencadenante es el estrés, éste precede a cefaleas también, así como dolencias corporales, entre las más comunes que son lumbalgia, etc. En la presente investigación se ha identificado la relación del riesgo psicosocial con el cuadro clínico F32 (Trastorno del estado de ánimo), relacionado con sensación de irritabilidad, desinterés, fatiga crónica, trastornos de sueño, de tipo psicosexual, etc; del mismo modo que la ansiedad, que está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Lo anterior confirma investigaciones como la de Cox, Griffiths y Rial-González (2000), que aseguran que los riesgos psicosociales en el trabajo son generadores de emociones negativas, que afecta a nivel cognitivo, que se traducen en ansiedad, depresión, angustia, *burnout*, estrés, en la toma de decisiones, percepción y la atención. Parent y otros (2007) presentan la Cuarta Encuesta Europea e indican que las jornadas de trabajo prolongadas conllevan complicaciones de salud (estrés y lumbalgias). De acuerdo a los resultados, los militares de sanidad del nosocomio, experimentan falta de control sobre el trabajo, con cargas laborales excesivas pero aceptadas (365 días al año, localizables las 24 horas), que en múltiples ocasiones interfieren con las actividades familiares, lo que repercute en cuadros de malestar y deterioro físico, como perturbación del sueño, en sus modalidades agripnia, parasomnia, etc. En relación a esto último, Karasek y Theorell (1990); Hoel, Sparks y Cooper (2001) aseguran que cuando las personas experimentan falta o pérdida de control sobre el trabajo que desempeñan, puede verse reflejado en la autoestima disminuida, estrés que se produzca, y traerá cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento y cardiopatías. Recordando el Modelo demanda – control de Karasek, es posible que el estrés en el percibido por los militares no dependa de tener muchas demandas en el trabajo, sino de la falta de capacidad de control para resolverlas dado los lineamientos establecidos (rígidos) de la Secretaria de la Defensa Nacional para la operacionalización de sus funciones y operaciones; luego entonces, el control en el trabajo es indispensable para contribuir con el bienestar del personal de sanidad y prevenir riesgos para su salud.

El modelo de Karasek es considerado un predictor para valorar la capacidad y vulnerabilidad del sujeto ante situaciones adversas como las anteriormente mencionadas (agotamiento, salud mental, depresión, ansiedad y salud cardiovascular), entre muchos otros indicadores de salud como lo dice Levi (1971).

Siguiendo con el Modelo demanda – control de Karasek, se pueden identificar cuatro niveles de riesgos psicosocial (cuadrantes) para el personal de sanidad militar del HMZ:

- cuadrante 1: trabajos de tensión alta,
- cuadrante 2: trabajos activos,
- cuadrante 3: trabajos de poca tensión y,
- cuadrante 4: trabajos pasivos.

En relación a la al cuadrante tres, se establece como la de menos estrés (no dañino), en tanto que el cuadrante dos y cuatro, se pudiera denominar como de estrés moderado. En cuanto al cuadrante dos, éste tiene un efecto positivo por lo que se experimenta eustress. Sin embargo, es importante hacer referencia que dada la profesión militar y las especialidades que se manejan dentro del nosocomio y como parte del sistema de salud encargado de salvaguardar la vida e integridad física mental de los elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y sus derechohabientes, se debe tener en cuenta el alto riesgo de tensión acumulada que deriva en enfermedad crónica.

Hay que tener en cuenta de acuerdo con el Modelo demanda – control, que uno de los componentes del control sobre el trabajo es: la oportunidad para desarrollar habilidades propias; esto tiene una doble función, por un lado, obtener y mejorar las capacidades suficientes y necesarias para la práctica de la especialidad y la profesión del servicio de las armas, y hacer una labor en el que se tiene la posibilidad de dedicarse a aquello que mejor se sabe hacer (desarrollo de las propias capacidades) como lo menciona Lazarus (1966).

Analizando la autonomía para tomar decisiones en el trabajo, tomando como referencia el Modelo de demanda - control explicativo del estrés laboral, se puede decir que:

Si bien el personal militar de sanidad se encuentra frecuentemente en nivel alto a muy alto de riesgo psicosocial (situación que puede ser prevenida en un futuro). Neffa (2015) comenta en sobre los resultados de la Cuarta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo [Eurofound], y señala que los trabajadores que se exponen de manera significativa a riesgos psicosociales se vuelven más propensos al ver deteriorara su salud por situaciones de trabajo. Goo y otros (2009) elaboraron una investigación para conocer la sintomatología de la depresión y su relación con los riesgo psicosocial; utilizaron la escala de estrés laboral coreana en una muestra (n= 3.013) de hombres y mujeres, que fue aplicada a trabajadores de pequeñas y medianas empresas, y evaluaron los componentes del estrés se veían implicados en el riesgo de padecer depresión; concluyeron que aquellos empleados con riesgo psicosocial alto-muy alto tienden a generar un aumento del riesgo de síntomas de depresión. Geen (2001) afirmó a inicios del milenio, que la depresión era la

principal causa de discapacidad y argumentaba que, de acuerdo al pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2020 sería la segunda causa de enfermedad. El estrés originado en el trabajo, depresión y ansiedad se asocian significativamente ante la exposición de riesgos psicosociales en el ámbito laboral como lo afirmaron Cox, Griffiths & Rial-González (2000).

De acuerdo con el Modelo demanda – control de Karasek, resulta lógico pensar de acuerdo con los resultados obtenidos que, los efectos en la salud mental en el personal militar del hospital, que derivan de los riesgos psicosociales se manifiesten principalmente en el síndrome de *burnout*, cuyos signos y síntomas son la alienación de las actividades asociadas con el trabajo, donde las personas experimentan agotamiento donde ven sus trabajos estresantes y frustrantes, en muchas ocasiones se vuelven cínicos respecto a su condición en el trabajo, y las personas que lo rodean en éste; también puede asociarse con alejamiento emocional, como lo mencionan Karasek y Theorell (1990). Este síndrome trae consigo síntomas físicos como estrés crónico que a la larga lleva a dolores de cabeza, y problemas de tipo intestinal. El agotamiento emocional genera cansancio físico, lo que impide que realicen adecuadamente su trabajo debido a la falta de energía que experimenta. Es por más decir que, se genera negatividad sobre las tareas y dificultad para concentrarse, así como reducción en la creatividad; lo que hace que el rendimiento baje, afectando principalmente tareas cotidianas en el ámbito laboral, en el hogar, que de acuerdo con Maglio, Injoque- Ricle y Leibovich (2010) genera frustración. En relación a este último sentimiento, se puede analizar la teoría de la frustración-agresión postulada por Dollard y Miller (1977) que menciona que la agresión surge como causa de la frustración; esto es importante dado que el hostigamiento psicológico es una forma de agresión, ha identificado Piñuel y Zabala (2001), pero también es una forma de estrés laboral que se caracteriza porque no ocurre por causas relacionadas directamente con el desempeño del trabajo o con su organización, sino con las relaciones interpersonales, cuyo impacto negativo trae consecuencias en la salud mental individual como trastorno adaptativo con trastorno del comportamiento, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, trastorno adaptativo con ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y del comportamiento, trastorno adaptativo no especificado; otras físicas y psicosomáticas; igualmente se puede generar olvidos frecuentes, déficit de atención, irritabilidad, sentimientos de inseguridad, dolores epigástricos y abdominales, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos, astenia, anorexia, dolores torácicos dolores

de espalda dolores musculares, trastornos del sueño (dificultades para conciliar el sueño, sueño interrumpido, despertar temprano, etc.) disnea, fatigabilidad temblores, etc.

No existe diferencia significativa relacionada con los diferentes niveles de atención hospitalaria y los riesgos psicosociales; sino con los distintos sino con los niveles jerárquico, siendo el personal operativo el que tiene mayor riesgo de padecer trastornos físico-emocionales derivados de los riesgos psicosociales. En este aspecto hay que hacer mención que, la mayor parte del personal operativo es pertenecen al servicio de enfermería, que incluyen a los jefes de áreas del servicio de ultrasonido e imagenología, laboratorio, rehabilitación, farmacia, trabajo social, medicina preventiva, camilleros, servicio de urgencias, consulta externa; siendo únicamente el servicio de psicología el que es dirigido y manejado por personal especialista.

Como militares, muchas de las reacciones que se presentaban como: sensación de tensión, espasmos, temblores, anorexia, palpitaciones, diarreas, poliuria, son un cortejo sintomático, expresión de ansiedad producto del agotamiento y la excitación; éstas reacciones de estrés que en la vida civil pudieran ser interpretadas como anormales, son consideraban reacciones propias de la guerra, y cabe mencionar que a pesar de encontrarse en un hospital, en condiciones aparentemente estables; las demandas de las diferentes direcciones de la secretaria de la defensa, los tiempos, la carga de trabajo y el trabajo imprevisto, así como la disciplina que se prevé en las leyes y reglamentos que son ejercidos mediante los castigos, pone a la expectativa al soldado, y en estado de *arousal* (alerta).

Adicionalmente se encuentra que existe una relación entre violencia y los trastornos psicosomáticos, disfunciones de sueño, trastornos gastrointestinales, psiconeuróticos, de dolor y depresión. Inmerso en el entorno organizacional, refiriéndose al insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad, este se relacionó significativamente con el indicador de ansiedad.

Al relacionar las variables sociodemográficas, de horas de trabajo al día y horas de trabajo extras al día, se encontró que existe una relación significativamente positiva con los factores propios de la actividad y la organización del tiempo de trabajo, lo cual indica que, ante el aumento de la carga y duración de la jornada laboral, así como la interferencia trabajo-familia repercute en afecciones psicosomáticas. Por otra parte, se obtuvo que el militar de sanidad experimenta interferencias entre trabajo-familia, inestabilidad en la unidad donde presta sus servicios y falta de reconocimiento en el desempeño de su especialidad y la mala higiene del sueño en un día normal, son menos.

Ha quedado demostrado en diferentes estudios de investigación, que se puede desarrollar un conflicto entre la vida laboral y personal de los trabajadores que son fuente de estrés u que junto con otros factores generan efectos adversos en la salud integral tal como menciona Cáceres (2006).

Respecto al turno de trabajo, la violencia (acoso, hostigamientos/*mobbing* y malos tratos) se asoció significativamente con jornadas nocturnas, turnos rolados y 24x24 (guardias de policía militar en el servicio militar, enfermería y personal en su mayoría operativo con turnos rotativos), las cuales, se consideran jornadas excesivas dentro de los factores de riesgo psicosocial.

Otra variable significativa es el nivel de puesto, por lo que resultó que los colaboradores de puestos operativos presentan en mayor medida factores de riesgo psicosocial asociados a condiciones inseguras y peligrosas, imposibilidad de influir en las decisiones y control sobre su trabajo, concibiendo a su patrón con un liderazgo negativo, mayor violencia laboral y menor reconocimiento del desempeño. Por otro lado, en puestos de altos mandos (jefes), lo que más influye de manera negativa en ellos son las cargas de trabajo, ritmos acelerados, altas responsabilidades, así, como las relaciones negativas que puedan existir entre sus colaboradores o un nulo trabajo en equipo y mal trato, como lo sugiere Hrigoyen (2001)

La NOM-035-STPS-2018 sobre los niveles en los que se encuentran los factores de riesgo psicosocial por cada categoría y dominio, en esta investigación se obtuvo que estos rangos se encontraron dispersos en 4 niveles: bajo, medio, alto y muy alto, resultando el nivel alto y muy alto, los más frecuentes dentro de la población estudiada; siendo la carga de trabajo como un riesgo psicosocial mayormente percibido dentro de los trabajadores, ubicándose este factor dentro del nivel muy alto. Sin embargo, tanto las categorías como los dominios evaluados se identificaron dentro de todos los niveles, como se mencionó anteriormente, por lo que se necesitarán acciones para su prevención e intervención para cada uno de ellos, desde la difusión de la política de prevención hasta la aplicación de un programa preventivo para el factor de riesgo psicosocial detectado según sea el caso de cada centro de trabajo.

Respecto a los resultados de la violencia laboral, éstos confirman lo señalado por Piñuel (2008), quien afirma que, desde el punto de vista psicológico, la víctima puede generar síntomas asociados al estrés postraumático, que incapacitan y lesionan psicológicamente a las personas de manera grave, produciendo en ellas depresión, irritabilidad, ataques de cólera o mal humor, tendencia al abuso de sustancias psicoactivas y en algunos casos el suicidio. Además, las consecuencias pueden reflejarse de forma psicosomática, como dolores osteomusculares,

dificultad para conciliar el sueño, fatiga crónica, dolores de cabeza, mareos, hipertensión arterial, etc. De manera colateral, pueden reflejarse afectaciones en la relación familiar, debido a que cuando la persona se siente aislada e irritable comienza a experimentar agresividad, pierde interés en los proyectos comunes, abandona o desplaza las responsabilidades familiares, se desentiende de los trastornos médicos o psicológicos de otros miembros de la familia, deteriora su afectividad y su deseo sexual, llegando incluso a la separación matrimonial, deteriorando sus relaciones familiares.

Basta decir que la violencia en el trabajo, va contra la dignidad de millones de personas en todo el mundo, y esto, es fuente de desigualdad, discriminación y conflicto en el trabajo. Las demandas de servicios por parte de la sociedad, han obligado a las instituciones y empresas a tener trabajadores con ritmos de trabajo donde se cubran turnos de 24 horas.

Los resultados del estudio sobre el sentido de pertenencia, coinciden con lo señalado por Brea (2014) quien sustenta que la necesidad de pertenencia se relaciona con procesos cognitivos, patrones de índole emocional, actitudinal, comportamental y bienestar en general. No cabe duda que sentirse parte de la organización afecta la percepción que se tiene de las demás personas y trae como consecuencia emociones empáticas, es decir reacciones emocionales positivas como felicidad y bienestar en general. De la misma manera, el no sentirse parte de la organización puede traer como consecuencia tristeza, soledad y ansiedad. Así mismo Maier (1955) señala que los trabajadores que perciben su trabajo como inestable valoran esta situación principalmente como una amenaza y presentan mayores niveles de ansiedad que aquellos que perciben estabilidad laboral.

En la investigación sobre síndrome de *burnout*, realizada en Argentina por Maglio, Injoque-Ricle y Leibovich (2010) y en consonancia con los resultados encontrados en este trabajo, se encuentra que la mitad de los trabajadores en el sector de la salud tienen sensación continua de cansancio y más de un tercio problemas para dormir, irritabilidad, cansancio físico, cefalea y problemas de memoria. También resulta destacable el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que refieren problemas digestivos y del apetito, tristeza y falta de concentración. Muchas de estas situaciones, podrían tener alguna relación con el tipo de tarea realizada, la demanda de trabajo por parte de supervisores y pacientes, los horarios de trabajo, así como la elevada carga física y emocional que significa el trabajo en salud. En otra investigación realizada por la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2012) se encontró que el 58% de los enfermeros y el 60% de los

especialistas en medicina consideran que sus funciones y actividades son complejas y la carga de trabajo (ritmos, intensidad y turnos) es alta. Con respecto a las características de la tarea, el 72% de los médicos y el 70% del personal de sanidad, tienen la percepción de que se ven inmersos en situaciones de manera constante que con frecuencia eleva su carga emocional; a su vez, el 62% de este mismo personal y el 57% de los médicos refieren que tienen tareas que demandan una mayor carga física de manera constante.

Finalmente es importante hacer énfasis que, si bien existen demandas psicológicas diferentes en el medio castrense, específicamente en el personal militar de sanidad del Hospital Militar de Zona de Chetumal derivado de su doble función como militares y como especialistas, y exigencias psicológicas que el trabajo implica para estos individuos; el control es un recurso indispensable para mantener la salud física y mental de éstos, en virtud de que el problema no es tanto la demanda que surge del trabajo en sí, sino de la falta de capacidad de control para resolver aquellas demandas, esto es a lo que Karasek se refería con autonomía; pero también se requiere del desarrollo de habilidades, considerando que éstas dotan al individuo de las oportunidades para tomar decisiones.

Por otra parte, hay que considerar que el equilibrio entre control y demandas depende, según este modelo, de la organización del trabajo y no de las características individuales del individuo. Si bien, la influencia del ambiente psicosocial de trabajo es moderada por la respuesta del sujeto, se debe pensar en aquellas condiciones que deben ser modificadas desde el lugar de trabajo.

CONCLUSIONES

Las investigaciones realizadas sobre los Riesgos Psicosociales en el trabajo y los factores que los generan se han desarrollado, a partir de que surgió el interés sobre el tema, dentro de instituciones civiles, tanto pública como privadas; con la evolución social que ha acontecido en materia de Derechos Humanos, se ha ampliado la posibilidad de investigar dentro de otro tipo de instituciones, donde el ejercicio excesivo del control y poder se justifican como incuestionables y necesarios para su buen funcionamiento.

Instituciones totalitarias, en términos de Goffman (1972), como las cárceles, los manicomios y los monasterios, bien se les puede sumar el Ejército, caracterizado por el tipo de liderazgo autocrático que lo determina, la escasa posibilidad de comunicación ascendente, la nula participación en la toma de decisiones y la carencia de control sobre aspectos importantes del trabajo que se realiza. Los estudios que se han realizado sobre riesgos de trabajo, dentro del ambiente castrense se han dirigido a los acontecimientos de alto impacto y sus consecuencias. La sobrecarga de trabajo, los arrestos, la violencia verbal, el abuso de poder, los cambios de turnos, se han considerado parte de la cultura “castrense”. Por esta razón los resultados de este estudio, son una aportación original, al tema de los riesgos psicosociales, al investigar el daño emocional, reflejado en trastornos psicósomáticos, que el personal del hospital militar de zona de Chetumal padece a consecuencia de su doble función, en calidad personal de sanidad – militar.

A continuación, se presentan las conclusiones, una vez analizada la relación de los riesgos psicosociales en el trabajo y los trastornos psicósomáticos, determinando su nivel de incidencia e identificando los tipos de trastornos psicósomáticos que se presentan entre el personal de sanidad militar del HMZ de Chetumal Quintana Roo se puede argumentar que:

Se encuentra asociado el trastorno del sueño, en el personal militar de sanidad del HMZ que acuden a consulta, de acuerdo a los resultados de la investigación, con las cargas de trabajo excesivas que están vinculadas con su grado militar y su función médica de especialidad.

En este orden de idea, según los resultados, las exigencias laborales al estar más allá de su capacidad de respuesta, se experimenten como quiebres emocionales y todo indica que son detonantes significativos para que se presenten trastornos gastrointestinales, particularmente colon irritable.

Las cargas de trabajo, los ritmos acelerados, la carga mental, alta responsabilidad, falta de control y autonomía sobre el trabajo que desempeña están relacionados con trastornos psiconeuróticos caracterizados por altos niveles de ansiedad y síndrome de *burnout*.

La percepción limitada, o nula percepción de desarrollo profesional, económico-personal, insuficiente participación y poca injerencia en la administración del cambio, a la luz de los hallazgos del estudio, sugieren que son factores relacionados con la generación de trastornos del dolor.

El personal militar de sanidad percibe desequilibrio entre los recursos necesarios y sus funciones, así como mal alineamiento con sus habilidades y experiencias, lo anterior relacionado con trastornos del sueño.

Las jornadas de trabajo extensa, y la interferencia que existe para el tiempo de ocio, necesidades individuales o familiares, se ha podido establecer en este estudio que tienen un vínculo de asociación con los trastornos gastrointestinales.

Las jornadas de trabajo extensas, la influencia de trabajos fuera, y las responsabilidades familiares se traducen en trastornos psiconeuróticos provocando regularmente cefaleas y migrañas.

Las jornadas de trabajo que interfieren con sus relaciones fuera del nosocomio, así como carencia de pautas y descansos generan fatiga mental que desencadenan trastornos psicósomáticos.

La falta de equilibrio existente entre jornada de trabajo y la interferencia en la relación trabajo-familia genera ansiedad que puede afectar procesos del pensamiento, generar sentimientos de confusión y provocar distorsiones de la percepción.

Los turnos poco flexibles, las jornadas continuas e inflexibles, también se vinculan con la depresión, lo que se estima según los resultados, que puedan ocasionar falta de concentración, errores continuos, olvidos frecuentes y apatía entre el personal bajo tales circunstancias.

La percepción de liderazgo en las áreas de mando, así como el hostigamiento psicológico generan trastornos somatomorfos, manifestados en el aparato locomotor produciendo artralgias y lumbalgias.

El nulo o escaso reconocimiento o retroalimentación relacionado con el desempeño personal o militar, la falta del sentido de pertenencia, ocasiona cuadros de ansiedad, pudiéndose manifestar mediante alteraciones como síndrome de *burnout*, o adicciones al trabajo.

El estudio del estrés es una temática de importancia, en cuanto a la promoción y restauración de la salud de las tropas como medio de fortalecimiento en la capacidad y disposición

combativa. Hay que recordar que, en el ejército, antes que profesionales de la salud, se es militar tal como lo indica el nombre “personal militar de sanidad”, lo que pone en un primer plano la función de las armas sobre la especialidad.

Las condiciones psicosociales de trabajo pueden tener un impacto perjudicial a nivel emocional y cognitivo como la ansiedad, la depresión, la angustia, el síndrome de estar quemado, la toma de decisiones y la atención, factores que contribuyen a la pérdida del bienestar de los colaboradores.

Efectivamente se identifican las seis fuentes de estrés que García (2013) menciona, para los militares que pueden suponer riesgos de naturaleza psicosocial y son:

1. Aspectos intrínsecos del propio trabajo, éstos se relaciona con la sobre carga del trabajo, y con las jornadas laborales, y las demandas del puesto en habilidades específicas; hay que mencionar que a pesar de que el Hospital Militar de Zona de Chetumal, cuenta con 73 militares de sanidad, cada uno de ellos tiene (de acuerdo con su cargo) tareas específicas asignadas por la “superioridad” (director, general, región, o dirección y sección de la cual depende); así mismo, el personal militar de sanidad que labora está considerado para comisiones dentro y fuera del área de su jurisdicción (X R.M.) y atiende a un total de 2 mil 370 militares (Quintana Roo) y 5 mil 832 derechohabientes, y algunos civiles que requieren el servicio médico. Cuentan con dos periodos vacacionales de 14 días cada uno a lo largo del año, mismos que pueden cambiar de improviso dependiendo de las necesidades del servicio; estas situaciones se relacionan directamente con el absentismo, la satisfacción laboral, la percepción de riesgo y la accidentalidad.

2. Estresores de rol, que se vinculan a la ambigüedad y al conflicto de rol. Esto se pudo identificar en el vínculo que existe entre las actividades realizadas que no se encontraban bien definidas con la insatisfacción en el trabajo. Es importante destacar que la doble función militar-sanidad trae como consecuencia una contradicción que en muchas ocasiones genera inestabilidad y desconcierto; por un lado, se le solicita al personal calidez y calidad con el derechohabiente, sin embargo, exigencia y maltrato dentro del cuerpo de colaboradores. También se encontró menor agotamiento emocional, y menor malestar cuando el personal cumplía una sola de sus funciones durante tiempos prolongados, lo que generaba mayor autorrealización personal y profesional.

3. En cuanto a las relaciones en el trabajo, se considera que éstas son un estresor de gran relevancia en la profesión militar, aunque también pueden formar un elemento preventivo. En este sentido, se sabe de antemano la importancia del espíritu de cuerpo, es decir, el apoyo social de

compañeros y superiores sobre la satisfacción laboral y el bienestar, encontrando que, aunque el apoyo social es un buen amortiguador del estrés, no funciona igual en todas las situaciones ni con todos los sujetos.

4. Del desarrollo profesional; esto puede ser una fuente de estrés, por un lado, la inseguridad laboral y la incongruencia en la posición. En el caso de personal militar, se debe entender que los ascensos, a pesar de ser un medio para subir de grado o adquirir asignación técnica, está vinculado con el estrés, pero también con la motivación.

5. Respecto al clima organizacional; los estresores en contextos militares son inminente, por lo que no tiene por qué perjudicar la salud, dado que todo aquel que pertenece al medio militar tiene la capacidad para amortiguar estados de tensión duraderos. Existen una serie de variables individuales y grupales capaces de amortiguar o modular el impacto de los estresores sobre los sujetos, entre las que destaca el clima organizacional positivo, que a través de programas de entrenamiento permanente se trata de preservar o fomentar.

6. Considerando el eje familia-trabajo, como se ha podido observar en el estudio, en contextos militares es siempre complicado, pues familia y ejército son dos instituciones, que requieren de una prestación individual muy completa a nivel psicológico, temporal y existencial, tanto que pueden llegar a exigirle todo el empeño e inteligencia cada una de ellas.

Dada la relevancia que tienen los riesgos psicosociales, es importante puntualizar que, en el Hospital Militar de Zona de Chetumal se carece de acciones para identificar, mitigar o en el mejor de los casos prevenir el estrés, la ansiedad y la fatiga entre sus colaboradores, enfermedades psicosociales que son la principal causa de ausentismo y baja productividad. El escenario está dado: un alto nivel de toxicidad del nosocomio, ocasionado por la manifestación de Factores de riesgos psicosociales. asociado con la presencia de desajustes mentales

Desde el enfoque del Modelo de Desarrollo Humano, los riesgos psicosociales se pueden entender como pérdida de empoderamiento de los trabajadores y también son el resultado de la capacidad empobrecida de una organización o empresa, para generar alternativas significativas y factibles, que puedan satisfacer las necesidades básicas y de orden superior en términos de Maslow (1982). El desarrollo humano solo tiene posibilidad cuando una persona encuentra las condiciones adecuadas para satisfacer sus necesidades y puede tener la oportunidad de trascender y alcanzar el desarrollo de sus potencialidades, tanto como pueda.

Haciendo referencia al concepto de desarrollo humano de Maslow (1991), se puede argumentar que, la motivación está encaminada a satisfacer las necesidades del hombre y aliviar sus tensiones, y la *metamotivación* se dirige a satisfacer necesidades de más alto nivel, favoreciendo así el desarrollo permanente e inagotable del individuo, hacia la conquista de sus potencialidades; todo mundo requiere apoyo para crecer emocionalmente y satisfacer sus necesidades básicas; y es el medio ambiente, quien juega un papel importante en la transición de un estado a otro, por tanto, las personas deben encontrar los medios adecuados para poder satisfacer sus necesidades, ampliar sus capacidades, y enfrentar la vida del mejor modo posible, de otro modo resulta imposible llegar a la autorrealización. Dicho lo anterior, el desarrollo humano es una condición facultativa para personas y organizaciones donde éstas pueden tener un determinado estilo de vida o modo de ser, como producto de una decisión libre y no de limitaciones económicas, psicológicas, éticas, morales e incluso operativas.

El desarrollo humano representa la capacidad que individuos y organizaciones poseen para expandir la gama de opciones que les permita gozar de una vida sana y duradera, tener acceso al conocimiento, contar con los medios suficientes y necesarios para vivir dignamente, y la posibilidad de participar en la vida de la comunidad en los asuntos colectivos, sin embargo, esto va más allá; Rogers (1985) centra su teoría en la autorrealización, considerando que ésta se da mediante las potencialidades del individuo, cuando la persona logra ser todo lo que puede ser, definiendo una identidad e individualidad plena; luego entonces, el desarrollo humano representa la oportunidad de disfrutar de un trabajo en un ambiente socialmente saludable y la posibilidad de laborar sin temor a ser hostigado por otros. Si se acepta que las opciones son cambiantes de situación a situación y de persona a persona, el desarrollo humano debe entenderse como un proceso abierto, continuo e inagotable, ya que es fruto de la manifestación de los recursos individuales y motivaciones interrelacionadas, las cuales como también dice Rogers (1982), se traducen en todo lo que un individuo realiza de modo inmediato y lo que puede llegar a hacer o alcanzar. En este orden de ideas el doctor afirma que la liberación de todo el potencial es algo que se logra, mientras que la motivación es la facultad de lograr; considera que, las personas plenas tienen la capacidad para poder identificar lo que es correcto y lo que no lo es; tienen la facultad y el discernimiento de poder tomar decisiones sin llegar a dudar de su capacidad reflexiva y su compromiso de poder llevar a buen término cualquier tipo de tarea que trate de seguir.

Es importante puntualizar que dentro de las organizaciones tóxicas la posibilidad de autorrealización se hace poco menos que imposible, por la serie de circunstancias que frenan el sano desarrollo del individuo.

Sin embargo, es importante reconocer que hoy por hoy y de acuerdo a los nuevos modelos organizacionales, hay empresas que pretenden romper el paradigma de vender trabajos enajenantes en contextos contaminados y buscan la certificación de buenos empleadores, no sólo porque brinden buenos salarios y excelentes prestaciones económicas, sino porque generan ambientes sociales en los que la camaradería, la amistad, el respeto, el compromiso y el trabajo se combinan de una manera armoniosa, para obtener una ganancia individuo - organización.

Dada la importancia gubernamental que se le otorga al bienestar individual y colectivo como parte del progreso hacia una vida digna y saludable, resulta importante centrarse en los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, en las consecuencias en la salud del individuo y en la seguridad del trabajador, que si bien, organizaciones como el ejército se rigen por leyes y reglamentos que establecen pautas de conducta rígidas y establecidas para el cumplimiento del deber, se tiene que considerar la calidad de vida, y bienestar de los miembros que pertenecen a los diferentes servicios, unidades, e instalaciones militares (especialmente a los médicos, enfermeras y personal médico de apoyo) y contener, afrontar o eliminar enfermedades físicas y psicológicas que adquieren en la ejecución de su trabajo.

Particularmente la institución, para el personal castrense tiene un significado especial de identidad y membrecía que la distingue de los miembros de instituciones civiles. La ideología de adoctrinamiento establece anclas emocionales, que son de un valor fundamental en el cumplimiento del deber. Se puede considerar entonces que el *mobbing*, *burnout* o estrés laboral, tienen efectos mayores, que los causados en colaboradores de organizaciones civiles, cuya membrecía, no tenga impacto en la identidad de la persona de forma significativa. En el caso del personal de sanidad militar del Hospital Militar de Zona de Chetumal, el efecto de los Riesgos Psicosociales es doble: por un lado, genera comúnmente, ausentismo del servicio, y por otro lado desviación de recursos para la atención médico – psicológica del personal afectado. Es obvio que el servicio de calidad y calidez que se establece como objetivo institucional, se ve seriamente afectado.

Sin lugar a dudas, el trabajo, tiene un rol importante en la salud física y mental de los individuos. En relación a los turnos laborales, el estrés se relaciona con las jornadas laborales de

duración larga. La salud se ve afectada por deprivaciones del sueño o por la fatiga del mismo ritmo de trabajo físico o mental. El incremento de estrés es originado por dificultades para invertir los ritmos circadianos biológicos, deteriorada o mala calidad del periodo de descanso o sueño, las exigencias del tipo de trabajo y las relaciones humanas efectivas estables que se mantienen en la organización. La fatiga puede predisponer al militar a sufrir estrés, pero también a que se agraven afecciones como las que se han mencionado a lo largo del presente trabajo. Se ha identificado que estrés y fatiga son mayores entre los trabajadores de turnos nocturnos, sobre todo en áreas de vigilancia. Las condiciones del trabajo se aprecian de forma estresante en la medida en que se observa que involucran altas exigencias de trabajo que no concuerdan con el conocimiento y las competencias (capacidades, habilidades) de los colaboradores, sobre todo cuando éstos (como en el caso del personal militar de sanidad del HMZ) tienen poco control sobre el trabajo y reciben poco apoyo en él.

De las relaciones interpersonales, ha quedado reconocido tres grupos importantes de relaciones: relaciones con superiores, relaciones con subordinados (ambas relaciones simétricas) y relaciones con compañeros de trabajo (relaciones complementarias) que al mismo tiempo se han señalado como posibles estresores. También se ha encontrado que las relaciones sanas entre colaboradores y miembros de los grupos de trabajo son esenciales para la salud tanto de los individuos como de la organización.

Si bien es cierto, que en el ejército existe una fuerte identificación entre sus miembros por efecto del llamado “espíritu de cuerpo”, también es cierto que se carece de empatía y afecto entre sus integrantes, condición que, de acuerdo a Maslow, coadyuvan a una estima alta, incluyendo sentimientos de confianza, competencia, independencia y libertad.

Es importante apuntar que la libertad de ser, de elegir, de disfrutar la vida, se ve seriamente coartada por los riesgos psicosociales; en el personal del Hospital Militar de Zona de Chetumal, los padecimientos psicosomáticos surgidos de los factores de riesgo identificados, le afectan la calidad de vida y naturalmente su desempeño; esto cobra un especial interés, cuando se observa la relevancia que tiene el personal de sanidad en la vida de la comunidad a través de sus programas de asistencia social.

Finalmente, la autora de este trabajo considera que, si bien los factores psicosociales encontrados en la estructura del trabajo y su naturaleza, son determinantes para la salud y el bienestar de los trabajadores, también se deben tener en cuenta, los factores estratégicos de

afrontamiento y los recursos resilientes de las personas, dado que son elementos importantes, que surgen del interior de contexto que genera los factores de riesgo. Siguiendo el enfoque de la cuarta fuerza de la psicología y la orientación *Masloviana*, y en función de haber encontrado durante el proceso de investigación, personas excepcionales, que aun a pesar de las circunstancias tóxicas en las que se encontraban, tenían una impresionante capacidad de respuesta adaptativa, queda investigar a estas personas que salen de los promedios, para conocer, comprender y modelar sus habilidades que son una verdadera fortaleza espiritual que es digna de ser aprendida.

Por la experiencia profesional de quien presenta este trabajo dentro del ambiente militar, se propone un programa inicial de reducción, sobre la naturaleza de los Riesgo Psicosociales, con el fin de evitar efectos de resistencia, sobre todo dentro de los oficiales cuya experiencia en el colegio militar, les ha enseñado que el abuso del poder puede ser permitido y tolerado.

Propuesta inicial de atención a los RPST en el Hospital Militar de Zona

X R.M.

34/a. Z.M.

**SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR DN-11
SECCIÓN DE SALUD MENTAL
HOSPITAL MILITAR DE ZONA DE CHETUMAL**

PROGRAMA DE CURSO TALLER DE SALUD MENTAL, FACTORES DE RIESGO
ADiestramiento: PSICOSOCIAL EN PERSONAL DEL E. y F.A.M.
“EMPRESA NO TOXICA, LIBRE DE RIESGOS PSICOSOCIALES”
NOMBRE DEL CURSO:
SEDE: HOSPITAL MILITAR DE ZONA DE CHETUMAL
AUTORIZACION:
DEPARTAMENTO: SV. PSICOLOGIA DEL H.M.Z.
RESPONSABLE: SGTO. 1/o. AUX. ASIST. TRAT. MED. BLANCA VERONICA MORENO GARCÍA
TIEMPO HORAS TEORÍA 15 – HORAS PRÁCTICA – 15 (AUTORIZADAS)
DIRIGIDO A PERSONAL DEL HOSPITAL MILITAR DE ZONA DE TODAS LAS
CUPO JERARQUÍAS (JEFES, OFICIALES Y TROPA)
24 POR GRUPO

1. Antecedentes.

OBJETIVOS PRIORITARIOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA

Objetivo prioritario 1.- Impulsar un auténtico liderazgo en todos los niveles jerárquicos, que priorice la disciplina militar y privilegie la moral del personal y el bienestar de sus familias; y la estrategia prioritaria.

1.6.- Promover la igualdad e inclusión entre los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

2. Objetivo(s) general(es) del curso – taller.

- I. Identificar las características y naturaleza de los riesgos psicosociales dentro de las organizaciones tóxicas.
- II. Saber detectar las distintas implicaciones que tiene cada uno de los riesgos psicosociales en la salud física y psicológica del personal militar.
- III. Conocer las responsabilidades de la institución y de cada uno de los miembros dentro y fuera de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- IV. Elaborar propuestas para redactar un manual de procedimientos interno sobre factores de riesgo psicosocial que se ajusten al medio castrense, donde se limiten y definan conceptos, así como la actuación de cada uno de los especialistas implicados, que permitan proceder de manera oportuna,

eficaz y eficiente ante situaciones de riesgo, procurando preservar o recuperar la salud física y mental del personal que labora en una instalación militar.

- V. Identificar de manera precisa los criterios, dominios y dimensiones de los factores de riesgo psicosocial dentro del medio militar, y, criterios, dominios y dimensiones de las situaciones desafiantes relacionadas con la disciplina y formación castrense, que establecen las leyes y reglamentos militares, para poder en un futuro adaptar instrumentos para la evaluación y diagnóstico de riesgos psicosociales en las fuerzas armadas mexicanas.
- VI. Cambio de actitudes y de comportamiento en el personal militar de sanidad que opera en las instalaciones del Hospital Militar de Zona a fin de generar ambientes sanos y de crecimiento, que permitan el desarrollo de competencias interpersonales para prevenir trastornos físicos y mentales derivados de la toxicidad en el trabajo.

3. Competencia(s) a desarrollar.

Competencias Básicas

Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Competencias Transversales

Analizar los problemas y situaciones complejas, identificando sus aspectos más relevantes y sus causas, en función de la información disponible.

Demostrar capacidad de organización y planificación necesarias para el ejercicio de la profesión militar de especialidad lo que incluye definir prioridades, establecer los planes de acción necesarios para alcanzar los objetivos, definir las metas intermedias y las contingencias que puedan presentarse y establecer las oportunas medidas de control y seguimiento.

Demostrar capacidad de creatividad y de innovación. Ser receptivo a nuevas ideas y ser capaz de generar formas alternativas de ver y definir los problemas Trabajar en equipos de carácter interdisciplinar, colaborar de forma activa y asumir responsabilidades para contribuir a la consecución de los objetivos marcados, tomar decisiones y solucionar problemas.

4. Temario.

No.	Tema	Subtema
1	Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.	1.1 Demanda – carga de trabajo 1.2 Control Sobre el trabajo 1.3 Liderazgo en el trabajo 1.4 Apoyo social 1.5 Entorno institucional 1.6 Violencia laboral
2	Consecuencias de los riesgos psicosociales	1.1 Estrés laboral 1.1.1 El modelo de demandas/control de Karasek. 1.1.2 El apoyo social: un modelo interactivo del estrés 2.2 <i>Burnout</i> 2.3 <i>Mobbing</i>
3	Efectos de los riesgos psicosociales	3.1 Trastorno de ansiedad 3.2 Trastornos no orgánicos del sueño – vigilia 3.3 Trastorno de estrés grave y de estrés 3.4 Estrés postraumático
4	Evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos	4.1 Riesgos psicosociales en el Ejército mexicano 4.1.1 Criterios 4.1.2 Dominios 4.1.3 Dimensiones 4.2 Situaciones desafiantes relacionadas con la disciplina y formación castrense. 4.2.1 Criterios 4.2.2 Dominios 4.2.3 Dimensiones
5	Intervención en los riesgos psicosociales	5.1 Responsabilidad institucional 5.2 Responsabilidad individual 5.3 Responsabilidad como especialistas
6	Bienestar Laboral	6.1 Organizaciones tóxicas 6.1.1 Desvinculación 6.1.2 Desorganización 6.1.3 Desilusión 6.1.4 Desinformación 6.2 Organizaciones saludables 6.3 Bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo

5. Actividades de aprendizaje.

I Factores de riesgo psicosocial en el trabajo.		
Competencias	Actividades de aprendizaje	Tiempo
<p>Especifica Identifica los factores tóxicos, que afectan directamente el bienestar y la calidad de vida en el ambiente de trabajo.</p> <p>Genéricas. Capacidad de análisis y síntesis. Comunicación oral y escrita. Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participaran activamente en conferencia sobre el tema. • Observaran el video “empresas toxica” • Discutirán en grupo sobre el entorno laboral. • Describirán en grupo ejemplos que surgen del trabajo cotidiano sobre violencia en el trabajo y control laboral. • Presentaran en plenaria los trabajos realizados en grupo. 	4 horas
II Consecuencias de los riesgos psicosociales		
<p>Específicas Identificaran la naturaleza de los riesgos psicosociales, sus características y consecuencias</p> <p>Genéricas Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de análisis y síntesis. Aplica los conocimientos en la práctica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participaran activamente en conferencia “Los Riesgos Psicosociales”. • Responderán un cuestionario para diferenciar los tipos de riesgos psicosociales. • En equipos organizaran dramatizaciones sobre los diferentes riesgos psicosociales • Discutirán sobre las consecuencias de los riesgos psicosociales • Elaboraran por equipo un informe de ejemplos concretos sobre el tema. • Presentarán en plenario trabajo de equipo. 	6 horas

III Efectos de los riesgos psicosociales		
<p>Específicas</p> <p>Identificarán el vínculo que existe entre los aspectos tóxicos de la organización con los problemas de salud concomitantes</p> <p>Genéricas</p> <p>Capacidad de análisis y síntesis. Habilidad para buscar soluciones y Capacidad de trabajar en equipo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Observará la película “estrés el mal de nuestros tiempos” • Participará en la conferencia sobre “Trastornos psicosomáticos” • Analizará en equipo cuál es el estado que guarda la gente en la organización con relación al tema. • Redactarán un documento que proponga formas de solucionar, los efectos de los riesgos psicosomáticos. • Participarán en el debate de grupo “propuestas para el bienestar en el trabajo” 	<p>40 horas</p>
IV Evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos		
<p>Específica</p> <p>Identificarán el estado real que guarda la organización sobre los riesgos psicosociales y sus consecuencias</p> <p>Genérica</p> <p>Toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de trabajar en equipo. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participarán activamente en la conferencia “Evaluación de nuestra organización.” • Contestarán un cuestionario tipo Likert sobre credibilidad de los resultados. • Comentarán los resultados con sus compañeros de equipo y establecerán una propuesta de mejora del ambiente de trabajo. • Los presentarán en el grupo en sesión plenaria 	<p>6 horas</p>
V Intervención en los riesgos psicosociales		
<p>Específicas</p> <p>Agruparán la serie de responsabilidades que corresponden a cada categoría de responsabilidades sobre los riesgos psicosociales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participarán activamente en la exposición sobre el tema de responsabilidades en los riesgos psicosociales. • Observarán el video “employer branding” • Elaborarán en equipo un mapa conceptual sobre la clasificación de responsabilidades en los riesgos psicosociales. 	<p>5 horas</p>

<p>Genéricas Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad de trabajar en equipo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Explicaran en el grupo el mapa conceptual elaborado. 	
<p>VI Bienestar Laboral</p>		
<p>Específicas Elaboraran una propuesta de mejora institucional para eliminar la toxicidad y promover bienestar y calidad d vida en el trabajo.</p> <p>Genéricas Capacidad de análisis y síntesis. Habilidad para buscar soluciones y Capacidad de trabajar en equipo</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Realizaran la lectura del texto “Organizaciones tóxicas” •Discutirán en equipo los factores que determinan la toxicidad de una organización” •Elaboraran por equipo un mentefacto sobre factores tóxicos en una empresa. •Elaboraran por equipo una carta de compromisos para fortalecer a la organización, como una institución socialmente responsable, libre de toxicidad con el compromiso de todos. •Se expondrá el trabajo ante el grupo. •Elaboraran un documento único, con la participación de representantes de cada equipo denominado “carta compromiso para el bienestar y la calidad de vida institucional”. 	<p>5 horas</p>

6. Fuentes bibliográficas.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Maslow, A. (1982). <i>La amplitud potencial de la naturaleza humana</i>. México: trillas. 2. Maslow, A. (2007). <i>El hombre autorrealizado: hacia una psicología del Ser</i>. Barcelona: Kairós. 3. Organización Internacional de Trabajo [OIT] (2012). <i>Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo</i>. vol. 2, núm. 5, pp. 1526 – 3927 https://higieneysseguridadlaboralcvs.files.wordpress.com/2012/04/oit-enciclopedia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo.pdf 4. Piñuel, I. (2008). <i>Mobbing, estado de la cuestión</i>. Madrid: Gestión 2000 5. Rogers, C. (1985). <i>El proceso de convertirse en persona</i>. México: Paidós 6. Ronquillo, J. (2019). El Bienestar Organizacional, una Megatendencia Global, <i>Revista Pienso</i>, en vol.1, núm. 4, pp. 31-39.
--

Lista de Referencias

- Acevedo, G., Sánchez, J., Farías, M. y Fernández, A. (2013). Riesgos Psicosociales en el Equipo de Salud de Hospitales Públicos de la Provincia de Córdoba, Argentina. *Ciencia & trabajo*, vol.15, núm. 48, 140-147.
- Aguado, J. Bátiz, A. y Quintan, S. (2013). El estrés en personal sanitario hospitalario: estado actual. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, vol. 59, núm.231, pp. 259-275.
- Akerstedt, T. (1988). Sleepiness as a consequence of shift work. *Journal of Sleep Research*, vol.11, núm. 1, pp. 17-34.
- Akerstedt, T. (1995). Horas de trabajo, somnolencia y los mecanismos subyacentes. *Revista de investigación del sueño*, vol. 4, núm. 2, pp.15-22.
- Alba, M. Hernández, C. Puga, C. (2013). *El acoso laboral en hospitales públicos de la ciudad de México*. XVIII Congreso Internacional de Contaduría Administración e Informática: México.
- Alcántara, G. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad. Venezuela; *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, vol. 9, núm. 1, pp. 93-107
- Aldrete, M., Navarro, C., González, R., Contreras, M., y Pérez, J. (2015). Factores psicosociales y síndrome de burnout en personal de enfermería de una unidad de tercer nivel de atención a la salud. *Ciencia & trabajo*, vol. 17, núm. 52, pp. 32-36.
- Aranda, C. Pando, M. y Salazar, J. (2015). Síndrome de burnout en trabajadores de diversas actividades económicas en México. *Revista Iberoamericana de Psicología: ciencia y tecnología*, vol. 8, núm. 2, pp. 23-28.
- Argyris, C., & Schön, D. (1979). *Organizational learning: A theory in action perspective*. Boston: Addison-Wesley.
- Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] (1948). *Declaración universal de los derechos humano, Resolución 217 (III). 183a. sesión plenaria*. Paris: Organización de las Naciones Unidas.
- Asociación Psiquiátrica Americana [APA] (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales [DSM-5]*. Argentina: Médica Panamericana.

- Beale, D., Clarke, D., Cox, T., Leather, P. y Lawrence, C. (1999). Sistema de memoria en incidentes violentos: Evidencia a partir de patrones de reincidencia. *Revista de Psicología de la Salud Ocupacional*, vol, 4, núm. 3, pp. 233–244
- Benavides. F., Ruiz, C., y García, A. (1997). Salud laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. *Revista Española de Salud Pública*, vol. 71, núm. 4, pp. 409-410.
- Berne, E. (1969). *Los juegos en que participamos*. México: Diana
- Brea, L. (2014). *Factores determinantes del sentido de pertenencia de los estudiantes de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Campus Santo Tomás de Aquino*. Tesis doctoral. Universidad Católica Madre y Maestra.
- Brito, J., Juárez, A., Nava, E., Castillo, J. y Brito, E. (2019). Factores psicosociales, estrés psicológico y burnout en enfermería: un modelo de trayectorias. *Enfermería Universitaria*, vol. 16, núm. 2, pp. 139-148.
- Bustillos, M., Rojas, M., Sánchez, C., Sánchez, P. Montalvo, A., Rojas, M., y (2015). Riesgo psicosocial en el personal de enfermería. Servicio de urgencias en Hospital Universitario de Cartagena. *Revista Duazary*, vol. 12, núm. 1, pp. 32-40.
- Cáceres, G. (2006). *Prevalencia del Síndrome de Burnout en personal sanitario militar*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Calderón, J. Laca, F. y Pando, M. (2017). La autoeficacia como mediador entre el estrés laboral y el bienestar. *Psicología y Salud*, vol. 27, núm.1, pp. 71-78.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014). Reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud. México: Diario Oficial de la federación [DOF]
- Canales, M., Valenzuela, S. y Paravic, T. (2016). Condiciones de trabajo de los profesionales de enfermería en Chile. *Enfermería universitaria*, vol. 13, núm. 3, pp. 178-186.
- Castro, J. Palacios, M., Paz, M., García. G, y Moreno, L. (2014). *Salud, Ambiente y Trabajo*. México: McGraw-Hill.
- Chappell, D. & Di Martino, V. (2006). *Violence at work*. Geneva: International Labour Office.
- Chávez, M. y Rosalino, L. (2014). *Estrategias de afrontamiento al Mobbing en Profesionales de Enfermería*. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
- Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (2001). *Informe sobre el acoso moral en el lugar de trabajo*. Bruselas: Parlamento Europeo 1999- 2004.

- Comité Mixto OIT-OMS (1984). *Factores psicosociales en el trabajo: Naturaleza, incidencia y prevención*. Ginebra. Oficina Internacional del Trabajo.
- Congreso de Colombia (2006). *Ley 1010 de 2006*. Colombia. Diario Oficial No. 46.160,
- Consejo de las Comunidades Europeas [CCE] (1989). *Directiva 89/391/CEE del consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo*. Bruselas. Diario Oficial de la Unión Europea.
- Cooper, C. (1988). Reacciones al estrés en los trabajadores manuales y no manuales. En: Kalimo, R., El-Batawi, M. y Cooper, C. (Coord.). *Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud*. (pp. 90-96). Bélgica: OMS.
- Cortés, E., Ramírez, M., Olvera, J. y Arriaga, Y. (2009). El comportamiento de salud desde la salud: la salud como un proceso. *Alternativas en Psicología*, Año XIV, núm. 20, pp. 89-103.
- Courel, R. (1996). *La cuestión psicosomática*. Buenos Aires: Manantial.
- Cox, T., Griffiths, A. y Rial-González, E. (2000). *Estrés relacionado con el trabajo*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- Darr, W. y Johns, G. (2008). Tensión laboral, salud y ausentismo: un meta análisis. *Journal of Occupational Health Psychology*, vol. 13, núm. 4, pp. 293-318.
- De la fuente, R. (1992). *Psicología Médica*. México: Fondo de cultura Económica
- De Peretti, A. (1973). *Libertad y relaciones humanas*. Barcelona: Marova
- Dejours, Ch. (2009). *El desgaste mental en el trabajo*. Madrid: Modus Laborandis
- Del Rio Portilla, I. (2006). Estrés y sueño. *Revista Mexicana de Neurociencias*, vol. 7, núm. 1, pp. 15-20.
- Department of Mental Health and Substance Use, World Health Organization [WHO] (2022) *WHO guidelines on mental health at work*. Switzerland: World Health Organization [WHO].
- Dimsdale, J., Xin Y., Kleinman, A., Patel, V., Narrow, W., Sirovatka. y Regier, D. (2009) *Manifestaciones somáticas de los trastornos mentales. Perfeccionamiento de la Agenda de Investigación para el DSM-V*. Argentina: Elsevier Masson.
- Dollard, J. y Miller, N. (1977). *Personalidad y psicoterapia*. Bilbao: Desclee De Brouwer
- Dubos, R. (1975). *El espejismo de la salud: Utopía, progreso y cambio social*. México: Fondo de Cultura Económica

- Duque, J. (2016). *El acoso laboral en el ejército colombiano*. Tesis de Licenciatura. Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín.
- Edwards, J. & Cooper, C. (1988). Research in stress, coping, and health: Theoretical and methodological issues. *Psychological Medicine*, vol. 18 núm. 1, pp. 15–20.
- El-Batawi, M. (1988). *A behavioral theory of the firm*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Elferin, A., Grebner, S. y Tribolet, F. (2012). El largo brazo de la presión del tiempo en el trabajo: falla cognitiva y casi accidentes en el trayecto. *Revista Europea de Psicología del trabajo y las organizaciones*, vol. 22, núm 6, pp. 737–749.
- Engels, F. (2014). *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre*. Madrid: Godot: Exhumaciones
- Etkin, J. (2003). *Complexity management in organizations*. Oxford: Oxford University Press.
- Fedorova, A. & Polents, I. (2017). Toxic Working Conditions and Social Policy within Companies. *DEStech Transactions on Social Science Education and Human Science*: vol. 45, núm 23. pp. 53 - 56 .
- Ferrand, J., Verret, C., Trichereau, J., Rodier, J., Viance, P. & Migliani, R. (2012). Psychosocial risk factors, job characteristics and self-reported health in the Paris Military Hospital Group (PMHG): a cross-sectional study. *BMJ Open*, vol. 2, núm. 4, pp. 1-10.
- Fjell, Y., Osterberg, M., Alexanderson, K., Karlqvist., L. & Hellgren, C. (2007). Appraised leadership styles, psychosocial work factors, and musculoskeletal pain among public employees. *Archivos Internacionales de Salud Ocupacional y Ambiental*, vol. 81, núm. 1, pp. 19-30.
- Floderous, M. (2009). *Mobbing: La violencia psicológica como fuente de estrés laboral*. Barcelona: Global.
- Flores, C., Ponce, R., Ruíz, M. y Corral, R. (2015). Factores relacionados con la calidad de atención de enfermería. *Revista de enfermería IMSS*, vol. 23, núm. 3, pp. 143-148.
- Freud, S. y Breuer, J. (1992). *Estudios sobre la histeria. Obras completas. (Vol. II)*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gabin, M., Escudero, M. y Vázquez, B. (2010). *Empresa y administración*. España: Paraninfo.
- García M. y Gil, M. (2016). El estrés en el ámbito de los profesionales de la salud. *Persona, Revista de Psicología de Universidad de Lima*, núm. 19, pp. 11-30.

- García, S. (2013). Revisión de programas de resiliencia basados en la evidencia en los ejércitos, *Sanidad Militar*, vol. 3, núm. 69, pp. 182-194.
- Gartner, F., Nieuwenhuijsen, K., Van Dijk, F. y Sluiter, J. (2010). El impacto de los trastornos mentales comunes en el funcionamiento laboral de las enfermeras y profesionales de la salud afines: una revisión sistemática. *International Journal of Nursing Studies*, vol.47, núm.10, pp. 1047-1061.
- Geen, H. (2001). Psychosocial work environment and depression: Epidemiologic assessment of the demand-control model. *American Journal of Public Health*, vol. 90, núm. 11, pp. 1765-2000.
- Gibson, J. Ivancevich, J. Donnelly, J. y Konopaske, R. (2011). *Organizaciones: comportamiento, estructura y proceso*. México. McGraw Hill.
- Gil, P. y Peiró, J. (1997). *Desgaste psíquico en el trabajo: el síndrome de quemarse*. Madrid: Síntesis.
- Gil, P. y Peiró, J. (2000). Un estudio comparativo sobre criterios normativos y diferenciales para el diagnóstico del síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) según el MBI-HSS en España. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, vol. 16, núm. 2, pp. 135-149.
- Gimeno, M. (2012). *El modelo emergente de la organización saludable: factores para su construcción y desarrollo evolutivo*. Tesis de maestría. Universitat Jaume I.
- Goffman, E. (1972) *Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gómez, J. (2014). *Psicología de la sexualidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Gómez, R. (2004). El estrés laboral del médico: Burnout y trabajo en equipo. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, vol. 4, núm. 90, pp. 42-56.
- González, M. y Landero, R. (2008). Síntomas psicósomáticos y estrés. Comparación de un modelo estructural entre hombre y mujer. Monterrey; *Ciencia UANL*, vol. 11, núm. 4, pp. 403-410.
- Goo, P., Min, K., Chang, S., Kim, H. & Min, J. (2009). Job stress and depressive symptoms among Korean employees: The effects of culture on work. *International Archives of Occupational & Environmental Health*, vol. 82, núm. 3, pp. 397-405.
- H. Congreso Nacional de Chile (2012). *Ley 20607*. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Biblioteca del congreso nacional de Chile.

- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Herzberg, F., Mausner, B., & Bloch S, B. (1959). *The motivation to work*. New York, NY: Wiley.
- Hirigoyen, M. (2001). *El acoso moral en el trabajo. Distinguir lo verdadero de lo falso*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Hoel, H., Sparks, K., y Cooper, C. (2001). *El costo de la violencia/estrés en el trabajo y los beneficios de un entorno de trabajo libre de violencia/estrés. Informe encargado por la Organización Internacional del Trabajo [OIT]*, Ginebra: Universidad de Manchester.
- Jefatura del Estado (1995). *Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del código penal. Título VII, De las torturas y otros delitos contra la integridad moral*. España: Boletín oficial del estado.
- Jiménez, C., Orozco, M. y Cáliz, N. (2017). Factores de riesgos psicosociales en auxiliares de enfermería de un hospital de la red pública en la ciudad de Bogotá, Colombia. *Revista U.D.C.A Actualidad y Divulgación Científica*, vol. 20, núm.1, pp. 23-32.
- Juárez, A. (2017). ¿Qué son los factores psicosociales del trabajo? En Blanco, G y Feldman, L. (Eds.) *Factores psicosociales laborales y sus efectos, haciendo visible lo invisible* (pp. 13-42). Caracas: Araca Editores.
- Kalimo, R. (1988). Los factores psicosociales y la salud de los trabajadores: panorama general. En: Kalimo, R. El-Batawi, M. y Cooper, C. (Eds.) *Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud*. (pp. 9 - 14), Ginebra: Organización Mundial De La Salud.
- Kanaan, R., Lepine, J., y Wessely, S.(2009) Asociaciones de los síndromes somáticos funcionales. En Dimsdale, J., Xin, Y., Kleinman, A., Patel, V., Narrow, W. Sirovatka, P. & Regier, D. (Eds.). *Manifestaciones somáticas de los trastornos mentales. Perfeccionamiento de la agenda de investigación para el DSM-V*. (pp. 9- 17). Argentina: Elsevier Masson
- Karasek, R. & Theorell. T. (1990). *Healthy Work, Stress, Productivity and the Reconstruction of Working Life*. Nueva York: Basic Books
- Karasek, R. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. *Administrative Science Quarterly*, vol. 24, núm. 2, pp. 285–308.
- Karasek, R. y Siegrist, J. (2004). *Mobbing: vencer el acoso moral*. Madrid: Planeta.

- Karasek, R., Baker, D., Marxer, F., Ahlbom, A. & Theorell, T. (1981). Job decision latitude, job demands, and cardiovascular disease: a prospective study of Swedish men. *American Journal of Public Health*, vol. 71, núm. 7, pp. 694–705.
- Kawakami, N. y Tsutsumi, A. (2010). Estrés laboral y salud mental entre trabajadores en Asia y el mundo. *Journal of Occupational Health*, vol. 52, núm. 1, pp. 1-3
- Kinget, M., y Rogers, C. (1971). *Psicoterapia y relaciones humanas*. España: Alfaguara.
- Kirmayer, L. y Sartorius, N. (2009) Modelos culturales y síndromes somáticos. En Dimsdale, J., Xin, Y., Kleinman, A., Patel, V., Narrow, W. Sirovatka, P. y Regier, D. (Eds.). *Manifestaciones somáticas de los trastornos mentales. Perfeccionamiento de la agenda de investigación para el DSM-V*. (pp. 19- 38). Argentina: Elsevier Masson.
- Kondo A., González, A. y Parrado, L. (2020). *Estrés laboral en militares y factores relacionados: revisión de alcance, 2010-2020*. Tesis de especialidad. Universidad del Rosario.
- Lafarga, J. (1986). Contexto histórico del enfoque centrado en la persona. En: Lafarga, J. (coord.) *Desarrollo del potencial humano*, (pp. 24 - 56). México: Trillas.
- Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer Publishing Company.
- Lazarus, R. (1966). *Psychological Stress and the Coping Process*. Washington, DC: McGraw-Hill.
- Lazarus, R. y Folkman, S. (1986). *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca.
- Leka, S., Griffiths, A. y Cox, T. (2004). Estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, personal directivo y representantes sindicales. *La organización del trabajo y del estrés: Serie protección de la salud de los trabajadores*, vol. 3, núm. 2, pp. 1-37.
- Levi, L. (1971). *Stress and disease. The Psychosocial environmental psychosomatic diseases*. Oxford: Oxford University Press.
- Levi, L. (1984). Work, stress and health. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, vol, 10, num. 6, pp. 495–500.
- Levi, L. (1988) Las enfermedades psicosomáticas como consecuencia del estrés profesional. En Kalimo, R. El-Batawi, M. y Cooper, C. (eds.). *Los factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud*. (pp.76- 89) Ginebra: Organización Mundial De La Salud.
- Levin, E. (2002). Aborde el estrés laboral para mejorar la productividad y reducir el ausentismo. *World Health Organizationson*, vol. 34, núm. 2, pp.21-27.

- Lieb, R. Meinschmidt, G. y Araya, R. (2009) Epidemiología de la asociación entre los trastornos somatomorfos y los trastornos de ansiedad y depresivos. En Dimsdale, J., Xin, Y., Kleinman, A., Patel, V., Narrow, W. Sirovatka, P. y Regier, D. (Eds.). *Manifestaciones somáticas de los trastornos mentales. Perfeccionamiento de la agenda de investigación para el DSM-V.* (pp. 1-8). Argentina: Elsevier Masson.
- Llorens, C., Moncada, S., Alós, R., Cano, E., Font, A., Gimeno, X., Jódar, P., López, V., y Sánchez, A. (2010). Exposiciones de riesgo psicosociales y prácticas de gestión de la mano de obra. Una aproximación. *Scand J Public Health*, vol. 38, núm 3, pp. 46-55.
- López, B., Osca A. y Rodríguez, M. (2008). Estrés de rol, implicación con el trabajo y burnout en soldados profesionales españoles; *Revista latinoamericana de psicología*, vol. 40, núm. 2, pp. 293-304.
- Luengo, C. (2017). *Modelos de relación de las condiciones de trabajo subjetivas, profesionalismo y capital psicológico con la percepción de la calidad del cuidado de profesionales de enfermería chilenos.* Tesis doctoral, Universidad de Concepción.
- Maglio, A., Injoke-Ricle I., y Leibovich, N. (2010). Inestabilidad laboral. Presentación de un modelo empírico acerca de su impacto psicológico. *Universidad Nacional de la Plata. Orientación y Sociedad*, vol. 10 núm. 4, pp. 1-26.
- Maier, N. (1955). *Psicología Industrial.* Madrid: Editorial Rialp.
- Manrique de Lara, Z. y Caamaño, G. (2010). El impacto de la Alienación Laboral sobre las Conductas Desviadas en el Trabajo: Un estudio Exploratorio. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, vol. 26, núm. 1, pp. 79–92.
- Marin, G. (1975). *Manual de investigación en psicología social.* México: Editorial Trillas.
- Marmot, M. y Wilkinson, R. (2006). *Los determinantes sociales de la salud.* Oxford: Universidad de Oxford.
- Martínez, J. (2021). Trastornos de estrés agudo: consideraciones a partir de un caso clínico en el ámbito militar. *Revista Ansiedad y estrés*, vol. 27, núm. 7, pp. 15–21.
- Marx, K. (1967). *Salario, precio y ganancia.* Mexico: Siglo XXI.
- Maslach, C. & Jackson, S. (1981). *Maslach Burnout Inventory Manual.* Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
- Maslow, A. (1982). *La amplitud potencial de la naturaleza humana.* Editorial Trillas
- Maslow, A. (1991). *Motivación y personalidad.* Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

- Maslow, A. (2007). *El hombre autorrealizado: hacia una psicología del Ser*. Buenos Aires: Kairós.
- Matteson, M. (1988). *Estrés y trabajo: una perspectiva gerencial*. México: Editorial Trillas.
- McClelland, D. (1989). *Estudio de la motivación humana*. Madrid: Narcea S.A.
- Merino, M., Carrera., Arribas, N., Martínez, A., Vázquez, P., Vargas, A., y Fikri, N. (2018). Burnout y factores de riesgo psicosocial en el personal de un hospital de larga estancia. *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 34, núm. 11, pp. 17-24.
- Molero, M., Pérez, M. y Gázquez, J. (2016). Acoso laboral entre personal de enfermería. Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia. *Revista Enfermería Universitaria*, vol. 13, núm. 2, pp. 114-126.
- Monat, A. & Lazarus, R. (1991). *Stress and Coping: An Anthology*. Columbia: Columbia University Press.
- Montaño, M., Dossman, X., Herrera, J., Bronet, A. y Moreno, C. (2006). Helicobacter pylori y estrés psicosocial en pacientes con gastritis crónica. *Colombia Médica*, vol.37, núm. 2, pp. 39-44.
- Monteza, N. (2012). *Influencia del clima laboral en la satisfacción de las enfermeras del centro quirúrgico hospital Essalud, Chiclayo 2010*. Tesis doctoral Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
- Morales, M. y Ronquillo, J. (2021). Caracterización del estrés laboral y su impacto en la productividad en la industria maquiladora de Reynosa Tamaulipas. *Digital Publisher CEIT*, vol. 6, núm. 2, pp. 183-192.
- Moyer, A. (2002). *Estrés y Trabajo: una perspectiva gerencial*. México: Editorial Trillas.
- Navarro, C. (2015). *Calidad de vida, trabajo y salud en los profesionales sanitarios: Un estudio en el Hospital General Universitario de Alicante, España*. Tesis de Doctorado. Universidad de Alicante.
- Neffa, J. (2015). *Los riesgos psicosociales en el trabajo: contribución a su estudio*. Buenos Aires: Ceil-Conicet.
- Noriega, M. (1993). Organización laboral, exigencias y enfermedad. En Laurell, A. (Coord.), *Para la investigación sobre la salud de los trabajadores*, (pp. 167-187), Washington, D.C.: Organización panamericana de la salud.
- O'Connor, J. y Seymour, J. (2010). *Introducción a la PNL*. México: Urano

- Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1998 a). *Enciclopedia de la Seguridad y la salud en el Trabajo, tomo II*. Ginebra: Chantal dufresne.
- Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1998 b). *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.
- Organización Panamericana de la Salud. (2012) *Salud en las Américas edición de 2012. Panorama regional y perfiles de país*. Washington, DC: Publicaciones Científicas y Técnicas.
- Ozca, A., González, G., Bardera, P. y Peiró, J. (2003). Estrés de rol y su influencia sobre el bienestar psíquico y físico en soldados profesionales. *Psicothema*, vol.15, núm. 1, pp. 54-57.
- Palliser, C., Firth, H., Feyer, A., y Paulin, S. (2005). Molestias musculoesqueléticas y estrés relacionado con el trabajo en dentistas de Nueva Zelanda. *Work and Stress*, vol. 19, núm. 4, pp. 351-359.
- Parent, A., Macías, E., Hurley, J. y Vermeyleen, G. (2007) *Cuarta Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
- Peiró, J. (1999). *Desencadenantes del estrés laboral*. Madrid: Pirámide.
- Pérez, L. (2010). *Desencadenantes del estrés en el trabajo*. Madrid: Pirámide
- Piñuel I. y Zabala, I. (2001). *Mobbing. Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo*. España: Sal Terrae.
- Piñuel, I. (2008). *Mobbing, estado de la cuestión*. España: Gestión 2000.
- Poegner, E., Román, M. y Almanza, J. (2008). Prevalencia del síndrome de Burnout en personal de Enfermería de Medicina Crítica. *Revista de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría*, vol. 41, núm. 1, pp. 9-12.
- Poot, M. (2021, abril 18). Entrevista realizada por B. Verónica Moreno: Cd. Chetumal Quintana Roo.
- Ramos, S. y Ceballos, P. (2018) Cuidado humanizado y riesgos psicosociales: una relación percibida por profesionales de enfermería en Chile. *Enfermería y Cuidados Humanizados*, vol. 7, núm. 1, pp. 12- 25.
- Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L. & Van Daele, J. (2009). La OIT y la lucha por la justicia social, 1919- 2009. *ILO Century Project Series*, vol. 24, núm. 3, pp. 34-69.

- Rodríguez, N. (2002). *Mobbing: vencer el acoso moral*. Madrid: Planeta.
- Rogers, C. (1972). *Psicoterapia centrada en el cliente*. México: Paidós.
- Rogers, C. (1982). *El poder personal*. México: Manual Moderno.
- Rogers, C. (1985). *El proceso de convertirse en persona*. México: Paidós
- Rogers, C. (2004). La relación terapéutica: Investigación y teoría recientes. En: Lafarga, J. (coord.) *Desarrollo del potencial humano*, (pp.155-169). México: Editorial Trillas.
- Ronquillo, J. (2009). *Dirección eficaz de la empresa familiar*. México: Panorama Editorial.
- Ronquillo, J. (2019). El Bienestar organizacional, una megatendencia global, *Revista Pienso, en Latinoamérica*, vol. 1, núm. 4, pp. 31–39.
- Saltos, M., Pérez, C., Suárez, R. y Linares, S. (2018). Análisis de la carga laboral del personal de enfermería, según gravedad del paciente. *Revista Cubana de Enfermería*, vol. 34, núm. 2, pp. 12 - 19.
- Salvador, J. y Paladines, R. (2021). *Riesgos psicosociales del personal militar de la zona 4, durante la pandemia COVID 19*. Tesis de maestría, Universidad de San Gregorio de Portoviejo.
- Sánchez, J. (2016) *Los riesgos psicosociales en el ámbito laboral: una visión global y práctica*. Granada: Comares.
- Sánchez, P., Sirera, R., Peiró, G. y Palmero, F. (2008). Estrés, depresión, inflamación y dolor. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*, vol.11, núm. 28, pp. 73-98.
- Sanguil, L. (2017). *Nivel de los riesgos psicosociales del personal militar y servidores públicos del comando logístico n° 25 "Reino de Quito"*. Tesis de grado. Universidad Central del Ecuador.
- Sartre, J. (1966). *El ser y la nada*. Buenos Aires: Losada. S. A
- Sauter, S., Murphy, L., Hurrell, J. y Lev, L. (1998) Factores psicosociales y organizativos. *Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo*. vol. 2, num. 5, pp. 342 – 346.
- Sebastián, O. y Del Hoyo, M. (2004). *La carga mental de trabajo*. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
- Secretaría de la Defensa Nacional [SEDENA] (1937). *Reglamento general de deberes militares*. México: SEDENA.
- Secretaría de la Defensa Nacional [SEDENA] (2018). *Manual de organización y funcionamiento del Hospital Militar de Chetumal*. Chetumal, Q. Roo: SEDENA.

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2009). *Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y actividades*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2011). *Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2014). *Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2015) *Norma Mexicana NOMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2016). *Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social [STPS] (2018). *Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación análisis y prevención*. México: Diario Oficial de la Federación [DOF].
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Shultz K., Wang, M. Crimmins, E. y Fisher, G. (2010). Age Differences in the Demand-Control Model of Work Stress: An Examination of Data From 15 European Countries. *Journal of applied gerontology: the official journal of the Southern Gerontological Society*, vol.29, núm. 1, pp. 21–47.
- Siegrist, J. (2008a) Chronic psychosocial stress at work and risk of depression: evidence from prospective studies. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, vol. 258, núm. 5, pp. 115- 125.
- Siegrist, J. (2008b). Desequilibrio esfuerzo-recompensa y salud en una economía globalizada. *Revista escandinava de ambiente de trabajo y salud*, vol.20, núm. 3, pp. 165-170.
- Smith, A., Johal, S., Wadsworth, E., Davey Smith, G., & Peters, T. (2000). *The Scale of Occupational Stress: The Bristol Stress and Health at Work Study*. Contract Research Report 265/2000. London: HSE Books.
- Thomas. H. (2017). ¿Hay empresas saludables? Tres maneras de responder a esta pregunta. *Oikonomics, Revista de Economía, Empresa y Sociedad*, núm.8, pp. 59-70.
- Uribe, J. (2010). *EDO: Escala de Desgaste Ocupacional (Burnout)*. México: Manual Moderno.

- Urrutikoetxea, M. (2010). Vivir para trabajar: la excesiva jornada de trabajo como factor de riesgo laboral. *Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención. España; Dialnet Métricas*, núm.77, pp.32-39.
- Vahtera, J., Kivimäki, M. & Pentti, J. (1997). Effect of organizational downsizing on health of employees. *The Lancet*, vol. 350, núm. 9085, pp. 1124-1128.
- Valverde, M. (2007). Radiografía de los riesgos psicosociales. *Gestión práctica de riesgos laborales*, núm. 34, pp. 32 - 35.
- Vargas, C., Bernáldez, G., y Gil, U (2020), Factores de riesgo psicosocial y salud mental en trabajadores de una empresa textil. *Horizonte Sanitario*, vol.20, núm.1, pp. 121- 130.
- Vargas, P. (2013). Las enfermedades psicosomáticas y el malestar emocional de los (as) estudiantes de la Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica. *INTERSEDES Revista Electrónica de las Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica*, vol.14. núm.28, pp. 5-24.
- Vieco, G., y Abello. R. (2014) Factores psicosociales de origen laboral, estrés y morbilidad en el mundo. *Sistema de Información Científica Redalyc. Psicología desde el Caribe*, vol.31, núm. 2, pp. 354- 385.
- Vílchez, V., Paravic, T. y Valenzuela, S. (2013). Contribución de Enfermería al Abordaje de los Trastornos Psicosomáticos de la Mujer Trabajadora. *Revista enfermería*, vol.12, núm. 31, pp. 254-264.

Anexos

GUÍA DE REFERENCIA 3

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUAR EL ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

La escala de respuesta se encuentra conformada por cinco opciones: *Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Casi nunca y Nunca*, le pedimos que para cada enunciado selecciones con una “X” solamente UNA OPCIÓN de respuesta que coincida con su forma de percibir, pensar y sentir en su trabajo actual.

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones ambientales de su centro de trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
1	El espacio donde trabajo me permite realizar mis actividades de manera segura e higiénica					
2	Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico					
3	Me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo					
4	Considero que en mi trabajo se aplican las normas de seguridad y salud en el trabajo					
5	Considero que las actividades que realizo son peligrosas					

Para responder a las preguntas siguientes piense en la cantidad y ritmo de trabajo que tiene.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
6	Por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional a mi turno					
7	Por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar					
8	Considero que es necesario mantener un ritmo de trabajo acelerado					

Las preguntas siguientes están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
9	Mi trabajo exige que esté muy concentrado					
10	Mi trabajo requiere que memorice mucha información					
11	En mi trabajo tengo que tomar decisiones difíciles muy rápido					
12	Mi trabajo exige que atienda varios asuntos al mismo tiempo					

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actividades que realiza en su trabajo y las responsabilidades que tiene.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
13	En mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor					
14	Respondo ante mi jefe por los resultados de toda mi área de trabajo					
15	En el trabajo me dan órdenes contradictorias					
16	Considero que en mi trabajo me piden hacer cosas innecesarias					

Las preguntas siguientes están relacionadas con su jornada de trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
17	Trabajo horas extras más de tres veces a la semana					
18	Mi trabajo me exige laborar en días de descanso festivos o fines de semana					
19	Considero que el tiempo en el trabajo es mucho y perjudica mis actividades familiares o personales					
20	Debo atender asuntos de trabajo cuando estoy en casa					
21	Pienso en las actividades familiares o personales cuando estoy en mi trabajo					
22	Pienso que mis responsabilidades familiares afectan mi trabajo					

Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
23	Mi trabajo permite que desarrolle nuevas habilidades					
24	En mi trabajo puedo aspirar a un mejor puesto					
25	Durante mi jornada de trabajo puedo tomar pausas cuando las necesito					
26	Puedo decidir cuánto trabajo realizo durante la jornada laboral					
27	Puedo decidir la velocidad a la que realizo mis actividades en mi trabajo					
28	Puedo cambiar el orden de las actividades que realizo en mi trabajo					

Las preguntas siguientes están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo (considere los últimos cambios realizados).

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
29	Los cambios que se presentan en mi trabajo dificultan mi labor					
30	Cuando se presentan cambios en mi trabajo se tienen en cuenta mis ideas o aportaciones					

Las preguntas siguientes están relacionadas con la capacitación e información que se le proporciona sobre su trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
31	Me informan con claridad cuáles son mis funciones					
32	Me explican claramente los resultados que debo obtener en mi trabajo					
33	Me explican claramente los objetivos de mi trabajo					
34	Me informan con quién puedo resolver problemas o asuntos de trabajo					
35	Me permiten asistir a capacitaciones relacionadas con mi trabajo					
36	Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo					

Las preguntas siguientes están relacionadas con el responsable del área donde presta sus servicios

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
37	Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo					
38	Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y opiniones					
39	Mi jefe me comunica a tiempo la información relacionada con el trabajo					
40	La orientación que me da mi jefe me ayuda a realizar mejor mi trabajo					
41	Mi jefe ayuda a solucionar los problemas que se presentan en el trabajo					

Las preguntas siguientes se refieren a las relaciones con sus compañeros.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
42	Puedo confiar en mis compañeros de trabajo					
43	Entre compañeros solucionamos los problemas de trabajo de forma respetuosa					
44	En mi trabajo me hacen sentir parte del grupo					

45	Cuando tenemos que realizar trabajo de equipo los compañeros colaboran					
46	Mis compañeros de trabajo me ayudan cuando tengo dificultades					

Las preguntas siguientes están relacionadas con la información que recibe sobre su rendimiento en el trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece su trabajo.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
47	Me informan sobre lo que hago bien en mi trabajo					
48	La forma como evalúan mi trabajo en mi centro de trabajo me ayuda a mejorar mi desempeño					
49	En mi centro de trabajo me pagan a tiempo mi salario					
50	El pago que recibo es el que merezco por el trabajo que realizo					
51	Si obtengo los resultados esperados en mi trabajo me recompensan o reconocen					
52	Las personas que hacen bien el trabajo pueden crecer laboralmente					
53	Considero que mi trabajo es estable					
54	En mi trabajo existe continua rotación de personal					
55	Siento orgullo de laborar en este centro de trabajo					
56	Me siento comprometido con mi trabajo					

Las preguntas siguientes están relacionadas con actos de violencia laboral (malos tratos, acoso, hostigamiento, acoso psicológico).

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
57	En mi trabajo puedo expresarme libremente sin interrupciones					
58	Recibo críticas constantes a mi persona y/o trabajo					
59	Recibo burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones					
60	Se ignora mi presencia o se me excluye de las reuniones de trabajo y en la toma de decisiones					
61	Se manipulan las situaciones de trabajo para hacerme parecer un mal trabajador					
62	Se ignoran mis éxitos laborales y se atribuyen a otros trabajadores					
63	Me bloquean o impiden las oportunidades que tengo para obtener ascenso o mejora en mi trabajo					

64	He presenciado actos de violencia en mi centro de trabajo					
----	---	--	--	--	--	--

Las preguntas siguientes están relacionadas con la atención a clientes y usuarios.

En mi trabajo debo brindar servicio a clientes ousuarios:

Sí	
No	

Si su respuesta fue "SÍ", responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue "NO" pase a las preguntas de la sección siguiente.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
65	Atiendo clientes o usuarios muy enojados					
66	Mi trabajo me exige atender personas muy necesitadas de ayuda o enfermas					
67	Para hacer mi trabajo debo demostrar sentimientos distintos a los míos					
68	Mi trabajo me exige atender situaciones de violencia					

Soy jefe de otros trabajadores:

Sí	
No	

Si su respuesta fue "SÍ", responda las preguntas siguientes. Si su respuesta fue "NO", ha concluido el cuestionario.

Las preguntas siguientes están relacionadas con las actitudes de las personas que supervisa.

		Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
69	Comunican tarde los asuntos de trabajo					
70	Dificultan el logro de los resultados del trabajo					
71	Cooperan poco cuando se necesita					
72	Ignoran las sugerencias para mejorar su trabajo					

Cuestionario (F01)

Jesús Felipe Uribe Prado

INSTRUCCIONES

A continuación se le presentarán una serie de enunciados a los cuales debe responder considerando su forma de pensar, sentir y actuar en determinadas situaciones; le pedimos que conteste de la manera más sincera posible, ya que nos es de gran utilidad.

Para contestar utilice la **HOJA DE RESPUESTAS (F02)** anexa, marcando con una **X** el óvalo correspondiente a la respuesta que describa mejor su forma de pensar, sentir y actuar.

Se le presentarán dos tipos de enunciados, los cuales tienen **seis opciones de respuesta**. En el primer tipo va en una escala de **Totalmente en Desacuerdo (TD)** a **Totalmente de Acuerdo (TA)** y puede elegir **cualquiera de las seis opciones**.

Ejemplo Tipo 1) 1. Considero que es importante asistir a fiestas

	TD					TA
1.	X					

En el segundo tipo de enunciados le pedimos que responda **¿con qué frecuencia...?** Ha tenido cierto padecimiento, debe contestar **sin considerar** los efectos producidos por sustancias como alcohol, estimulantes, cafeína, cocaína, opiáceos, sedantes, antidepresivos, hipnóticos, ansiolíticos, etc.

Ejemplo Tipo 2) ¿Con qué frecuencia...?

2. Tienes sangrado por la nariz.

	Nunca					Siempre
2.						X

**LAS PREGUNTAS QUE NO CORRESPONDAN A SU SEXO, DÉJELAS EN BLANCO
NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS NI MALAS
Sus repuestas son anónimas y confidenciales
Sólo serán utilizadas con fines estadísticos**

**NO ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO
¡GRACIAS!**

Nota: Este cuadernillo está impreso en azul. NO LO ACEPTE si no cumple ese requisito.

Formato-Perfil de Calificación (F04)

Jesús Felipe Uribe Prado

El EDO puede calificarse en dos formas:

- Por área bajo la curva (normas) Paso 1 a 4
- Por el Modelo de Leiter, Paso 5 (forma rápida)

Paso 1. Promedio

Sobreponer la Plantilla de Calificación (F03) sobre la Hoja de Respuestas (F02) para sumar y dividir los valores correspondientes de acuerdo a la plantilla según las siguientes Tablas 1 y 2:

Tabla 1. Desgaste ocupacional

Factores	Reactivos a sumar	Sumatoria	Dividir entre	Resultados Paso 1*
F1 (x1) Agotamiento	2, 4, 5, 6, 14, 19, 20, 26, 27		9	
F2 (x2) Despersonalización	3, 7, 9, 16, 18, 21, 22, 23, 29		9	
F3 (x3) Insatisfacción de logro	1, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 24, 25, 28, 30		12	

* Estos valores son los que se utilizan también para obtener el modelo de Leiter.

Tabla 2. Factores psicósomáticos

Factores	Reactivos a sumar	Sumatoria	Dividir entre	Resultados Paso 1*
F4a Sueño	31, 33, 36, 40, 42, 51, 52, 55, 56, 58, 64		11	
F4b Psicosexuales	38, 39, 50, 61 (65, 66, 67 hombres) o (68, 69, 70 mujeres)		7	
F4c Gastrointestinales	35, 44, 45, 57, 60, 62		6	
F4d Psiconeuróticos	37, 46, 48, 53, 54, 63		6	
F4e Dolor	34, 43, 47, 49, 59		5	
F4f Indicador ansiedad	41		1	
F4g Indicador depresión	32		1	
F4 total	F4a, F4b, F4c, F4d, F4e, F4f, F4g	**	7	
** Sumar Resultados				

Hoja de respuestas (F02) EDO

		TD				TA								Nunca				Siempre			
1.																					
2.																					
3.																					
4.																					
5.																					
6.																					
7.																					
8.																					
9.																					
10.																					
11.																					
12.																					
13.																					
14.																					
15.																					
16.																					
17.																					
18.																					
19.																					
20.																					
21.																					
22.																					
23.																					
24.																					
25.																					
26.																					
27.																					
28.																					
29.																					
30.																					
31.																					
32.																					
33.																					
34.																					
35.																					
36.																					
37.																					
38.																					
39.																					
40.																					
41.																					
42.																					
43.																					
44.																					
45.																					
46.																					
47.																					
48.																					
49.																					
50.																					
51.																					
52.																					
53.																					
54.																					
55.																					
56.																					
57.																					
58.																					
59.																					
60.																					
61.																					
62.																					
63.																					
64.																					
65.																				H	
66.																				H	
67.																				H	
68.																				M	
69.																				M	
70.																				M	

TD = Total Desacuerdo
 TA = Total Acuerdo
 H = sólo hombres
 M = sólo mujeres

Hoja de respuestas (F02) EDO

Llene el espacio o marque con una "X"

Todos los derechos reservados.
 Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
 almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida en
 ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico,
 sin permiso previo por escrito de la Editorial.

1115

manual moderno
 S.A. de C.V.
 Av. Simón Bolívar, Col. Hipocentros, 06100, México, D.F.

71.	<input type="checkbox"/> AÑOS
72.	Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/>
73.	Con pareja <input type="radio"/> Sin pareja <input type="radio"/>
74.	<input type="checkbox"/> Años
75.	Primaria <input type="radio"/> Secundaria <input type="radio"/> Bachillerato <input type="radio"/> Universidad <input type="radio"/> Posgrado <input type="radio"/>
76.	Qué estudiaste <input style="width: 90%;" type="text"/>
77.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
78.	Hijos <input style="width: 90%;" type="text"/>
79.	Operativo <input type="radio"/> Medio <input type="radio"/> Ejecutivo <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/>
80.	Empleado <input type="radio"/> Comercio <input type="radio"/> Empresario <input type="radio"/> Prof. indep. <input type="radio"/> Otro <input type="radio"/>
81.	Directo <input type="radio"/> Indirecto <input type="radio"/>
82.	Trabajos <input style="width: 90%;" type="text"/>
83.	Actividades <input style="width: 90%;" type="text"/>
84.	Horas <input style="width: 90%;" type="text"/>
85.	Tiempo(años) <input style="width: 90%;" type="text"/>
86.	Años <input style="width: 90%;" type="text"/>
87.	Empleos <input style="width: 90%;" type="text"/>
88.	Ascensos <input style="width: 90%;" type="text"/>
89.	\$ <input style="width: 20%;" type="text"/> Mensuales
90.	Pública <input type="radio"/> Privada <input type="radio"/>
91.	Obra deter. <input type="radio"/> Tiempo deter. <input type="radio"/> Tiempo indefinido <input type="radio"/>
92.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
93.	Personas <input style="width: 90%;" type="text"/>
94.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
95.	Cuál <input style="width: 90%;" type="text"/>
	Para qué <input style="width: 90%;" type="text"/>
96.	Tiempo <input style="width: 90%;" type="text"/>
97.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
	Tipo <input style="width: 90%;" type="text"/>
98.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
	Tipo <input style="width: 90%;" type="text"/>
99.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
100.	Cigarros <input style="width: 90%;" type="text"/>
101.	Nunca <input type="radio"/> 1 al año <input type="radio"/> 2 al año <input type="radio"/> 1 mes <input type="radio"/> semanal <input type="radio"/> diario <input type="radio"/>
102.	Nunca <input type="radio"/> 1 al año <input type="radio"/> 2 al año <input type="radio"/> 1 mes <input type="radio"/> semanal <input type="radio"/> diario <input type="radio"/>
103.	Horas por semana <input style="width: 90%;" type="text"/>
104.	Sí <input type="radio"/> No <input type="radio"/>
105.	Horas por semana <input style="width: 90%;" type="text"/>

Nombre:	Depto.
Institución:	Núm. Empleado
Observaciones:	Fecha:

ANEXO 5

CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO

LEY GENERAL DE SALUD. TITULO QUINTO. CAPITULO ÚNICO INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD.

ART.100 FRACCIÓN IV. ART. 102, 103

CÓDIGO CIVIL OBLIGACIONES EN GENERAL SOBRE EL CONSENTIMIENTO. ART. 1803 y 1812.

En caso de tratarse de un menor de edad, o de un paciente que se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, o que por su situación legal no pueda expedir el consentimiento libremente, la autorización será suscrita por el familiar más cercano en vínculo que le acompañe, o en su caso por su tutor o representante legal.

Cuando no sea posible obtener la autorización por incapacidad del paciente y en ausencia de familiares o representante legal los psicólogos autorizados, previa valoración del caso y con acuerdo de por lo menos dos de ellos, llevaran a cabo el procedimiento terapéutico que el caso requiera dejando constancia por escrito en el expediente clínico. **Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica y psicológica, en su Cap. IV, Art. 81.**

DATOS PERSONALES

Nombre completo del Paciente: _____

Edad: _____ Sexo: _____ Escolaridad: _____ Teléfono: _____

Domicilio: _____

Nombre de la persona que recibió la información y da el consentimiento: _____

Paciente () Representante Legal () Familiar () Parentesco: _____

Psicólogo Tratante: _____ cédula profesional _____

OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO VALIDAMENTE INFORMADO

YO, _____, AUTORIZO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE QUE SE EFECTUE LA EVALUACIÓN PSICOLOGICA, LA CUAL INCLUYE: ENTREVISTA CLÍNICA PSICOLOGICA, APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOLOGICAS, APLICACIÓN DE ESCALAS CLINIMETRICAS. ASI MISMO MANIFIESTO QUE HE RECIBIDO UNA INFORMACIÓN AMPLIA COMPLETA Y CLARA SOBRE EL MOTIVO, PROPOSITO Y UTILIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO Y SE ME HA MANIFESTADO QUE TENDRE ENTERA LIBERTAD PARA EXPRESAR CUALQUIER DUDA O INQUIETUD QUE SURGA DURANTE EL DESARROLLO DEL MISMO, POR ULTIMO SE ME HA GARANTIZADO QUE LA INFORMACION SERA MANEJADA CON ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD, CON EXCEPCIÓN DE SITUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO MI VIDA O LA DE OTRAS PERSONAS, O BIEN SITUACIONES QUE INVOLUCREN CARÁCTER LEGAL TALES QUE CONSTITUYAN UN DELITO O SU OCULTAMIENTO.

Lugar y fecha _____

Nombre y firma de quien otorga el
Nombre y firma del
Consentimiento

Psicólogo tratante

TESTIGOS

Nombre y firma

Nombre y firma